

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Psychomotorik 2018/2022

Bachelorarbeit

Musik in der schweizerischen Ausbildung der Psychomotoriktherapie im Wandel der Zeit

Literaturarbeit zur Bedeutung der Musik und ihrer therapeutischen
Förderbereiche

Eingereicht von: Chiara Fanuli

Begleitung: Daniel Jucker & Anna Burkhardt

Datum der Abgabe: 20. Mai 2022

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung der Musik in der schweizerischen Ausbildung der Psychomotoriktherapie. Die Musik ist ein wichtiger Baustein im psychomotorischen Curriculum am Heilpädagogischen Seminar Anfang der 1970er Jahren, in der Basler Ausbildung in den 80er Jahren und in Genf 1964. In der Literaturarbeit wird der Anteil von Musikmodulen ausgewählter Curricula der Schweiz anhand von Ausbildungsunterlagen untersucht. Theoretische Hintergründe der Rhythmik und Pionier:innen der musischen Wurzeln der Psychomotorik werden darin vorgestellt. Zusätzlich folgt eine Zusammenfassung der Förderbereiche, in denen Musik Wirkung zeigen kann. Der, im Jahr 2023 entstehende, Masterstudiengang Psychomotoriktherapie könnte die Chance bieten, Musik im Curriculum neu zu verankern. Die vorliegende Arbeit soll dafür einen Beitrag leisten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
Dank	5
1 Einleitung	6
1.1 Themenwahl	6
1.2 Ausgangslage	6
1.3 Fragestellungen/Hypothesen.....	7
1.4 Vorgehen	8
1.5 Eingrenzung der Recherche	8
2 Theoretischer Hintergrund	8
2.1 Professionsgeschichte der Psychomotoriktherapie.....	9
2.1.1 Einflüsse	9
2.1.2 Anfänge und Entwicklungen in der Romandie (60er – Jahrhundertwende).....	11
2.1.2 Anfänge und Entwicklungen in der Westschweiz (60er – 80er Jahren).....	13
2.1.3 Anfänge und Entwicklungen in der Deutschschweiz (1969 –2010)	14
2.1.3 Musikalischer Stellenwert im Curriculum in der Deutschschweiz (1983 – 2017)	17
2.2 Rhythmik.....	20
2.2.1 Definition Rhythmus	20
2.2.2 Emile Jaques-Dalcroze (Wirkungsphase in der Entstehung der Rhythmik)	22
2.2.3 Mimi Scheiblauber (Lebensphase 1911 – 1940)	23
2.2.4 Suzanne Naville (Lebensphase 1938 – 1968)	24
2.3 Musik im therapeutisch-pädagogischen Kontext.....	25
2.3.1 Einsatz in der Psychomotoriktherapie (80er Jahre bis Jahrtausendwende)	25
2.3.2 Einsatz in der Heilpädagogik	27
2.3.3 Einsatz in der Musiktherapie	29
2.4 Stellenwert Musik	30
2.4.1 Entwicklungspsychologische Perspektive	31
2.4.2 Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive	32
2.4.3 Biologische Perspektive	34
2.4.4 Musik in der Psychomotoriktherapie heute	36

3 Methode.....	37
3.1 Rolle als Forscherin	37
3.2 Auswertung der Literatur.....	38
3.3 Statistische Datenerhebung.....	39
3.4 Durchführung.....	40
3.4.1 Literaturrecherche	40
3.4.2 Quantitative Datenanalyse	40
4 Forschungsergebnisse.....	41
4.1 Pionier:innen der musikalisch therapeutischen Ansätze in der Psychomotorik	41
4.2 Operationalisierung der Bedeutung Musik in den Curricula der Psychomotoriktherapie-Ausbildungen seit den 1970er Jahre	42
4.2.2 Anzahl der thematisch geordneten Bachelor- bzw. Diplomarbeiten über Musik seit den 1970er Jahren	46
4.3 Deutsch-Schweizerische Literatur zur Musik in der Psychomotoriktherapie.....	48
4.4 Musik als therapeutisches Arbeitsmittel.....	50
5 Diskussion	52
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	52
5.2 Interpretation der Ergebnisse	53
5.3 Grenzen.....	55
5.4 Ausblick.....	56
5.5 Fazit	57
6. Literaturverzeichnis	60
7. Abbildungsverzeichnis	63
8. Tabellenverzeichnis	64
9. Anhang	65
9.1 Unterlagen Otto Spirig.....	65
9.1.1 Musik in der Ausbildung für Psychomotoriktherapie nach Mathias Weibel/Otto Spirig 1998.....	65
9.1.2 Ausschreibung Studienführer GDS/IfB Basel 2004	66
9.1.3 Aufnahmebedingungen nach Otto Spirig 2005.....	68
9.1.4 Musik in der Psychomotorik-Ausbildung Basel 2005.....	71

9.1.5 Musik in der Psychomotorik-Praxis nach Otto Spirig	74
9.2 E-Mail Auszug Ursula Keller Imhof.....	74
9.3 Modulaufstellungen 1971 – 2022 in ca. 10 – 15 Jahresschritten der HPS/HfH.....	76
9.4 Prozentuale Häufigkeitsverteilung der Bachelor-/Diplomarbeiten über Musik	85
9.5 Titel der veröffentlichten Bachelor-/Diplomarbeiten über Musik	87
9.6 Musikerleben in der kindlichen Entwicklung.....	89

Dank

Den Abschluss der vorliegenden Arbeit wäre ohne Unterstützung nicht möglich gewesen. Mein herzlicher Dank geht an **Daniel Jucker** für die stetige Begleitung und durchaus innige Zusammenarbeit und an **Anna Burkhardt**, die mich in den letzten Monaten an Stelle unterstützen durfte.

Ich danke **Beatrice Buschor**, die durch positives Zusprechen und Ermuntern, Schwung in meinen Prozess brachte. Ich bedanke mich herzlich bei **Lisbeth Weber, Otto Spirig und Ursula Keller Imhof**, welche mir in der Recherchearbeit Hilfe geleistet haben.

Schliesslich bin ich unglaublich dankbar, für all meine **Freund:innen, Familie und Bekannte**, die mich im Prozess dieser Bachelorarbeit fortlaufend bestärkt haben.

1 Einleitung

1.1 Themenwahl

Es war für mich eindeutig, dass ich meine Bachelorarbeit mit meiner Leidenschaft zur Musik verbinden wollte. In meinem einjährigen Vorpraktikum an einer Primarschule, das für die Hochschule für Heilpädagogik eine Voraussetzung war, habe ich einige Erfahrungen in der Musikaufarbeit mit Kindern gesammelt. Musikalische Momente bereiteten den Kindern und mir ebenfalls grossen Spass. Meist wurden Lieder gesungen und mit passenden Körperbewegungen verbunden. Eine grosse Armbewegung für den Sonnenschein zum Beispiel oder ein Sprung als Imitation eines Froschsprunges. Durch die Bewegungen und die Verbindung von Sprache, Musik und Körper, lernten die Kinder die Songtexte sehr schnell auswendig. Dass in meinem dreijährigen Psychomotorik Studium die Musik jedoch wenig Anerkennung fand, stand in Diskrepanz zu meiner damaligen Erwartung. Meinen Beobachtungen und Erfahrungen zu Grunde, schien die Musik im pädagogischen Kontext ausgesprochen bedeutsam. Aufgrund dieser Vorüberlegungen stellten sich mir folgende Fragen: Wie lässt sich, mit Blick auf die Vergangenheit und den aktuellen Forschungsstand, die therapeutische Arbeit und die Musik miteinander vereinen? Welche therapeutischen Professionen setzen musikalische Mittel ein und wann? Wie kann die Psychomotoriktherapie daraus Möglichkeiten für die therapeutische Arbeit mit Kindern gewinnen?

1.2 Ausgangslage

Seit den Anfängen des Berufsbildes Psychomotoriktherapie hat sich der Inhalt des Studienprogrammes deutlich verändert. Psychomotorische Ansätze entwickelten sich über die Jahre weiter und der therapeutische Fokus verschob sich. Wo in den 1970er bis 80er Jahren musikalische Kenntnisse und Fähigkeiten Aufnahmebedingungen des Ausbildungskurses in Zürich und Genf waren, nehmen heute Module mit dem Thema Musik im Wahlfachbereich ihren Platz ein. Das Thema Musik wird aus Eigenerfahrung in Pflichtmodulen nur vereinzelt aufgegriffen. Wie lässt es sich erklären, dass im 21. Jahrhundert, das einst so verbreitete Medium Musik im Curriculum der Psychomotoriktherapie, keinen Anklang mehr findet?

Ich möchte mir in der vorliegenden Literaturarbeit die Frage stellen, wie sich die Bedeutung der Musik im Studium Psychomotoriktherapie in der berufspolitischen Geschichte veränderte. Ich bin bereit herausfinden, welche Wirkung Musik auf Menschen haben kann, und ob sich auf Grund dessen einen Zusammenhang zur psychomotorischen Arbeit bilden lässt. Dabei scheint es mir zentral, die psychomotorische Geschichte und den Ursprung des Berufes prägnant aufzugreifen und den Wandel des Curriculums einzuordnen.

1.3 Fragestellungen/Hypothesen

Welchen Stellenwert hatte die Musik in der Psychomotoriktherapie seit Beginn der psychomotorischen Geschichte in der Schweiz?

Nach Wichtigkeit geordnete Teilfragen:

- (1) Welche Pionier:innen prägten musikalisch therapeutische Ansätze in der Psychomotorik und wie gestaltete sich daraus das Curriculum an den Fachhochschulen in Zürich, Basel und Genf?
- (2) Wie hat sich der Stellenwert der Musik in den Curricula der Psychomotoriktherapie-Ausbildungen seit Beginn 1970 über die Jahre verändert?¹
- (3) Wie viele Bachelor- bzw. Diplomarbeiten wurden von 1970 bis heute zum Thema Musik im Studiengang Psychomotorik verfasst und worüber?
- (4) Welche spezifische deutsch-schweizerische Literatur gibt es zum Thema Musik in der Psychomotoriktherapie?
- (5) In welchen Professionen ist Musik ein Arbeitsmittel, um damit therapeutisch zu arbeiten? Was kann die Psychomotoriktherapie für ihre Zukunft daraus an Möglichkeiten gewinnen?

Hypothesen:

- (1) Der Anreiz über das Thema Musik eine Bachelorarbeit zu schreiben, schwand zur gleichen Zeit, als die Musik allmählich aus dem Curriculum Psychomotorik verschwand.
- (2) Obschon die Musik im heutigen Psychomotorik Curriculum an Wichtigkeit verloren hat, entstehen nach wie vor Bachelorarbeiten von Psychomotorik Absolvent:innen über das Thema Musik.
- (3) Aufgrund der neu entwickelten Curricula, dem Wandel vom Seminar zur Hochschule und einer neuen Studiengangsleitung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wurden Suzanne Navilles musische Ansätze verdrängt.

¹ Teilfrage (2) bezieht sich lediglich auf äusserliche Fakten; aufgrund von Fächerdokumentationen kann eine Beantwortung der Frage erfolgen. Ausgeschlossen wird der persönlich-individuelle Stellenwert der Musik unter den Studierenden und Dozenten im Studiengang Psychomotorik.

1.4 Vorgehen

Die vorliegende Bachelorarbeit ist in drei Kapitel strukturiert. Der erste Teil schafft die theoretische Grundlage für die Arbeit, die sich auf Fachliteratur aus den Bereichen der Rhythmik, Musiktherapie, Heilpädagogik, Entwicklungspsychologie und Soziologie stützt. Damit wird die Wichtigkeit der Musik aus verschiedenen Perspektiven präsentiert und im Anschluss der Bogen zur Psychomotoriktherapie geschlagen.

Im zweiten Teil der Arbeit, dem Methodik Teil, arbeite ich eine Zusammenstellung der prozentual verfassten Bachelorarbeiten im Zeitraum von 1970 bis 2010 zum Thema Musik auf. Aufgrund von Ausbildungsunterlagen des Studienprogrammes aus Genf, Zürich und Basel, dokumentiere ich im Zeitabstand von 10 Jahresschritten tabellarisch die entsprechenden Module zum Thema Musik. Danach verknüpfe ich die theoretischen Erkenntnisse miteinander und stelle die Ergebnisse und meine Interpretation dazu vor. Im letzten Teil entsteht die Diskussion zur Fragestellung und der Ausblick zum psychomotorischen Berufsverständnis.

1.5 Eingrenzung der Recherche

Da das Thema Musik im alltäglichen Leben und in therapeutischen Professionen grossen Platz einnimmt, ist eine Fokussierung notwendig, um den Umfang der Arbeit nicht zu sprengen. Ich werde in der vorliegenden Arbeit der Heilpädagogik, Musik- und Psychomotoriktherapie, der Entwicklungspsychologie und der Soziologie Aufmerksamkeit schenken. Da das Psychomotorik Studium auf therapeutischem sowie pädagogischem Grundwissen basiert, kann es dennoch vorkommen, dass pädagogische Ansichtsweisen erwähnt werden. Ich möchte dennoch darauf hinweisen, dass ich das Augenmerk der Schulpädagogik und deren rhythmischen Erziehung im Detail bewusst auslassen und mich in der folgenden Arbeit mit therapeutischen und heilpädagogischen Themen befassen werde.

Gegen Ende der Arbeit sind Förderbereiche der Musik in der therapeutischen Arbeit vorgestellt und bilden Anlass den Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie ansatzweise zu rechtfertigen. Die entsprechenden Möglichkeiten, Musik einsetzen zu wollen, sind hingegen keine getesteten und evaluierten Resultate. Sie beziehen sich alleinig auf Erfahrungswerte und Informationen aus E-Mail- und Telefonaustausche mit Fachpersonen.

2 Theoretischer Hintergrund

Im nachfolgenden Kapitel werden theoretische und historische Grundlagen zur Psychomotoriktherapie, Rhythmik, Musik im therapeutisch-pädagogischen Kontext und deren

Bedeutung ausgeführt. Dies geschieht auf der Basis von Literatur, die sich zur Beantwortung der Fragestellung als wertvoll erwiesen hat.

Einleitend wird im Unterkapitel 2.1 einen historischen Abriss der Psychomotoriktherapie vorgestellt. Es sollen Einwirkungen auf die Entwicklung des Studiums Psychomotorik in der Romandie und der Deutschschweiz gezeigt, sowie grafisch, der Aufbau der Curricula visualisiert und gegenseitig verglichen werden.

Das Unterkapitel 2.2 beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs Rhythmik bzw. Rhythmus, den damit verbundenen Gründer:innen der Musikerziehung und deren Einfluss auf die Psychomotorik. Im Anschluss werden im Unterkapitel 2.3 die Professionen Psychomotoriktherapie, Heilpädagogik, Musiktherapie und der vergangene bzw. gegenwärtige, musikalische Einsatz in deren Arbeit präsentiert. Abschliessend folgen im Unterkapitel 2.4 Erläuterungen zum musikalischen Stellenwert aus entwicklungspsychologischer, gesellschaftlicher, biologischer und psychomotorischer Perspektive.

2.1 Professionsgeschichte der Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie fusioniert aus verschiedenen Entwicklungslinien und einflussreichen Ansätzen, wie der leiblichen und musikalischen Erziehung, Gymnastik, Heilpädagogik, Psychologie und Neurologie. Um ein Verständnis vom musikalischen Stellenwert an den verschiedenen Ausbildungsstätten in der Schweiz zu bekommen, werden im folgenden Kapitel die schweizerischen Anfänge der Psychomotorik und die Ausbreitung in der Deutsch- sowie Westschweiz nähergebracht. Um den Zusammenhang der Entstehung der Psychomotoriktherapie in der Schweiz verstehen zu können, sind wichtige Einflüsse hervorzuheben, unter anderem der Werdegang einiger Mitbegründer:innen der Psychomotorik. Abschliessend werden Ausbildungskonzepte der Profession aus der Deutsch- und Westschweiz präsentiert. Darin wird in Bildern ersichtlich gemacht, inwiefern die Musik in der psychomotorischen Ausbildung verbreitet war.

2.1.1 Einflüsse

Erste Verwendungen des Adjektivs «psychomoteur» finden ihren Ursprung Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Dabei wird es im Forschungsbereich der Neuropsychologie benutzt und fand Anfang des 20. Jahrhunderts ebenfalls seinen Gebrauch in der Psychoanalytik und Entwicklungspsychologie nach Jean Piaget (Kobi, 1999, S. 125). Besonders in der Gestalt-Psychologie wurde die Verbindung von Körper und Umwelt des Menschen als ganzheitliche Sicht betrachtet. In der Neuropädiatrie und Kinderpsychiatrie dagegen, waren Fachpersonen, laut Suzanne Naville, mehrheitlich der Auffassung, alle seelischen Auffälligkeiten seien lediglich neurologisch zu begründen. Der spanisch-französische Neurologe, Julián de Ajuriaguerra, war verschiedener Ansicht

(Naville, 1998). Er sei der Überzeugung gewesen, dass Körper und Seele in enger Beziehung zueinander ständen. Den Körper als ganzheitliches System zu verstehen, war zu damaligen Zeiten ungewöhnlich. Da Naville und Ajuriaguerra beide mit Kindern mit Verhaltensstörungen arbeiteten und interessiert daran waren, deren Ursprung zu untersuchen, trafen sie sich in Genf Ende der 50er Jahre. Aus der gemeinsamen Neugierde und der einhergehenden Zusammenarbeit entstand eine Idee: Ein ganzheitliches Ausbildungskonzept in die Wege zu leiten, das sich aus der Verbindung von neurologischen, psychotherapeutischen sowie tänzerisch und musikalischen Elementen gestaltet (Kobi, 1999). Das Klientel der Psychomotoriktherapeut:innen wurde in Ausbildungsunterlagen von 1964-1966 im Archiv der Gosteli-Stiftung² mit folgenden Auffälligkeiten bzw. Beeinträchtigungen beschrieben³:

Tabelle 1: Psychomotorische Indikation in Genf 1966 (Kobi, 1999)

Französisch	Deutsche Übersetzung
<ul style="list-style-type: none"> - «Débilité motrice, - Instabilité psycho-motrice, - Inhibition, - Troubles de la latéralisation, - Incoordination des mouvements, - Divers handicaps moteurs causés par une infirmité cérébrale ou sensorielle » 	<ul style="list-style-type: none"> - Motorische Beeinträchtigung, - Psychomotorische Unsicherheit, - Gehemmtheit, - Beeinträchtigung der Lateralisation (Prozesse und Zusammenspiel von linker/rechter Gehirnhälfte), - Unkoordinierte Bewegungen, - Verschiedene motorische Beeinträchtigungen, verursacht durch zerebrale oder sensorische Störungen

In den Anfängen der Psychomotoriktherapie in Genf wird der Fokus auf die Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates der betroffenen Kinder gesetzt und als wichtige Indikation bzw. Anzeige dafür betrachtet, eine Therapie zu initiieren (vgl. Tabelle 1). Die Thematik kann isoliert oder in Kombination von kognitiven oder motorischen Entwicklungsverzögerungen einhergehen. Das ganzheitlich

² «Das Archiv zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung sammelt Quellen zur Geschichte der Schweizer Frauen, bewahrt die Archivalien von Frauenorganisationen und einzelnen Frauen auf und führt eine Fachbibliothek, eine grosse Broschürensammlung und eine Dokumentensammlung von biografischen Notizen» (Gosteli-Stiftung, kein Datum)

³ Zitiert aus: Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique (Hrsg.). (1964). Premier Cours pour la formation de rééducateurs de la psycho-motricité 194-1966. Programme. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 663 (Privatarchiv Suzanne Naville). Findmittel 10-01.

Deutsche Übersetzung der Autorin Chiara F.

Biopsychosoziale Modell repräsentierte damals die psychomotorische Haltung in Genf. Verschiedenste Einflüsse formten im Anschluss weitere Entwicklungen in der Ausbildung Psychomotoriktherapie. Ein Zitat aus einem Interview mit Suzanne Naville (1998) am Heilpädagogischen Seminar unterstreicht hierzu die verstrickten Wege, auf die sich die Profession Psychomotorik damals stützte:

«Da müssen Sie sich einfach vorstellen, dass da ganz viele Bergbächlein dann irgendwo einmal zu einem Fluss zusammenkommen. Der Fluss kommt dann in die Rhône und die Rhône geht dann ins Meer. Und so müssen Sie sich den Beruf vorstellen, dass eigentlich Ihr Berufsbild entstanden ist durch viele kleine Bächlein, Einflüsse, Ansätze» (Naville, Interview in der Klasse, Tonbandaufzeichnungen, 1998, S. 5).

2.1.2 Anfänge und Entwicklungen in der Romandie (60er – Jahrhundertwende)

Julián de Ajuriaguerras und Suzanne Navilles Idee realisierte sich und bereits 1966 schlossen die ersten 15 «Rééducateurs/trices de la Psychomotricité» das zweijährige Studium an der Universität Genf, dem «Institut des Sciences de l'Éducation», ab. Die ausgebildeten «Rééducateurs/trices» führten ihre Arbeit in Gruppen oder Separationsklassen für lern- und verhaltensauffällige Kinder durch. Später etablierte sich erst das heutige Einzel- und das kleinere Gruppensetting (Kobi, 1999, S. 127). Alle zwei Jahre wurden jeweils 15-18 Studierende aufgenommen. Während sich das Studium anfangs noch aus zwei Ausbildungsjahren zusammensetzte, wurde im Jahre 1970, auf drei Jahre Psychomotorik Ausbildung aufgestockt (ebd.). Nach der Gründung des 1. Ausbildungskurses Psychomotoriktherapie in Genf 1964 kam in den nächsten 40 Jahren Einiges ins Rollen. Die folgende Zeittafel soll dabei die wichtigsten Eckdaten der Ausbildungsentwicklung in der Romandie aufzeigen⁴:

Tabelle 2: Ausbildungsentwicklung in der Romandie von 1959 – 2007

Ende der 50er Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erste Ausbildungskurse für Psychomotorik am historischen Spital Salpêtrière in Paris; aus der Abteilung Neurologie entwickelt
----------------------------	--

⁴ Zeitstrahl auf der Grundlage des Textes: Kobi, E. E. (1999). Zur Entstehungsgeschichte der Psychomotorik-Therapie in der Schweiz. In: *Heilpädagogik als, mit, im System* (S. S. 125-130). 1999: Luzern: Edition SZH.

Und der Webseite: Fachhochschule Westschweiz. (2021). HES-SO. Abgerufen am 9. Februar 2022 von <https://www.hes-so.ch> und des Magazins: Heimberg, D., & Kravec, U. (3. Juli 1984). Reflexe, Reflexionen - Gedanken zur Entwicklung des ASTP. Zeitung des Schweizerischen Verbandes der Psychomotorik-Therapeuten, Sektion Deutschschweiz (3), S. 5-10.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuriaguerra und Naville entwickeln in Genf das erste Ausbildungskonzept Psychomotorik in der Schweiz
1964	<ul style="list-style-type: none"> • 2-jährige Ausbildung am «Institut des Sciences de l'Éducation» der Universität Genf als «Rééducateurs/trices» → Turnus alle 2 Jahre
Ab 1970	<ul style="list-style-type: none"> • Verlängerung auf dreijähriges Studium alle 3 Jahre
1972	<ul style="list-style-type: none"> • Gründung Verband ASTP; Berufsverband der Psychomotoriktherapeut:innen
1975	<ul style="list-style-type: none"> • Verhandlungen zur Integration als offizieller Studiengang an der FPSE (Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften)
1977	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildung integriert in die FPSE
2001	<ul style="list-style-type: none"> • Reform: Verantwortung Psychomotorik Curriculums wird der Fachhochschule für Gesundheit und Soziale Arbeit übergeben
2007	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO; Fusion verschiedener Fachhochschulen) gewinnt an Grösse und inkludiert die Fachhochschule Westschweiz für Gesundheit und Soziale Arbeit (HETS-Genève; bis heute Stand 2022) Psychomotorik wird als zweijähriger Masterstudiengang angeboten.

2.1.2 Anfänge und Entwicklungen in der Westschweiz (60er – 80er Jahren)

In den archivierten Unterlagen des 1. Ausbildungskurses in Genf wurden sämtliche Module im Zeitabschnitt von zwei Jahren vorgestellt (Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1964, S. 5-7). Die Bestimmung der Fächerzusammensetzung basierte auf Beiträgen von Julian de Ajuriaguerra, Forschungen des Instituts Jean-Jaques Rousseau im Bereich Pädagogik und Entwicklungspsychologie des Kindes und der Jaques-Dalcroze Praxis zur musikalischen Erziehung (vgl. Unterkapitel 2.2.2). Die Aufnahmebedingungen 1964 bestanden aus dem Alter von 18-35 Jahren, einem

vorausgehenden Abschluss der Matura bzw. Berufsmaturität, der Fähigkeit eine gymnastische und rhythmische Ausbildung anzugehen und einer vorausgehenden musikalischen Bildung bzw. Fähigkeit einfache Klavierstücke oder Melodien vorzutragen. Das Ausbildungskonzept gliederte sich in fünf Kursblöcke⁵ von A bis E. Schon im ersten Jahr wurden die Student:innen im Kursblock B mit 2 Wochenstunden in Gehörbildung und Rhythmik nach Dalcroze, Grundlagen der musikalischen Sprache, Benutzung von Instrumenten und einer Wochenstunde in Klavierimprovisation unterrichtet (ebd.). Im zweiten Ausbildungsjahr bildeten sich die Unterrichtsblöcke aus Gehörbildung, weiterhin für 2 Wochenstunden, und zusätzlich aus Improvisation, jeweils für eine Wochenstunde, zusammen. Mit der Verlängerung des Ausbildungskurses Psychomotoriktherapie auf 3 Jahre und der Integration in die Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften ab 1975 (vgl. Tabelle 2) wurde die Fächerzusammenstellung angepasst und teils ausgeweitet. Laut Ausbildungsunterlagen des Jahres 1980 wurde sie in drei Blöcke aufgeteilt: 1. Die theoretische Ausbildung, 2. Die professionelle Ausbildung und 3. Die praktische Ausbildung (Université de Genève - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 1980). Darin waren im 1. Jahr, jeweils für eine Wochenstunde, die folgenden Musikfächer enthalten: Musik und Bewegung, Stimmbildung, Herstellung von Instrumenten und deren praktische Anwendung. Im 2. Und 3. Jahr wie folgt: Musik und Bewegung, Stimmbildung,

Abb. 1: Ausbildungskonzept in Genf 1983 (Université de Genève, 1982)

⁵ Première année, A: Psycho-pédagogie, B: Musique, C : Formation corporelle, D : Spécialisation, E : Stages aus: Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique. (1964). Premier cours pour la formation de rééducateurs de la psychomotricité 1964-1966. Programme, Bestandesnummer 663. (Privatarchiv Suzanne Naville). (Findmittel 10-01). Gosteli-Stiftung: Worblaufen.

Instrumentenschulung oder Piano, jeweils für eine Wochenstunde (ebd.). Abbildung 1 repräsentiert analog eine grafische Darstellung der musikalischen Unterrichtsblöcke im Jahr 1980 bis 1983.

2.1.3 Anfänge und Entwicklungen in der Deutschschweiz (1969 –2010)

Mit Suzanne Navilles Umzug nach Zürich, entwickelte sich, fünf Jahre nach der Eröffnung des 1. Ausbildungskurses in Genf, die erste psychomotorische Therapiestelle am Kinderspital Zürich 1969 (Naville, 1995/96, S. 33-35). Noch stellte sich für Naville die Frage, wo sich in Zürich die neue Ausbildungsstelle für Psychomotoriktherapie aufstellen liesse. Das Heilpädagogische Seminar Zürich zeigte sich anschliessend als wichtigen Ausgangspunkt weiterer Entwicklungen der Psychomotorik in der Deutschschweiz. Ehemaliger Direktor des Heilpädagogischen Seminars (HPS) Dr. Heinrich Hanselmann führte bereits vor der Ankunft von Naville Musik und Bewegung in den Lehrplan 1924 ein und war überzogen von deren Wirkung (Brunner-Danuser, 1984, S. 142). In Zusammenarbeit mit Mimi Scheiblauser⁶ gestalteten sie wichtige Aufbauarbeit im Hinblick auf die zukünftige psychomotorische Ausbildungsstätte (ebd.). Anfangs zeigte sich die Psychomotorik Ausbildung 1970, fast 50 Jahre später seit der Eröffnung vom HPS, noch integriert in das einjährige, heilpädagogische Grundstudium. 1972 entstand, im Anschluss an das Grundstudium, schliesslich die zweijährige Spezialausbildung in Psychomotoriktherapie. Die folgende Zeittafel soll die prägenden Entwicklungen der Psychomotorik in der Deutschschweiz repräsentieren (Naville, 1995/96):

Tabelle 3: Ausbildungsentwicklung in der Deutschschweiz von 1969 - 2001

1969	<ul style="list-style-type: none"> • Therapiestelle am Kinderspital Zürich wird eröffnet.
1970	<ul style="list-style-type: none"> • April 1970. Die Spezialausbildung Psychomotorik wird in das einjährige Grundstudium des Heilpädagogischen Seminars (HPS) integriert.
1972	<ul style="list-style-type: none"> • Im Anschluss an das Grundstudium in Heilpädagogik folgt eine zweijährige Ausbildung in Psychomotorik.
1984	<ul style="list-style-type: none"> • Die zweijährige Ausbildung in Psychomotorik wird auf 2 ½ Jahre verlängert.

⁶ Mimi Scheiblauser, Dozentin für rhythmisch-musikalische Erziehung am 1924 eröffneten Heilpädagogischen Seminar (Brunner-Danuser, 1984, S. 193)

<p style="text-align: center;">1989</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die neue Ausbildungsstätte Gymnastik Diplom-Schule Basel (GDS/IfB) eröffnet die dreijährige Ausbildung in Psychomotoriktherapie, die nun alle drei Jahre stattfindet.
<p style="text-align: center;">1990</p>	<ul style="list-style-type: none"> Von 2 ½ Jahren auf 3 Jahre Studium an der HPS expandiert. Die Ausbildung sowie die Institution werden fortan weiterentwickelt und angepasst. 1996 folgt die Leitung durch Susanne Amft.
<p style="text-align: center;">2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> 10 Jahre später resultiert die Umstrukturierung des Heilpädagogischen Seminars: Die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) wird eröffnet, die Ausbildungsstätte ist bis heute (Stand 2022) aktuell.
<p style="text-align: center;">2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> Schliessung GDS/IfB in Basel, restliche Studierende schliessen ihr Studium an der HfH Zürich 2010 ab.

Mit Suzanne Navilles Anfängen im Kinderspital Zürich 1969 verbreitete sich die Psychomotorik rasch in der Deutschschweiz. In den 70er bis Anfang der 80er Jahren folgte das Angebot bereits in Graubünden, Aargau, Luzern, Schwyz, Basel-Land und Bern (vgl. Abb. 3). Bis 2012 bestand in allen

Deutschschweizerischen Kantonen, ausser im Appenzell Inerrhoden, das Angebot für

Abb. 2: Angebot der Psychomotorik in den Kantonen der Deutschschweiz in Anzahl Jahren (*Schulamt Stadt Zürich, 2019*)

Psychomotorik. Mit zwei Ausbildungsstätten in Genf an der FPSE (vgl. Tabelle 2) und in Zürich am Heilpädagogischen Seminar (vgl. Tabelle 3) eröffnete 1989 schliesslich die dritte Ausbildungsstätte für Psychomotoriktherapie am Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie (ISP) an der Universität Basel⁸. Mit Emil E. Kobi als Institutsleiter und der Zusammenarbeit mit der, 1970 von Doris Guggenbühl gegründeten, Gymnastik Diplom-Schule⁹ Basel (später Gymnastik Diplom-Schule (GDS)/Institut für Bewegungspädagogik und Bewegungstherapie (IfB)) gestaltete sich von 1989-2009 alle drei Jahre die dreijährige Ausbildung in psychomotorischer Therapie (Jucker, 2012, S. 18). Laut Otto Spirigs Unterlagen (s. Anhang 9.1) wird deutlich welche Bedeutung Musik in Basel zugeschrieben wurde: «Die Voraussetzung ist das Spielen eines Instruments (Niveau untere Mittelstufe) oder Gesang. Erwartet wird die Bereitschaft zum spielerischen Mitmachen bei Rhythmus-, Stimm- und Gruppenimprovisationen»

(ebd.). Der Fokus lag dabei auf therapeutische Interventionen mit Musik, das musische Begleiten von Bewegungen oder im Spiel und den Einsatz von Stimme und Instrumenten. Im persönlichem Mailaustausch beschreibt die aktuelle Schulleiterin der Schule für Bewegung und Gesundheit HWS und ehemalige Dozentin im Lehrgang Bewegungspädagogik, Ursula

Abb. 3: Ausbreitung des Berufes Psychomotorik in der Deutschschweiz (*Schulamt Stadt Zürich, 2019, S. 46*)

⁸ Das ISP wurde ab 2006 in die Pädagogische Hochschule PH der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) integriert; eine Fusion verschiedener Fachhochschulen zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn (Fachhochschule Nordwestschweiz - Pädagogische Hochschule, 2006, S. 2).

⁹ 2012 erfolgte die Neubenennung der GDS in «Bildungszentrum Bewegung und Gesundheit AG / Gymnastik Diplomschule, BZBG» (HWS Huber Widemann Schule AG - Bewegung und Gesundheit, kein Datum).

Keller Imhof, die weiteren Entwicklungen der GDS folgendermassen: «Inzwischen wurde die Schule verkauft an die Ipso Bildung (früher Basler Bildungsgruppe¹⁰). Die damalige Besitzerin ist verstorben. Eine Weile wurde die Schule unter dem neuen Dach noch von der Tochter der ehemaligen Besitzerin geleitet, welche früher auch für die Psychomotoriktherapie zuständig war. Diese ist jedoch schon seit 2008 nicht mehr für die Ipso Bildung tätig» (s. Anhang 9.2 Ursula Keller Imhof). Mit den strukturellen Veränderungen und dem anschliessenden Unterbruch der Psychomotorik Ausbildung in Basel 2009, sahen sich die Studierenden des Studienganges 2007 gezwungen, ihr letztes Ausbildungsjahr an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich 2010 abzuschliessen (Jucker, 2012). Mit der Schliessung der Ausbildung in Basel ist die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich bis heute, Stand 2022, der einzig mögliche Psychomotorik Ausbildungsort in der Deutschschweiz.

2.1.3 Musikalischer Stellenwert im Curriculum in der Deutschschweiz (1983 – 2017)

Aus Ausbildungsunterlagen der HPS vom Februar 1983 werden die Aufnahmebedingungen für die Ausbildung in Psychomotoriktherapie und die entsprechenden Module, unter anderem das Musikangebot im Studium, ersichtlich (Naville, 1983). Studierende wurden während der Aufnahmeprüfung in den Bereichen Bewegung und Musik geprüft. Dabei waren vorgängiger zwei- bis

Abb. 4: Ausbildung in Basel 1998 (siehe Anhang 9.1)

Abb. 5: Ausbildung in Zürich 1998 (Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1998/99)

¹⁰ 2002 integrierte sich die GDS/IfB in die Basler Bildungsgruppe. Die Basler Bildungsgruppe ist ein Bündnis von verschiedenen Privatschulen in der Deutschschweiz (HWS Huber Widemann Schule AG - Bewegung und Gesundheit, kein Datum)

dreijähriger Bewegungsunterricht¹¹, sowie die Fähigkeit Klavierstücke vorzuspielen und rhythmisch-musikalische Vorgänge zu erkennen, von Bedingung. Galt die Eignungsprüfung als bestanden, wurden die Studierenden während dem einjährigen, heilpädagogischen Grundkurs (vgl. Tabelle 3) für jeweils 4 Wochenlektionen in Bewegung und Musik geschult. In den folgenden zwei Ausbildungsjahren der Spezialausbildung Psychomotorik, wurden die Studierenden mit 2-3 Wochenstunden in Gehörschulung, Harmonielehre, Klavierimprovisation und musikalischer Bewegungsbegleitung unterrichtet. Ab dem zweiten Jahr folgten zusätzlich Bewegungstechniken wie Jazzballett, Pantomime, Volkstanz, Bewegungsimprovisation und Bewegungsgestaltung (ebd.). Wurde im Jahre 1983 während dem Grundkurs noch Musik gelehrt, sah dies 1998 anders aus. Suzanne Naville leitete seit 1976 bereits 20 Jahre lang das Heilpädagogische Seminar, bis die Leitung von Susanne Amft 1996 übernommen wurde (Schulamt Stadt Zürich, 2019). Somit folgten strukturelle Veränderungen in der Ausbildung. 1998 verschwanden die musischen Module in der einjährigen, heilpädagogischen Grundausbildung (vgl. Abb. 5) und die musischen Wochenlektionen in der zweijährigen Spezialausbildung kürzten sich von 2-3 Wochenlektionen auf jeweils eine Wochenlektion in Musiktheorie und eine in Musikimprovisation (Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1998/99). Im letzten Ausbildungsjahr wurden die Studierenden zudem alle 14 Tage für zwei Wochenlektionen in der musikalischen Bewegungsbegleitung am Klavier unterrichtet. Vergleichsweise wurden in der Ausbildung in Basel des gleichen Jahres (vgl. Abb. 4) deutlich mehr Musikmodule angeboten (s. Anhang 9.1 Unterlagen Otto Spirig). So gestaltete sich das erste Ausbildungsjahr aus Modulen zu Musikimprovisation in Stimme, Atem, Bewegung und Body-Percussion. Ferner wurden die Harmonielehre, die Musikimprovisation auf Instrumenten und die spielerische Musikimprovisation mit Kindern nähergebracht. Im folgenden Jahr: Module zur musikalischen Wirkung, zur Musikimprovisation mit Kindern und der Kompetenz zur Bewegungsbegleitung; abgerundet mit einer Musikperformance Ende Jahr. Schliesslich wurden im letzten Ausbildungsjahr Schwerpunkte auf pädagogisch-therapeutische Arbeitsmittel in der Heilpädagogik, in musiktherapeutischen Richtungen und in der Psychomotorik unterrichtet (vgl. Abb. 4). Zur gleichen Zeit 1998 besass die Musik an den zwei Ausbildungsstätten Zürich und Basel unterschiedlich grossen Stellenwert. Im Studienführer 2004 der GDS/ISP Basel wird zudem ersichtlich welche Schwerpunkte in der Ausbildung massgebend waren. Lic. Phil. I Otto Spirig, Dozent für Musik in der Psychomotoriktherapie, beschreibt darin die musikalische Wirkung: «Musik schafft allgemein Zugang zu den Gefühlen, zur Kommunikation, zur Bewegung, weil Musik selbst Ausdruck von Gefühlen, Kommunikation und Bewegung ist» (vgl. Anhang 9.1). Er unterrichtete:

¹¹ «Der Bewegungsunterricht kann aus ver. Formen/Techniken bestehen, z.B. Jazztanz, Pantomime, Ausdruckstanz, Gymnastik, Tanzimprovisation oder etwas Ähnliches» (Naville, Berufsbild und Ausbildung, 1983, S. 4)

- «die praktische Auseinandersetzung mit Musik
- die Stimmarbeit als Improvisation und Mehrstimmigkeit
- das Finden und Verändern von Kinderversen und Kinderliedern
- das Improvisieren und Spielen mit Klängen, Geräuschen und Rhythmus-, sowie melodischen Instrumenten
- die Unterstützung mit «Musik» in Bewegungs-, Gestaltungs- und Spielsituationen
- das Musikerleben des Kindes
- die Wirkung von Klängen
- die sensobiografische¹² Arbeit
- das Musikhören
- die Verbindungen zur Stimme, Rolle, Bewegung, Musik usw.» (vgl. Anhang 9.1)

Mit der Umstrukturierung der HPS Zürich zur Jahrhundertwende transformierte sich das Seminar 2001 schliesslich zur Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (vgl. Tabelle 3). Die Aufteilung des Grund- und Aufbaustudiums löste sich auf. Anstelle trat das pädagogisch-therapeutische Departement mit den Studiengängen Logopädie und Psychomotoriktherapie; zusammenfassend unter Dach gebracht. Schliesslich folgte 2006 die Bologna Reform¹³ und formte das Psychomotorik Curriculum in einen Bachelorstudiengang (Schulamt Stadt Zürich, 2019). Mit laufenden Veränderungen in der Leitung, zuerst Martin Vetter 2005, 2008 Beatrice Uehli Stauffer, 2018 unter Co-Leitung von Iris Bräuninger und Myrtha Häusler und schliesslich 2020 unter Co-Leitung von Iris Bräuninger und Olivia Gasser-Haas, wandelte sich das musikalische Ausbildungsangebot stets mit. 2022 sind musische Module an der HfH aktuell nicht mehr im Pflichtmodulprogramm, sondern in den Wahlmodulen integriert. Aus den jährlich neu ausgeschrieben und angepassten Modulen sind aktuell 3 von 19 Wahlmodulen musisch (s. Anhang Tabelle 15). Darunter sind: «2 W03 1 Musik: Rhythmen der Kinder aufnehmen und begleiten, 2 W03 5 Rhythmus & Klang und 2 W03 6 Stockkampf und Rhythmuskraft» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022). Ebenso sind für die Immatrikulation an der HfH keine musischen Fertigkeiten von Voraussetzung mehr.

¹² Die Sensobiografie beschäftigt sich mit Gewohnheiten und Ritualen zur Wahrnehmung des Körperempfindens bzw. den Sinnen des Menschen (Immenschuh, Scheele-Schäfer, & Spahn, 2005, S. 196).

¹³ Die Bologna Reform erfolgte bereits 1999, an der sich ver. Europäische Länder orientierten, um ein ganzheitliches Hochschulwesen aufzubauen. Die Folgen waren ein einheitliches ECTS-Punkte System für Bachelor- bzw. Masterabschlüsse, einheitliche Zusammenarbeit von ver. Universitäten und Hochschulen, sowie eine Anpassung der Curriculum-Entwicklung (Bologna-Prozess, 1999).

2.2 Rhythmik

Im folgenden Kapitel 2.2.1 werden Definitionsansätze von Rhythmik Pionier:innen vor Augen geführt und deren Einflüsse für die Psychomotoriktherapie erläutert. Es sind Erklärungsversuche von ausgewählten Autor:innen aus den 20er Jahren bis hin zum 21. Jahrhundert. Einerseits aus dem Themengebiet der musikalischen Erziehung, andererseits aus der Sonderpädagogik sowie Neurologie.

Im anschliessenden Teil des Kapitels ergibt sich einen Einblick in wichtige Mitbegründer:innen der Rhythmik und deren Biografie aus bestimmten Zeitabschnitten. Dabei beschränke ich mich auf drei Persönlichkeiten: Emile Jaques-Dalcroze (Unterkapitel 2.2.2), Mimi Scheiblauser (Unterkapitel 2.2.3) und abschliessend Suzanne Naville (Unterkapitel 2.2.4), die als Gründerin bzw. Leiterin des Ausbildungskurses Psychomotorik in Genf die Etablierung der schweizerischen Psychomotoriktherapie ermöglichte.

2.2.1 Definition Rhythmus

Elfriede Feudel (1982), erkennt in *Rhythmik – Theorie und Praxis der körperlich-musikalischen Erziehung* in welchem unterschiedliche Bereiche die Rhythmik anzusiedeln sei: «Die Beziehungen der Rhythmik zu ihren zahlreichen Grenzgebieten: Bühnenkunst, Tanz, Schule, Musik- und Heilpädagogik sind kaum erkannt und noch weniger fruchtbar gemacht; hier ist eine Fülle lohnender Aufgaben und Raum zur Entfaltung vieler Kräfte. Was Kunst und Pädagogik vereint für die Entwicklung des Kindes bedeuten können, – das zu erweisen, dürfte die nächstliegende und lohnendste Arbeit der Rhythmik sein» (Feudel, 1982, S. 37).

Nach Mimi Scheiblauser, einer weiteren Rhythmik Pionierin, besteht die Musik aus 4 Elementen¹⁴. Wichtig zu beachten sei, dass die entsprechenden Elemente keineswegs alleinstehen dürfen. Musik sei lediglich durch Fusion aller Elemente als ganzheitliche Musik zu definieren. In Fida Brunner-Danusers Biografie über Mimi Scheiblauser (1984) wird der Rhythmus dabei als das zeitliche Musikelement vorgestellt. Im Rhythmus enthalten sind die Notenwerte, der Takt, das Metrum, das Tempo und zeitliche Abstufungen, wie z.B. *accelerando* (italienisch für schneller werdend), *ritenuto* (verzögert) usw. Dabei hängt der Rhythmus stark mit Bewegungsmomenten zusammen. Wenn zeitliche Musikabläufe in Bewegungen umgesetzt werden können, entsteht Weiterentwicklung in sensomotorischen Fähigkeiten. Körperlicher Rhythmus verleiht somit die Synthese zwischen Muskeln und dem Nervensystem. Bewegte Musik ist entscheidend für «...innere und äussere

¹⁴ In Fida Brunner-Danusers Biografie über Mimi Scheiblauser werden 4 Musikelemente vorgestellt: 1. *Das zeitliche Element* (Rhythmus), 2. *Das klangliche Element* (Empfang von Tönen, Klängen, Vibrationen), 3. *Die Dynamik* (Tempi, Lautstärke), 4. *Die Form* (an die Kindesentwicklung angepasst) (Brunner-Danuser, 1984, S. 95-97).

Bewegungsvorgänge im Menschen» (Brunner-Danuser, 1984, S. 95-97). Jahre später kristallisierten sich immer mehr Definitionen zu Rhythmus heraus:

Sabine Hirler (2018) unterstreicht in ihrem Buch *Sozial-emotionale Entwicklungsförderung durch Rhythmik und Musik* Mimi Scheiblauers Verständnis von Rhythmik: «Rhythmik ist eine musikpädagogische Methode, die Musik und Bewegung immer als Einheit einsetzt. Im einfachsten Sinne verstanden ist eine solche Einheit von Musik und Bewegung der Tanz» (Hirler, 2018, S. 23-24). Hirler (2018) beschreibt zudem folgende Wirkungsfelder der Rhythmik: «Wahrnehmungsentwicklung und Motorik, Sprachentwicklung, Entwicklung der Persönlichkeit und sozial-emotionaler Kompetenz, Kreativität und Entwicklung musikalischer Fähigkeiten» (ebd.). Folglich besitzt die Rhythmik, Hirler (2018) zufolge, einen engen Bezug zur Musikpädagogik, Sonderpädagogik und musikalischer Bewegungserziehung. Brigitte Steinmann (2018) wagt sich ferner in ihrem Buch *Rhythmik – Musik und Bewegung im Dialog* an eine Klärung des Begriffs Rhythmik: «Rhythmus, der allem Lebendigen innewohnt, verbindet und fügt die eng vernetzten Bereiche **Wahrnehmen – Bewegen – Sprache – Denken** zusammen» (Steinmann, 2018, S. 14). Des Weiteren plädiert Hirler (2018) auf einen vergleichbaren Ansatz in ihrem Buch: «Musik, Bewegung/Tanz, Sprache, Instrumente/Materialien sind die Handlungsmedien der Rhythmik....Innerhalb der Handlungsmedien werden Rhythmikmethoden z.B. Lieder, Reime, Sprachspiele, Wahrnehmungs- und Bewegungsspiele durchgeführt» (Hirler, 2018, S. 25).

In Robert Jourdain's (1998) *Das wohltemperierte Gehirn* werden zudem zwei unterschiedliche Vorstellungen von musikalischem Rhythmus präsentiert; Metrum und Phrasierung.

Tabelle 4: Rhythmus durch Metrum und Phrasierung definiert

Rhythmustypen	
Metrum	Phrasierung
<ul style="list-style-type: none"> - Ständiger Grundschat, betonte Schläge - Ausprägung in der populären Musik - Assoziation mit Trommeln - Instrumental - «Rhythmus der Hände» 	<ul style="list-style-type: none"> - Organische Bewegungen - Alltäglicher Rhythmus - Ausprägung in der Sprache - Assoziation mit Sprache/Gesang - Vokal - «Rhythmus der Kehle»

Nach Jourdain wäre Rhythmus ohne den einen oder anderen Typ nur schwer vorstellbar (Jourdain, 1998, S.161f.). Das Metrum stellt in musikalischen Kompositionen zeitliche Kategorisierung dar. Töne erhalten erst aufgrund der Wiederholung des ständigen Grundschatges ihre Masseinheit. In anderen Worten: Eine Musikerin bzw. ein Musiker weiss erst wie lange eine Note (z.B. eine Achtelnote) dauert, sobald sie oder er sich dem Tempo des Musikstückes bewusst ist. Ohne das Metrum stünde

die Achtelnote ohne Zeitmass da. Ohne des stetig wiederholenden Grundschlages zerfiel das Verständnis des Musikstückes.

Die Phrasierung ist hingegen ständig veränderbar. Sie ist definiert durch Harmonik, Dissonanz, Dynamik, musikalische Struktur, Tonbereiche, Lautstärke und Wechsel von Instrumenten. Im Sprachrhythmus bedeutet Phrasierung zudem, die Einteilung des Sprachflusses in einen sinnvollen Zusammenhang. Ohne Phrasierung wären Missverständnisse in der Kommunikation schnell die Folge.

Somit kann Rhythmus durch eine Vielfalt an Definitionen beschrieben werden. Als Einheit von Körper und Musik, als notwendiger Bestandteil von Kompositionen, als therapeutische Methode und Mittel zum Zweck. Ein Name, der dabei in Fülle der Literatur als historischer Mitbegründer der Rhythmik auftaucht, ist Emile Jaques-Dalcroze.

2.2.2 Emile Jaques-Dalcroze (Wirkungsphase in der Entstehung der Rhythmik)

Fast 90 Jahre zuvor erwähnte Emile Jaques-Dalcroze, Genfer Harmonielehrer und Begründer einer damals neuen Methode der Musikerziehung, in einem Vortrag vom 29. Oktober 1909 (Lorenz, 1994): «Die Dauer des Klanges lernen sie unterscheiden durch taktmässige Bewegungen des Kopfes und der Glieder; regelmässige Atemübungen leiten zum Verständnis der Phrasierung, die willkürliche Innervierung des Muskelapparats führt zur sinngemässen Nuancierung. Das Grundlegende ist die Erziehung zum Rhythmus. Der Zweck ist, mit Hilfe des Rhythmus die schnellste Verbindung zwischen Hirn und Gliedern herzustellen» (Lorenz, 1994, S. 66). Jaques-Dalcroze ging es hauptsächlich darum, Schüler:innen die Verbindung von Musik und Körper näherzubringen. Er sah die enge Wechselwirkung von Rhythmus und Bewegung im Körper als unabdingbar. Während in der damaligen Zeit Musikerziehung in Deutschland lediglich über Instrumentenlehre und Gehörbildung unterrichtet wurde, war Emile Jaques-Dalcroze, mit seiner Fusion von Rhythmik und Gymnastik, seinen Genoss:innen weit voraus. Dalcroze Schülerin Elfriede Feudel (1982) führte aus, auf welche Kernideen sich Dalcroze dabei stützte:

«Für Dalcroze war es klar, dass es neben dieser theoretisch-technischen Erziehung zur Musik noch eine andere, ebenso wichtige praktische geben müsse, die es mit der Entwicklung der natürlichen, körperlichen musikalischen Anlagen zu tun habe. Diese Anlagen sah er nicht nur im Gehör, sondern erkannte durch Beobachtung an seinen Schülern, dass die Gabe musikalischen Rhythmus zu empfinden, nicht lediglich psychischer, sondern eher körperlicher Art sei und auch durch körperliche Übung entwickelt werden müsse. Er erbaute also seine neue Erziehung zur Musik auf zwei Grundlagen: rhythmische Gymnastik und Gehörbildung» (Feudel, 1982, S. 41-42).

Ein halbes Jahr später gelang Dalcroze im Mai 1910, mit Unterstützung von Wolf Dohrn, die Eröffnung der rhythmisch-musikalischen Bildungsanstalt Dresden-Hellerau (Lorenz, 1994, S. 70f.). Darin entstand eine enge Zusammenarbeit von Musik- und Gymnastiklehrer:innen, Bildhauer:innen und Bühnenkünstler:innen. In Wolf Dohrns Worten: «Es dient der Wiedergewinnung des Rhythmus in der Erziehung, in der Bildung der Persönlichkeit, in der Kunst und im Leben» (Dohrn, 1992, zitiert nach Lorenz, 1994, S.78). Die Dauer des 1. Weltkrieges kam der Bildungsanstalt jedoch schnell in die Quere und Dalcroze sah sich gezwungen nach Genf zurückzukehren. Emile Jaques-Dalcroze rhythmisches Gedankengut blieb hingegen lange in Erinnerung und schuf Inspiration für neue Wege.

2.2.3 Mimi Scheiblauber (Lebensphase 1911 – 1940)

Neben Künstler:innen aus 14 verschiedenen Nationen studierte die Schweizerin Mimi Scheiblauber im Jahre 1911 an der angesehenen Bildungsanstalt für Musik und Kunst in Hellerau (Brunner-Danuser, 1984). Da sie bereits Kurse in Genf und Basel zur Dalcroze-Rhythmik besucht hatte, konnte sie bereits nach 8 Monaten¹⁵ ihr Studium in Hellerau abschliessen. Mit Engagement zog sie in ihrer Arbeit nach Colmar, Freiburg im Breisgau und schliesslich als Rhythmik-Lehrerin ans Musikkonservatorium Zürich weiter (Brunner-Danuser, 1984, S. 16). An Letzterem unterrichtete sie ihre Schüler:innen in Harmonielehre, Rhythmik, Gehör und Gesang zwei Jahre lang und übernahm bis zu ihrem Tode¹⁶ deren Leitung. Im Rhythmikunterricht legte Mimi weniger Wert auf technisches Üben, sondern setzte ihren Schwerpunkt vielmehr auf rhythmisches Bewegen. In Sabine Hoffmann-Muischneeks (1995) *Wie tönt Grün? Rhythmik als Wahrnehmungsförderung* unterstreicht Hoffmann die Herausforderung, die sich Scheiblauber nun stellte. Das Wissen und die Ideen, die sie einst bei Dalcroze lernte und sich auf die Arbeit mit Erwachsenen bezog, musste sie nun für die Arbeit mit kleineren Kindern und später mit der Arbeit mit Menschen mit einer Hör- und Sehbehinderung anpassen. Ihre Kunst war es, den Kindern kleine Gegenstände z.B. «Reifen, Bälle, Schlaghölzer, Rasselbüchsen, Tücher und Tamburins» mit Aufforderungscharakter im Rhythmikunterricht zu präsentieren (Hoffmann-Muischneek, 1995, S. 8-9). Des Weiteren erläutert sie: «Jedem Gegenstand wohnen eigene Gesetzmässigkeiten inne, die es zu entdecken gilt; Er löst beim Spielenden bestimmte Bewegungen, Bewegungsabläufe und dadurch Verhaltensweisen aus. Material und Musik werden gleichwertig als Erziehungshilfen eingesetzt» (ebd.). Scheiblauber nutzte einfaches Material um die Synthese von Musik und Bewegung bei ihren Schüler:innen voranzutreiben.

Der Ausbruch des Weltkrieges im Sommer 1914 unterbrach die durchaus glückliche Zeit. Der Unterricht wurde dennoch weitergezogen. Nebenbei leitete sie verschiedenste Seminare zur

¹⁵ 17. August 1911 (Brunner-Danuser, 1984, S. 14)

¹⁶ 6. November 1968 (Brunner-Danuser, 1984, S. 194)

musikalisch-rhythmischer Erziehung, Theaterarbeit, zum Tanz und Musikpädagogik. Mit der Eröffnung des neuen Heilpädagogischen Seminars Zürich (HPS) im Jahre 1924 wirkte sie anschliessend langjährig als Dozentin (Brunner-Danuser, 1984). Aus der Zusammenarbeit mit Hans Hanselmann, damaliger Rektor des heilpädagogischen Seminars und Professor an der Universität Zürich, der Musik und Bewegung als essenzielle Elemente in der Heilpädagogik betrachtete, verstärkten sich deren musikalischen Einflüsse in die Lehre der Heilpädagogik (Naville, 1998).

2.2.4 Suzanne Naville (Lebensphase 1938 – 1968)

Suzanne Naville besuchte in den 50er Jahren Mimi Scheiblauers Rhythmik Seminar. In Alice Thaler-Battistinis (1992) *Rhythmik in der Heilpädagogik* erzählte sie von den bleibenden Erinnerungen bei Scheiblauer. Die Bewegungsimprovisation, das rhythmische Bewegen und die damit verbundenen Glücksgefühlen (Thaler-Battistini, 1992, S. 93). 25 Jahre danach baute sie in Genf die erste schweizerische Ausbildung in Psychomotorischer Therapie auf. In Zusammenarbeit mit Julian de Ajuriaguerra, Neuropsychiater und -pädiater, versuchten sie «...neurologische, psychotherapeutische sowie tänzerische und musikalische Elemente miteinander zu verbinden» (Kobi, 1999, S. 126). Schliesslich entstand ein erster Ausbildungskurs im Jahre 1964 am *Institut des Sciences de l'Éducation* an der Universität Genf. Die ausgebildeten Rééducateurs/trices, bzw. auf dem Gebiet der Psychomotorik ausgebildeten Rhythmiker:innen, versuchten, laut Suzanne Naville, in folgenden Bereichen Zielsetzungen zu formulieren: «Motorik und Koordination, Orientierung in Raum und Zeit, soziales Verhalten. Es seien Gebiete, die sich einander stofflich nahestehen, die sich oft ergänzen und einander sogar überschneiden» (Naville Asper, 1964). Naville (1964) präsentierte zudem verschiedene Übungen, die die Kinder in den obig genannten Bereichen unterstützen sollten. Dabei wird die Musik als heilpädagogisches Mittel benutzt. Gegenstände wie das Tamburin, Schlagholz, Rasselbüchse und Hände für Klatschmuster werden als Mittel zum Zweck vorgestellt. So entsteht z.B. im Gebiet *Orientierung in Raum und Zeit* folgende Übung:

«Viele Schlaghölzli werden in regelmässigen Abständen in eine Reihe gelegt. So entsteht eine auf den Boden gelegte Leiter, bei der man vor- oder rückwärts gehend in die Lücken zu stehen versucht, ohne dabei ein Schlagholz zu berühren. Nun können verschiedene Hölzer so weggenommen werden, dass die Schrittlängen verschieden werden (regelmässig oder unregelmässig). Durch regelmässige Anordnung können einfache Rhythmen entstehen, die das Kind zuerst beim «Leitersteigen» körperlich erlebt und anschliessend zu klatschen versucht» (Naville Asper, 1964, S. 5).

Naville (1964) hebt zudem hervor, dass die verschiedenen Übungen keineswegs ganzheitlich, jedoch im Fokus auf einen Entwicklungsbereich des Kindes durchaus von Wichtigkeit seien. Es wird ersichtlich, dass in der damaligen Zeit Rhythmik im therapeutisch-(heil)pädagogischen Kontext durchaus Gebrauch fand.

2.3 Musik im therapeutisch-pädagogischen Kontext

Im vorliegenden Kapitel wird ein Auge auf die musikalisch-therapeutische Arbeit in der Sonderpädagogik geworfen. Dabei wird das Musikverständnis in der Psychomotoriktherapie (Unterkapitel 2.3.1), Heilpädagogik (Unterkapitel 2.3.2) und letztlich der Musiktherapie (Unterkapitel 2.3.3) vorgestellt.

2.3.1 Einsatz in der Psychomotoriktherapie (80er Jahre bis Jahrtausendwende)

Prof. Dr. Dietrich Eggert (1998), ehemaliger Professor am Institut für Sonderpädagogik an der Leibniz Universität Hannover, betont in *Musik zur psychomotorischen Förderung*, dass Bewegung ganzheitlich im Zusammenspiel von **«Empfinden, Denken und Handeln»** betrachtet werden sollte (Eggert, 1998, S. 3). Besteht der Fokus auf den Alltag des Kindes, was in der therapeutisch-psychomotorischen Arbeit der Fall ist, sei die Musik ein wichtiges Puzzlestück in Anbetracht der therapeutischen Mittel. Eggert (1998) setzte einen klaren Unterschied zwischen der Bedeutung der Musik in der rhythmisch-musikalischen Erziehung (nach Emile Jaques-Dalcroze) und der sonderpädagogischen Psychomotorik bzw. der deutschen Motopädagogik. Letztere schreibe der Musik eine deutlich zweitrangige Bedeutung vor (ebd.).

Eine Abgrenzung von der psychomotorischen Förderung gegenüber Musiktherapie, Rhythmik, Bewegungstherapie, Tanztherapie oder anderen Therapieprofessionen, die Musik als Mittel gebrauchen, sieht Dietrich Eggert (1998) als zwecklos. Er sei der Meinung, dass die Unterschiede der rhythmisch-musikalischen Erziehung und der psychomotorischen Förderung lediglich theoretischer Natur seien. So lassen sich die Entwicklungsziele in der rhythmischen Erziehung mit denen der Motopädagogik bzw. Psychomotorik ohne Diskussion überschneiden:

- «Schulung der Bewegung und Feinmotorik,
- Differenzierung und Sensibilisierung der Wahrnehmung,
- Entfaltung der Kreativität,
- Entwicklung der Spielfähigkeit,
- Stärkung des sozialen Verhaltens,
- Förderung von Konzentration und Reaktion,
- Kräftigung der Eigeninitiative,
- Stabilisierung des Selbstbewusstseins» (Eggert, 1998, S. 5-11).

Laut Eggert (1998) ist die Musik «...ein integrativer Bestandteil unseres Alltags und die verschiedenen Therapieformen begründen lediglich in unterschiedlicher Weise den Gebrauch von Musik» (ebd.). Allerdings seien die verschiedenen Interventionen der Musik im therapeutisch-pädagogischen Kontext zu betrachten und näherzubringen. Die Begründung der musikalischen Einsätze in den (o.a.) therapeutischen Professionen lassen sich oft miteinander vermischen. Während in der Musiktherapie zum Beispiel die Förderung auf Kommunikation und Interaktion eines Menschen mit Behinderung in Bezug zu seinem sozialen Umfeld zielt, kann die entsprechende Zielsetzung in der Psychomotoriktherapie gleichermassen von Bedeutung sein. Letztere ergänze jedoch die Zielformulierung mit «...um Hilfe zur Selbstentdeckung und zum sozialen und schulischen Lernen geben zu können»; die Ausrichtung also auf pädagogische Umwelteinflüsse. Da sich die Psychomotoriktherapie in Deutschland sowie in der Schweiz stark an den pädagogischen Raum orientiere, könne Bewegung und Musik als entwicklungsförderndes Potenzial und therapeutisches Medium für Grundschulkindern aufgefasst werden (Eggert, 1998, S. 6). Sowohl in der Musiktherapie als auch in der Psychomotoriktherapie und rhythmisch-musikalischen Erziehung ist die Verknüpfung von Musik und Bewegung ein zentrales Prinzip.

Elfriede Feudel (1982), Rhythmik Pionierin und Dalcroze-Schülerin, beschreibt die essenzielle Verbindung von Körper und Musik folgendermassen:

«Dem Unterricht erwächst die wichtige und sehr reizvolle Aufgabe, eine Wechselwirkung zwischen der musikalischen Ausdeutung körperlicher Impulse (etwa ausgehend davon, dass man ein Kind zu seiner improvisierten Bewegung seine eigene Melodie singen lässt) und dem körperlichen Einfühlen der Musik (etwa ausgehend davon, dass das Ende einer melodischen Phase durch einen Richtungswechsel bezeichnet werden soll) herzustellen, und dadurch das Gefühl der Einheit von körperlichem und musikalischem Ausdruck unbewusst erstarken zu lassen, ehe es ins Bewusstsein übertragen und fruchtbar gemacht wird» (Feudel, 1982, S. 33).

Der ganzheitliche, entwicklungspsychologische, handlungsorientierte Ansatz der Psychomotorik zielt ebenfalls darauf, die Verknüpfung von Bewegung, Körper und Musik zu fördern. Allgemeine Entwicklungsförderbereiche in der Psychomotorik sind laut Eggert:

- **«Körper-Ich-Kompetenz** (sich selbst, seinen Körper erfahren und erleben)
- **Sach- oder Materialkompetenz** (mit Instrumenten, Materialien und Geräten umgehen können)
- **Sozialkompetenz** (kommunikationsfähig werden, durch Anpassung und/oder Selbstständigkeit)» (1998, S. 16-17)

Obig beschriebene Zielsetzungen gehen ursprünglich auf Friedhelm Schillings handlungsorientierten Ansatz zurück (Fischer, 2009). Die Fähigkeit mit Materialien (Sachkompetenz) umgehen zu können, steigert die Selbstwirksamkeit (Ich-Kompetenz) und ermöglicht es, soziale Interaktionen herzustellen (Sozialkompetenz). Das enge Zusammenspiel dieser drei Bereiche ist entscheidend, um das Kind optimal zu fördern (Hammer, 2004, S. 46). Die Wechselwirkung von «Bewegung, Wahrnehmung, Denken, Erleben, Fühlen und Gestalten des Kindes in einer Interaktionssituation mit anderen Kindern oder dem Pädagogen» sei zentral (ebd.). Um in solchen Prozessen Ziele zu erreichen, können im therapeutischen Setting, mithilfe des ganzheitlichen Mediums Bewegung und der Verschmelzung von musikalischen und rhythmischen Mitteln, im Spiel oder in sozialen Interaktionen positive Veränderungen stattfinden (Eggert, 1998, S. 17).

2.3.2 Einsatz in der Heilpädagogik

Mimi Scheiblauer nimmt eine bedeutende Rolle in der Heilpädagogik ein. Etwa 15 Jahren nach ihrer Ausbildung an der Bildungsanstalt in Hellerau fasst sie Fuss in der heilpädagogischen Arbeit. Mit ihrem langjährigen Unterricht am Heilpädagogischen Seminar in Zürich seit den 30er Jahren, wuchs ihr musikalischer Einfluss in der Sonderpädagogik. Zusammen mit dem damaligen Leiter des HPS, Dr. Heinrich Hanselmann, entwickelten sie schliesslich die heilpädagogische Rhythmik (Brunner-Danuser, 1984, S. 142). In den 30 bis 40er Jahren arbeitete Scheiblauer (1965) intensiv mit Menschen mit einer Hörbehinderung und kognitiver Beeinträchtigung und auch in den kommenden Jahrzehnten plädierte sie immer zu auf die Wichtigkeit der Musik in der Heilpädagogik. In ihrem Vortrag *Bewegung und Musik als Erziehungs- und Bildungshilfe in der Heilpädagogik*, gehalten am Centenaire Jaques-Dalcroze 1965, zeigte sie die Verbindung von Musik und Bewegung und die Bedeutung für die sonderpädagogische Arbeit auf: «Die Bewegung ist für uns Erzieher ein wertvolles diagnostisches Mittel, denn der Mensch verrät sich in der Bewegung. Dadurch können wir uns eine gewisse Klarheit über sein psychisches wie physisches Wesen verschaffen....Da die Musik in Töne umgesetzte Bewegung ist, löst sie auch die entsprechenden Bewegungsimpulse aus. Musik kann also Bewegungen auslösen, sie unterstützen, sie steigern, sie aber auch störend beeinflussen» (Scheiblauer, 1965, S. 2). Dabei sei es ihr wichtig gewesen, die Musik angepasst an Schüler:innen und an Momente einzusetzen. Es sei von stetig bewegungsbegleitender Musik abzuraten und die Notwendigkeit von Stille hervorzuheben. Da jeder Mensch einzigartig sei und die Musik nicht als Testmittel gebraucht werden könne, sei Scheiblauer (1965) zufolge, von allgegenwärtigen Methoden abzuraten. Ebenjene Anpassung an die musikalische Unterrichtsgestaltung sei in der Arbeit mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung von grösster Wichtigkeit. Kleinste Missgeschicke in der Auswahl der Rhythmen oder Melodien könnten dabei schwierige Reaktionen beim Klienten hervorrufen und die Arbeit erschweren (ebd.). Sie beschreibt zudem den gezielten Einsatz von

Rhythmik bei Menschen mit Schwerhörigkeit bis zu Gehörlosigkeit und Menschen mit leichter bis zu starker kognitiver Beeinträchtigung:

Tabelle 5: Wirkung der heilpädagogischen Rhythmik bei Menschen mit einer Behinderung (Scheiblaue, 1965, S. 3-4)

Musikalischer Einsatz mit Menschen mit Schwerhörigkeit bis zu Gehörlosigkeit und Taubblindheit	Musikalischer Einsatz mit Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung bis zu komplettem Sehverlust	Musikalischer Einsatz mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung
1. Durch das physische Erleben der Musik bzw. durch die Förderung des Vibrationssinnes, können betroffene Personen in Beziehung zu Musik treten.	1. Die motorische Unsicherheit, die bei Betroffenen öfters einhergeht, kann durch Förderung des Körpergefühls in Kombination mit Musik überwunden werden.	1. Der Gebrauch von Übergangsmaterialien wie: «grosse und kleine Bälle, Kugeln, Rasselbüchsen, Schlaghölzchen, Reifen, Seile, Stäbe» helfen in Kontakt mit Betroffenen zu treten.
2. «Akustisch-rhythmische Elemente» werden durch taktile und optische ersetzt. Zudem kann der Sprachrhythmus dabei geübt werden.	2. Die taktile Wahrnehmung ist von entscheidender Bedeutung.	2. die Rhythmik soll vorsichtig eingesetzt werden und improvisiert sein und habe eine entscheidende Rolle.
3. Über visuelle Elemente wird gleichzeitig «das visuelle Konzentrationsvermögen» gefördert.	3. Die akustische Wahrnehmung kann die Orientierung im Raum fördern. Über akustische	
4. Bewegliche Kreativität wird ausgelöst und angeregt.	Elemente kann ebenfalls die Konzentrationsfähigkeit	
5. Soziale Interaktionen werden gestärkt.	angeregt werden.	
→ das Ausmass und die Art des musikalischen Einsatzes variieren je nach Ausprägung der Beeinträchtigung.		

Alice Thaler-Battistini (1992) unterstreicht in der Einführung ihres Buches *Rhythmik in der Heilpädagogik – Positionen und Perspektiven* Mimi Scheiblaue's Auffassung von der Wichtigkeit der heilpädagogischen Rhythmik: «...die Grundlage zur Idee der Rhythmik: Beziehungen zwischen Musik, Sprache, Bewegung und bildnerischem Gestalten individuell und im Rahmen gemeinsamen Erlebens wahrzunehmen, zu verarbeiten und neu zu gestalten....Damit hat die Rhythmik einen Weg

erschlossen, der vom Aufbau basaler Begriffe bis zur Theaterarbeit reicht. Die durch 'Erleben, Erkennen, Benennen' skizzierten Stufen einer Bewusstwerdung sind in der Heilpädagogik und überall, wo Förderung und Entwicklung des Individuums im Vordergrund stehen, unabdingbar» (Thaler-Battistini, 1992, S. 11). Suzanne Naville (1964) betont in Mimi Scheiblausers gegründeten Zeitschrift *Lobpreisung zur Musik* ergänzend, dass das Weglassen von Erwartungen im Gebrauch der heilpädagogischen Rhythmik entscheidend sei. Anstatt die entsprechende Motivation im Unterricht erwarten zu wollen, seien Improvisation (vgl. Tabelle 5) und spielerisch ansprechende, bekannte Übungen gefragt, um den Menschen ins Boot zu holen (Naville Asper, 1964).

Die o.a. Schilderungen zur Rhythmik in der Heilpädagogik führen zu den Wurzeln von Jaques-Dalcroze musikalisch-rhythmischer Erziehung zurück: «Meine Methode bezweckt nicht, die Kinder graziös zu machen oder Puppen und Tänzerinnen zu erziehen, sondern ganz einfach – und das ist gewiss besser und vorteilhafter – sie zu befähigen, über eine bewusst gewordene Persönlichkeit zu verfügen» (Jaques-Dalcroze, 1955).

2.3.3 Einsatz in der Musiktherapie

«Musiktherapie ist die gezielte Verwendung des Mediums Musik zu therapeutischen Zwecken. Sie ist immer eingebunden in eine bewusst gestaltete therapeutische Beziehung unter Verwendung von nicht sprachlicher und sprachlicher Kommunikation sowie von diversen psychologischen Mitteln und Techniken» (Decker-Voigt, Oberegelsbacher, & Timmermann, 2008, S. 100).

Überblick Praxisfelder

Babys, Kinder, Jugendliche: Neonatologie, „Schrei-Babys“, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychotherapie.

Psychotherapie und Psychosomatik: die klassischen Indikationen für psychotherapeutische Maßnahmen: neurotische und Essstörungen, Belastungs-, Persönlichkeits- und somatoforme Störungen.

Psychiatrie: große Bandbreite von Erkrankungen und Störungen: verschiedene psychotische Krankheitsbilder wie Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen, affektive Störungen; Suchterkrankungen; zunehmend gerontopsychiatrische Patienten; zunehmend psychotherapeutische Stationen mit Borderline-Störungen.

Menschen mit Behinderung: geistige, körperliche und mehrfache Behinderung.

Neurologische Rehabilitation: z. B. Schädel-Hirn-Traumen, Komata, Aphasien.

Innere Medizin: emotionale Verarbeitung körperlicher Erkrankungen.

Onkologie: Coping, Akuthilfe bei der Krankheitsbewältigung, insbesondere bei schweren, lebensverändernden Krankheiten.

Geriatric: Betreuung und Behandlung alter Menschen.

Palliativmedizin: moribunde Patienten.

Hospiz: Begleitung beim Sterbeprozess.

Wo in der rhythmisch-musikalischen Erziehung (vgl. Unterkapitel 2.2.2) Musik in Wechselwirkung zwischen Bewegung und Wahrnehmung von Raum und Zeit eingesetzt wird, sei gemäss Dietrich Eggert (1998), die Kommunikation zwischen Klient:in und Therapeut:in für einen therapeutischen Erfolg in der Musiktherapie ausschlaggebend (Eggert, 1998, S. 13). Dorothea Oberegelsbacher (2008) beschreibt weiter, inwiefern die Anwendung durch Musik in der Musiktherapie zum Tragen komme: «Die gestaltete Musik mit ihren Tönen, Klängen und Geräuschen, mit Rhythmus, Melodie und Harmonie ist zeitstrukturierend. Sie artikuliert menschliches Erleben, hat die Funktion von Ausdruck, von Kommunikation und ist ein subjektiver Bedeutungsträger für verinnerlichte Erfahrungen»

Abb. 6: Überblick Praxisfelder (Timmermann & Oberegelsbacher, 2008, S. 21)

(Oberegelsbacher, 2008, S. 20). Musik wird als entscheidendes Medium betrachtet, um Beziehung zu gestalten. Oberegelsbacher (2008) stellt dabei die zentralen Aspekte des musiktherapeutischen Ansatzes durch das Abwechseln von *aktiver Musiktherapie* und *rezeptiver Musiktherapie* vor. Aktiv durch Stimme und Spielen von Instrumenten, rezeptiv durch auditive Wahrnehmung und das Aufnehmen von Klängen, Tönen, Stille (ebd.).

Ferner seien für das Verstehen der Musiktherapie, laut Tonius Timmermann (2008), die verschiedenen Bereiche der Sprache zentral: «Für die Musiktherapeutin ist wichtig, dass Musik eine Sprache ist, in der Ausdruck und Kommunikation auf bestimmten Ebenen sehr gut möglich ist. So erreicht sie auch Menschen, die noch nicht oder überhaupt nicht Sprache erworben haben oder die Sprachverlust erlitten durch Krankheit oder Alter» (Timmermann, 2008, S. 74-75). Dementsprechend eröffnen sich zwei Möglichkeiten in der Musiktherapie der Sprache Raum zu geben. Einerseits durch das Kreieren von *körperlichen Erfahrungen*: den Körper im Raum bewusst wahrnehmen, automatisierte Vorgänge wie Atem, Herzschlag spüren, auditiv wahrnehmen, sowie aktives Improvisieren, Musizieren, um die essenzielle Beziehung zu Klient:innen¹⁷ aufzubauen. Andererseits durch *therapeutische Gespräche*: Hierbei kann verbale Kommunikation, taktile Interaktion oder einfaches Hinhören entstehen. Es soll, Timmermann (2008) zufolge, im Therapieraum hauptsächlich Vertrauen geschaffen werden (ebd.). Um der musischen Wirkung in der Musiktherapie auf den Grund zu gehen, seien lediglich komplexe Antworten zu finden. «Zu gross ist die Zahl der Variablen, so dass man die Wirkung einer Musik kaum trennen kann von der Wirkung der Umstände, unter denen sie gehört wird (persönliche Erlebnisse mit der Musik, Geschmacksfragen, momentane Stimmung, die Beziehung zum Versuchsleiter und den anderen Versuchspersonen, die Atmosphäre der Testsituation usw.)» (Oberegelsbacher & Timmermann, 2008, S. 28). Abschliessend kann gesagt werden, dass ein bio-psycho-soziales Erfassen der Klient:innen in der Musiktherapie notwendig ist, um der Musiktherapie Erfolg zusprechen zu können.

2.4 Stellenwert Musik

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, inwiefern die Wichtigkeit des Mediums Musik aus den Berufsfeldern Musiktherapie, Heilpädagogik und Psychomotorik mit entwicklungspsychologischer Perspektive (Unterkapitel 2.4.1), gesellschaftlich-kultureller Perspektive (Unterkapitel 2.4.2) – wobei auf das europäisch-kulturelle Musikverständnis Bezug genommen wird – und biologischer Perspektive (Unterkapitel 2.4.3) zu erklären ist.

¹⁷ Mit Klient:innen sind Personen in den, in Abb. 6 beschriebenen, Praxisfeldern gemeint, bei denen Musiktherapie indiziert wird.

2.4.1 Entwicklungspsychologische Perspektive

Musik ist eng mit der emotionalen Entwicklung des Menschen verbunden. «...Singen ist eine universelle und natürliche menschliche Fähigkeit und Handlung. Gemeinsames Liedersingen ist Ausdruck von Gefühlen...Das gemeinsame Singen der Nationalhymne beeinflusst den eigenen emotionalen Zustand in eine Richtung, die das individuelle Erleben in ein kollektives verwandelt» (Stadler Elmer, 2015, S. 15). Singen kann laut

Stefanie Stadler Elmer¹⁸ (2003) bereits vor der Sprachfähigkeit eintreten. Je nachdem wie im Familienkreis musiziert wird oder Musik gehört wird, kann dies durchaus die sprachliche Entwicklung des Kindes fördern. Frühes Auftreten von musikalischen Fähigkeiten sind zudem mit anderen Entwicklungsbereichen vernetzt. Doch unabhängig vom elterlichen Einfluss der Musik Zuhause, sind Kinder grösstenteils engagiert und fasziniert von rhythmischen Bewegungsspielen, Tönen und vom Singen (Stadler Elmer, 2003). Die im Jahr 2000 veröffentlichte Bastian-Langzeitstudie (Bastian, 2000, zitiert nach Sammer, 2002) unterstreicht Stadler Elmers Standpunkt und zeigt einen Einblick in die entwicklungspsychologischen Wirkungsfelder der

Abb. 7: Einflüsse der Musikerziehung (Sammer, 2002)

Musik. In der Studie wurden ca. 120 Kinder aus fünf Berliner Grundschulen die, während 6 Jahren in Musik, Einzel- oder Gruppenunterricht eines Instruments und Musizieren im Orchester, für jeweils 2 Wochenstunden geschult wurden (Interventionsgruppe) – mit ca. 50 Kindern aus zwei Vergleichsschulen mit beschränktem musikalischem Angebot (Kontrollgruppe) getestet und verglichen. Im Umschlag der Veröffentlichung seien laut Sammer (2002) folgende Unterschiede bei der Interventionsgruppe festzustellen: «Eine signifikante Verbesserung der sozialen Kompetenz, eine Steigerung der Lern- und Leistungsmotivation, einen bedeutsamen IQ-Zugewinn, eine Kompensation von Konzentrationsschwächen, eine Förderung musikalischer Leistung und Kreativität, eine Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit, eine Reduzierung von Angsterleben, überdurchschnittliche schulische Leistungen trotz zeitlicher Mehrbelastung» (Sammer, 2002, S. 24).

¹⁸ Dr. Stefanie Stadler Elmer ist seit 2001 Titularprofessorin am Psychologischen Institut der Universität Zürich und leitet seit 2016 die Forschung Fachdidaktik der Künste an der Pädagogischen Hochschule Schwyz (Pädagogische Hochschule Schwyz, kein Datum)

Der Auffassung, dass Musik die sozialen Kompetenzen der Kinder beeinflusst, ist Sabine Hirler (2018) in ihrem Buch *Sozial-emotionale Entwicklungsförderung durch Rhythmik und Musik* ebenfalls. Dabei erläuterte sie zusätzlich das «Spielerische Lernen», das in der rhythmisch-musikalischen Arbeit mit Kindern eine wichtige Rolle einnehme: «Denn das Spiel als grundlegendes Medium in der Rhythmik und im sozialen Kontext im Speziellen fördert die sensorische, motorische und kognitive Entwicklung. Durch die ständige verbale und non-verbale Kommunikation wird neben der Kommunikationsfähigkeit auch die Sprachfähigkeit entwickelt und die emotionale Intelligenz: Zum Beispiel sich in andere hineinzusetzen, Kompromisse auszuhandeln, seine Bedürfnisse zu formulieren, nicht auf seiner Meinung zu bestehen oder sich zu trauen, eigene Ideen zu artikulieren» (Hirler, 2018, S. 26).

Obschon die Bastian-Langzeitstudie zahlreiche positive Ergebnisse zum Einfluss der Musikerziehung wiedergab, wurde im Gegenzug Kritik daran ausgesprochen. Dabei wird die Kausalität von musischer Begabung und der Intelligenzsteigerung in Frage gestellt. Zwar kann ein Zusammenhang in der Studie nachgewiesen werden, aber direkter Ursprung für die höhere Intelligenz könne nicht ausschliesslich auf die musische Begabung zurückzuführen sein (Sammer, 2002). Es bleibt dennoch, in Berücksichtigung der Kritik an der Studie, zu betonen, dass die Musikförderung im Unterricht, nebst anderen wichtigen Einflussfaktoren (vgl. Abb. 7 & Hirler, 2018), die allgemeine und individuelle Entwicklung von Kindern fördern kann.

2.4.2 Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive

Musik ist alltäglich und verbindet die Gemeinschaft. In Stefanie Stadler Elmers (2015) *Kind und Musik – das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen* wird erläutert, wie die Musik direkte Wurzeln in Kultur und Gesellschaft schlägt: «Musikalische Anregungen in der Familie und ihrem weiteren Umkreis sind ein Bestandteil des rituellen Kulturlebens, der vor allem durch Gewohnheiten geregelt ist: Kinder erfahren, wie ältere Kinder oder Erwachsene üben und gemeinsam musizieren, wie sie Aufführungen aller Art besuchen und grosse und kleine Feste, Feiertage und Anlässe wie Fasnacht oder Karneval mitveranstalten» (Stadler Elmer, 2015, S. 202). Des Weiteren erläutert Marlies Isenring-Steffen (1999), wie wir Musik, abhängig von mehreren Einflüssen, unterschiedlich erleben:

Tabelle 6: Abhängige Faktoren der musischen Wahrnehmung nach Isenring-Steffen (1999, S. 14)

«Sie ist abhängig von...
<ul style="list-style-type: none"> • ...der aktuellen körperlichen und psychischen Befindlichkeit (z.B. Müdigkeit, Reizbarkeit, usw.)
<ul style="list-style-type: none"> • ...der individuellen Persönlichkeitsstruktur (z.B. Sensibilität, persönliche Ansprechbarkeit)

usw.)
• ...der jeweiligen Einstellung gegenüber der Situation und dem Musikstück
• ...der musikalischen Vorbildung und biografischen Entwicklungsgeschichte
• ...gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren (z.B. Jugendkulturen, aussereuropäische Musikkulturen usw.)»

In weiteren Abschnitten geht Isenring-Steffen (1999) auf die Präsenz der Musik in unserer Gesellschaft ein. Ob in Einkaufszentren, im Lift, in Lebensmittelläden, Kleidergeschäften, Restaurants, Kaffees, im Radio, Kino, Fernseher, als Werbung oder im Büro bei Arbeit. Die Musik findet heutzutage allerlei Gebrauch. So schafft sie angenehmes Arbeitsklima, löst im Film emotionales Mitschwingen aus und beeinflusst gleichzeitig das kapitalistische Konsumverhalten (Isenring-Steffen, 1999). Musik kann in pädagogischen Institutionen in Form von Ritualen oder sprachliche, motorische Spiele eingebaut werden. In Isenring-Steffens (1999) Worten: «Die Musik spricht vor allem unsere Gefühle an: «Sie regt Empfindungen an, lässt Träume aufsteigen und berührt uns auf verschiedene Weise ... Auch wenn letztlich nicht genau gesagt werden kann, wie und warum Musik eine so grosse Wirkung auf uns hat, kann man sich doch ein Leben ohne Musik nicht vorstellen» (Isenring-Steffen, 1999, S. 17).

Sich das Leben ohne Musik nicht vorstellen zu können, hat laut Timmermann (2008) einen direkten Zusammenhang mit der tiefen Verwurzelung der musikalischen Ader im Menschen. Anthropologisch betrachtet, geht der Gebrauch der Musik bis weit in die Geschichte zurück und ermöglicht die Stimulation von unseren Grundbedürfnissen: «Die Ausdruckstheorie betont das Bedürfnis, emotionale und affektive Spannungen in Lautäusserungen zu entladen. Dies lässt sich gut ergänzen durch die Kontakttheorie, die sich auf die Kommunikations- und Verständigungsbedürfnis des Menschen beruft» (Timmermann, 2008, S. 79). Musik besitzt einen stimulierenden, heilenden Charakter und wird von vielen Menschen als Verarbeitungsmedium benutzt, um einschneidende Ereignisse zu verarbeiten oder positive Emotionen auszudrücken (ebd.). Zudem gehen folgende Lebensbereiche hervor, in denen die Musik bis heute Wirkung zeigt:

«1. Mythologie und Religion..., 2. Krankenheilung..., 3. Arbeit und Versorgung..., 4. Pädagogik und Politik... 5. das Alltägliche Leben...» (Suppan, 1984, zitiert nach Timmermann, 2008, S. 80).

Sichtbar wird der breitgefächerte musikalische Einfluss, der unsere ganze Gesellschaft und Existenz betrifft.

2.4.3 Biologische Perspektive

Abb. 8: Entwicklung des auditiven Systems (Stadler Elmer, 2003)

Um zu verstehen, wie Musik auf uns Menschen wirkt, sei laut Stefanie Stadler Elmer (2003) bei der Hörentwicklung anzusetzen. «Die Hörfähigkeit, die bereits in der 28. Schwangerschaftswoche vollständig funktionsfähig ist, bildet die erste notwendige Voraussetzung für den Erwerb von Sprache und Musik» (Stadler Elmer, 2003, S. 6). Das Ohr ist für die Aufnahme, Weiterleitung und Umwandlung von Schallreizen zuständig. Im Zusammenspiel verarbeitet das Gehirn die weitergeleiteten, elektrischen Impulse, was schliesslich zur Sensation Hören führt. Die Interpretation der Schallreize im Gehirn ist dafür verantwortlich, dass der Mensch bewusst hören kann (Horsch, 2005). Stefanie Stadler Elmer (2015) präsentiert in ihrem Buch *Kind und Musik- Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen* vier grundlegende Fertigkeiten, die für die musikalische Entwicklung des Kindes entscheidend seien: «...die Wahrnehmung von Schall (Hören), die Vokalisation und Körperbewegungen» (Stadler Elmer, 2015, S. 95).

Stadler Elmer (2015) zufolge, seien beim Embryo durch Vibrationen in der Gebärmutter bereits drei Monate vor Geburt Schallimpulse wahrzunehmen. Postnatal interpretiere es seine sowie andere Stimmen und trete dadurch in Kontakt zu seiner Umwelt. Veränderungen in den Schallreizen – z.B. durch Tempo, Betonungen, Intensität – lösen im Kind Emotionen aus, die es mit entsprechenden Bewertungen verknüpfe (Stadler Elmer, 2015, S. 101). Vergleichsweise erläuterte Sabine Hirler (2003) in *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik*: «Das Hören von Musik spricht die Menschen auf einer emotionalen Ebene an und dringt mit Rhythmus, Melodie, Harmonie in das Innerste des Menschen ein» (Hirler, 2003, S. 16).

Erste Anfänge der Sprachentwicklung des Kindes sind schliesslich in der vokalen Entwicklung festzustellen. In den laufenden Monaten nach der Geburt ist das Kind bereit, Tonhöhen zu produzieren und Laute zu erlernen. Die Fähigkeit der auditiven Wahrnehmung ist für die sprachliche Entwicklung des Kindes notwendig. Gleichzeitig ist das Singen entscheidend für die weitere Sprachentwicklung: «Das Liedersingen ist eine komplex geregelte Handlung, welche die gleichzeitige Organisation von Liedtext (Silben) und Tonhöhen in der Zeit erfordert» (Stadler Elmer, 2015, S. 153-155). Für Kleinkinder sei das Singen ein Abwechseln von Imitation und Spielen. Ein musikalisches Spiel, das sie motiviere durch Hören, Stimme und rhythmische Körperbewegungen in Kontakt mit der Umwelt und seinen Regeln zu treten. Es entsteht Interaktion mit anderen Menschen, die Chance soziale Fähigkeiten zu stärken sowie durch Modell zu lernen (ebd.).

Neben der Entwicklung des Schalls und der Vokalisation, bleiben letztlich motorische Fertigkeiten, die sich durch anfangs rhythmische Bewegungen beim Kind entwickeln. «Kinder nutzen ihre Körperbewegungen, um einen zeitlichen Rahmen zu erzeugen und zu festigen, welchen sie mit Silben samt Tonhöhenverlauf füllen. Körperbewegungen sind eine natürliche Strategie, um beim Liedersingen eine zeitliche Ordnung zu verankern und zur Wohlgeformtheit beizutragen» (Stadler Elmer, 2015, S. 151). Otto Spirig wiedergibt eine vergleichbare, musikalische Entwicklung von Kindern (Helmut Moog, 1968, zitiert nach Otto Spirig, 2002, s. Anhang 9.6). Bereits ab dem ersten halben Jahr beginnt das koordinierende Zusammenspiel von Sehen und Hören. Das Lauschen und die Reaktion auf akustische Reize mit Blick und spontanen Bewegungen zeigt sich im Säuglingsalter als charakterisierend. Später wird die Motorik immer koordinierter und rhythmischer. Durch die fortan steigende Sprachentwicklung entsteht anfangs Lallen, Spontangesang und schliesslich melodisches Singen. Ab dem 4. Kindesalter sind bewusst rhythmische Bewegungen sichtbar und die Integration von Musik im Spielverhalten; z.B. durch Bewegungslieder, Liederspiele, Rollenspiele, Spielen von Musikinstrumenten, entsteht (ebd.).

Die, durch den Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Alfred Tomatis gegründete, Hörtherapie zeigt zudem auf, inwiefern das tägliche Hören von klassischer Musik und gregorianischen Gesängen die Anpassungs- und Kommunikationsfähigkeit beeinflussen kann. Das Programm sei durch täglich zweistündige Aussetzung von Musik in einem 15-tägigen Zeitraum aufgebaut. Die Musik wirke durch Lautstärke- bzw. Frequenzveränderungen ins tiefere Hörsystem; auf den Gleichgewichtssinn und die Hörschnecke im Innenohr. In der Schweizerischen Zeitschrift für Ganzheitsmedizin fassen Beckedorf & Müller (2012) die folgenden vier Wirkungsfelder der Behandlungsmethode zusammen: «Anregung von Tiefenentspannung, Aufmerksamkeit und Wachheit...Stärkung von Körperspannung und Körperwahrnehmung...Förderung von Emotion, Motivation und Bindung...Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten» (Beckedorf & Müller, 2012). Die Hörtherapie richte sich an Kinder und Erwachsene, die Störungen in der auditiven Wahrnehmungsverarbeitung besitzen oder an physisch wie psychischen Traumata leiden.

Aus den verschiedenen Erklärungsansätzen über die biologischen Einflüsse der musikalischen Entwicklung beim Kind wird ein ganzheitlich verwobenes Wahrnehmungssystem ersichtlich, das sich pränatal bereits ausbildet und sehr eng mit der sprachlichen sowie motorischen Entwicklung des Menschen gekoppelt ist.

2.4.4 Musik in der Psychomotoriktherapie heute

In *motorik*, der Fachzeitschrift für Psychomotorik, wurde der spielerisch-rhythmische Ansatz der Entwicklungspsychologie (vgl. Unterkapitel 2.4.1) mit der Psychomotorik verknüpft (Göhle & Gluth, 2022). Den engen Zusammenhang sehen Göhle & Gluth (2022) darin, dass mittels rhythmisch-musikalischen Spielen motivierender Charakter in psychomotorischen Förderbereichen entstehen kann. Ein Beispiel für die Förderung in Kraftanpassung & Raumorientierung durch rhythmisch-musikalische Elemente könne z.B. sein, dass der/die Psychomotoriktherapeut:in unterschiedliche Rhythmen trommelt und dazugehörige Signale mit den Kindern abmacht:

- «langames, beschwingtes Trommeln: Hopselauf im Takt durch den Raum
- langsames, monotones Trommeln: schreiten
- schnelles, leises Trommeln: Hüpfen auf einem Bein am Platz
- schnelles, lautes Trommeln: Hüpfen auf zwei Beinen am Platz
- in die Hände klatschen: Richtungswechsel
- auf der Trommel im Kreis streichen: schleichen
- Pause: «festfrieren» wo man gerade ist» (Göhle & Gluth, 2022, S. 13).

«...Diese Übung wärmt den Körper auf, fordert und fördert die Konzentration, Körperbeherrschung, Stabilität, Raumwahrnehmung, Krafteinteilung und das Rhythmusgefühl sowie gemeinsame Handlungskoordination» (ebd.). Sowohl aktives Musizieren als auch Achtsamkeit im eigenen Körper können Einsatz von Musik in der Psychomotorik bedeuten. Indem liegend eine Hand auf den Bauch, die andere auf den Brustkorb gelegt wird, kann das Bewusstsein für den körpereigenen Atemrhythmus geschaffen werden; durch Summen und Anfassen des Kehlkopfes z.B. (Unterkapitel 2.3.2, vgl. Tabelle 5). «Diese Übung fördert die Selbstwahrnehmung, Konzentration und Koordination von Atem und Stimme» (Göhle & Gluth, 2022). Da die Psychomotoriktherapie in Förderbereichen arbeitet, die den ganzen Menschen betreffen, sei es in der therapeutischen Praxis einfach, fördernde Spiele zu kreieren, die rhythmisch-musikalische Elemente miteinander verschmelzen (ebd.).

Ausgehend von Otto Spirigs Ausbildungsunterlagen (s. Anhang 9.1) war man in Basel zur Jahrhundertwende überzeugt von der Wirkung der musikalischen Interventionen in der Psychomotoriktherapie. So wirke die Musik als Unterstützung von Bewegungen, der Wahrnehmung, von musikalischer Wiedergabe von Signalen, vom musikalischen Ausdruck, vom Erleben und Entdecken einer angenehmen Raumatmosphäre und von Sicherheit durch

Zum Bereich «Allgemeines Lernen» gehören alle Handlungen, die für das Lernen, den Erwerb von Wissen oder Fertigkeiten und die Anwendung von Gelerntem wichtig sind.

- Kann die Schülerin einem Gespräch folgen oder einem Vortrag zuhören?
- Schaut sie zu, wenn die Lehrperson etwas demonstriert oder anderen Schülerinnen und Schülern ein Spiel vorzeigt?
- Kann sie das Aufgenommene nachahmen oder wiederholen?
- Verarbeitet sie Gelerntes und kann sie dieses auf neue Aufgaben anwenden?
- Übt sie neue Fertigkeiten oder neue Techniken, bis sie diese beherrscht? Kann sie durch Zuhören, Zuschauen, Nachahmen und Üben neue Informationen und Fertigkeiten erwerben?
- Kann sie ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Lerngegenstand lenken und aufrechterhalten? Kann sie über Aufgaben- oder Problemstellungen nachdenken und Probleme lösen?

Abb. 9: Lebensbereich «Allgemeines Lernen» nach ICF-Klassifikation (Hollenweger & Lienhard, 2017)

musikalische Rituale (ebd.).

Aktuell sind die Psychomotoriktherapeut:innen in der Stadt Zürich verpflichtet schulische Standortgespräche (SSG) zu veranlassen, um Indikation und das weitere Vorgehen nach der psychomotorischen Abklärung den Eltern und Lehrpersonen gegenüber zu kommunizieren. Laut der Zürcher kantonalen Broschüre Schulische Standortgespräche lassen sich Lebensbereiche auf Grundlage der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) herauslesen (Hollenweger & Lienhard, 2017, S. 16). In der Einschätzung über die Fähigkeiten/Fertigkeiten eines Kindes wird z.B. im Lebensbereich «Allgemeines Lernen» (vgl. Abb. 9) deutlich, wie breitgefächert psychomotorische Förderung stattfinden kann. Ob ein Kind zuhören, Gelerntes wiedergeben, aufmerksam sein kann, ist direkt mit dem auditiven Wahrnehmungssystem verbunden und lässt Möglichkeiten für den musikalischen Einsatz in der Therapie offen. Abhängig bleibt dies letztlich von den Interessen der Fachperson und den Vorlieben in der praktisch-therapeutischen Arbeit, denn im dreijährigen Bachelorstudiengang setzt sich heute (Stand 2022) das Pflichtmodulprogramm der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ohne Musikmodule zusammen. Entnehmend den aktuellen Ausbildungsstrukturen der HfH (vgl. Tabelle 15) existieren Angebote von Musikmodulen einzig in den Wahlmodulen.

3 Methode

Im vorliegenden Kapitel wird das Vorgehen des Literaturbezuges vorgestellt und die qualitativen Auswertungsmethoden beschrieben.

3.1 Rolle als Forscherin

In der Herangehensweise der Datenerhebung und Literaturlauswahl wurden verschiedene Rollen als Forscherin eingenommen (vgl. Moser 2015). Einerseits wurde aus den quantitativen Forschungsmethoden deduktiv vorgegangen. Es entstand der Versuch, aufgrund einer Feststellung eines allgemeinen Sachverhaltes (Musikmodule bestehen an der Hochschule für Heilpädagogik nur im Wahlmodulprogramm) mittels theoretischer Bezüge und statistisch erhobenen Fakten die Entwicklung der Musik im Studium zu begründen. Daraus folgte die Rolle als Advokatin/Fürsprecherin einer individuellen Auffassung, die mit Daten zu untermauern galt – die Rolle als Biografin, um die Geschichte von Personen und Institutionen wiederzugeben – die Rolle als Interpretin, um den Theorien und Daten eine Bedeutung zuzuschreiben und in einen sinnhaften Zusammenhang zu bringen – und schliesslich die Rolle als Agentin, um im Ausblick der Arbeit Empfehlungen für zukünftige Handlungen auszusprechen. Durch das Sammeln von Informationen

aufgrund der Einnahme verschiedener Rollen und der Betrachtung unterschiedlicher Blickwinkel ergab sich eine vielfältige Datenauswahl, die zu interpretieren, zusammenfassen und analysieren galt.

3.2 Auswertung der Literatur

In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde Literatur zur Geschichte der Psychomotorik in der Schweiz und Musik im entwicklungspsychologischen, biologischen und gesellschaftlich-kulturellen Kontext ausgewählt. Dabei wurde die Thematik bewusst eingeschränkt, um den Umfang der Arbeit nicht zu sprengen. So addierten sich Bücher aus der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik, der Fachstelle Psychomotorik der Stadt Zürich, Unterlagen aus dem Modulverzeichnis der HfH sowie von unterschiedlichen Fachpersonen: Daniel Jucker, persönlicher Begleiter der Bachelorarbeit und ehemaliger Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik, Otto Spirig, ehemaliger Dozent an der GDS/lfb in Basel und Lisbeth Weber, ausgebildete Psychomotorik- und Musiktherapeutin. Eine Zuordnung der Literatur zu den bereits aufgestellten Fragestellungen vereinfachte den Prozess, um sich im Übermass der vorhandenen Literatur zurechtzufinden. Im Anschluss wurde Literatur von Mitbegründer:innen der Psychomotorik in der Schweiz, aus Beiträgen von Fachpersonen zur rhythmischen Musik und schliesslich von medizinischen, psychomotorischen sowie pädagogischen Ansätzen und Fachzeitschriften, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant waren, beigezogen. Ferner entstand ein Blick in die Vergangenheit und Gegenwart von Parallelberufen der Psychomotorik. Der Fokus lag dabei auf Literatur im Beruf der Heilpädagogik und Musiktherapie; beides Parallelberufe der Psychomotoriktherapie, beides Berufe, die Musik als therapeutisches Mittel benützen bzw. benützt haben. Mail- und Datenaustausche mit Fachpersonen halfen zusätzliche Einblicke in den musischen Programmblock des Studienganges Psychomotoriktherapie zu erhalten. Für die Arbeit relevante Inhalte wurden anhand von wörtlichen und sinngemässen Zitaten zusammengefasst. Im Verlauf des Theorieteils wurden Verknüpfungen unter den Autor:innen hergestellt und in Gegenüberstellung gebracht. Um dem Stellenwert der Musik in der Ausbildung und Praxis der Psychomotorik auf den Grund zu gehen, wurden folgende Teilfragen und Hypothesen formuliert, die sich als mögliche Begründung für die Fragestellung erwiesen haben:

Teilfrage (1) Welche Pionier:innen prägten musikalisch therapeutische Ansätze in der Psychomotorik und wie gestaltete sich daraus das Curriculum an den Fachhochschulen in Zürich, Basel und Genf?

Teilfrage (2) Wie hat sich der Stellenwert der Musik in den Curricula der Psychomotoriktherapie-Ausbildungen seit Beginn 1970 über die Jahre verändert?¹⁹

Teilfrage (4) Welche spezifische deutsch-schweizerische Literatur gibt es zum Thema Musik in der Psychomotoriktherapie?

Teilfrage (5) In welchen Professionen ist Musik ein Arbeitsmittel, um damit therapeutisch zu arbeiten? Was kann die Psychomotoriktherapie für ihre Zukunft daraus an Möglichkeiten gewinnen?

Hypothese (1) Der Anreiz über das Thema Musik eine Bachelorarbeit zu schreiben, schwand zur gleichen Zeit, als die Musik allmählich aus dem Curriculum Psychomotorik verschwand.

Hypothese (3) Aufgrund der neu entwickelten Curricula, dem Wandel vom Seminar zur Hochschule und einer neuen Studiengangsleitung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, wurden Suzanne Navilles musische Ansätze verdrängt.

3.3 Statistische Datenerhebung

Um die literarischen Erkenntnisse zu unterstreichen, konnten durch quantitative Auswertungen – in Form von Balkendiagrammen und Tabellen – Aussagen über die Anzahl veröffentlichter Diplom- bzw. Bachelorarbeiten über Musik gemacht werden. Diese wurden prozentual mit allen von 1971-2010 veröffentlichten Abschlussarbeiten verglichen und anhand der Titel tabellarisch in Themenbereiche zugeordnet. Es wurde bewusst auf qualitative Erhebungsmethoden verzichtet, da der Umfang der Literaturanschaffung bereits genug Raum einnahm.

Zum Schluss wurden die prozentuale Auswertung und die Zusammenfassung der Studienführer der Fachhochschulen aus Genf, Zürich, Basel und der Ausbildungsunterlagen in 10-15 Jahresschritten von 1971 bis 2022 durchgeführt. Es folgte die tabellarische Vorstellung der gesamten Anzahl unterrichteter Wochenstunden in Form von Musikmodulen an der HPS bzw. HfH. Ein Vergleich der Wochenstunden aller schweizerischen Fachhochschulen untereinander, die den Studiengang Psychomotorik angeboten haben, konnte aus Zeitgründen nicht durchgeführt werden. Zur statistischen Beantwortung der Fragestellung erwies sich die Zuordnung folgender Teilfragen und Hypothesen als hilfreich:

Teilfrage (3) Wie viele Bachelorarbeiten wurden von 1970 bis heute zum Thema Musik im Studiengang Psychomotorik verfasst und weshalb?²⁰

¹⁹ **Teilfrage (2)** bezieht sich lediglich auf objektive Indikatoren; aufgrund von Fächerdokumentationen/Anz. Wochenlektionen in Musik kann eine Beantwortung der Frage erfolgen. Ausgeschlossen wird der persönlich-individuelle Stellenwert der Musik unter den Studierenden und Dozenten im Studiengang Psychomotorik.

Hypothese (2) Obschon die Musik im heutigen Psychomotorik Curriculum an Wichtigkeit verloren hat, entstehen nach wie vor Bachelorarbeiten von Psychomotorik Absolvent:innen über das Thema Musik.

3.4 Durchführung

3.4.1 Literaturrecherche

Nach dem Prinzip der «Grounded Theory» konnte, mithilfe der Fragestellungen und Hypothesen, Literatur beschaffen werden. Es stellte sich die Frage, welche Literatur sich als hilfreich erwies, um der Musikentwicklung im Psychomotorik Curriculum in der Schweiz auf die Spur zu kommen. In der Recherchen Phase wurde bewusst Literatur zusammengetragen, die sich in der Heilpädagogik, Musiktherapie, Psychomotoriktherapie, akustischen Wahrnehmung und Neurologie ansiedelte. Unter anderem Primärliteratur von Mitbegründer:innen der Heilpädagogik und Psychomotoriktherapie und seltener Sekundärliteratur, die sich auf bereits archivierte oder nicht zugängliche Literatur bezog. So entstand ein Literaturbestand, der sich anhand subjektiver Relevanz zusammenstellte. Anfangs galt es den Stellenwert Musik zu definieren (vgl. Unterkapitel 3.4.2) und die Berufsentwicklung in der Schweiz zu thematisieren. Folglich wurde der Werdegang der psychomotorischen Geschichte mithilfe vorhandener Literatur rekapituliert, als Versuch, der Musikpräsenz im Studium auf den Grund zu gehen. Ziel war es, die Wurzeln der Psychomotoriktherapie zu erläutern und die Schwerpunkte des Berufes über die Jahre zu untersuchen. Die Schwerpunkte im Studium waren durch Modulangebote im jeweiligen Studienjahr objektiv ersichtlich. Zudem wurden, hinsichtlich des Ausblicks der vorliegenden Bachelorarbeit, Gedanken zur Wichtigkeit der Musik im Alltag und in der kindlichen Entwicklung gemacht. Entsprechende Literatur konnte aufzeigen, wie Musik auch in der Psychomotorik zukünftig Anklang finden könnte (vgl. 5.2 Ausblick).

3.4.2 Quantitative Datenanalyse

Da keine Einsicht in persönliche Unterlagen von ehemaligen Student:innen in Zürich, Genf oder Basel bestand, lag der Fokus lediglich auf archivierte und aktuell veröffentlichte Ausbildungsunterlagen. Modulverzeichnisse und Studienführer gaben somit eine Übersicht der Schweizer Psychomotorik Curricula der vergangenen Jahrzehnte und eine Referenz davon, wie stark musikalische Module im jeweiligen Studiengang unterrichtet wurden. Da die Datensammlung vom Zeitraum 1971-2010 vier Jahrzehnte beimaß, folgte der Entscheid darüber, die Modulverzeichnisse in 10-15 Jahresschritten zu

²⁰ **Teilfrage (3)** lässt sich durch einen bewusst eingeschränkten Zeitrahmen beantworten, da die Archivdaten aus den Jahren 1971 – 2010 bestehen.

beschreiben. So ergab sich ein grober Überblick der Entwicklungen in den verschiedenen Ausbildungsstätten. Mit Anfragen an die Hochschule für Heilpädagogik und Fachpersonen gelang es die Verzeichnisse nach Anzahl der veröffentlichten Arbeiten über das Thema Musik von 1971-2010 in der Psychomotorik einzusehen. Da die Menge der Bachelor- bzw. Diplomarbeiten durch die damals geringe Anzahl Student:innen überschaubarer waren, folgte der Durchgang sämtlicher Verzeichnisse und das entsprechende Notieren statistischer Werte. Um dem Stellenwert der Musik im Studium näher zu kommen, wurden objektive Fächerzusammenstellungen studiert. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Aufnahmebedingungen der verschiedenen Ausbildungsstätten, auf die Anzahl Wochenlektionen in Musik und die musischen Modulhalte gelegt. Folgende Informationen ermöglichten es schliesslich, objektive Aussagen über das musische Interesse im Studium zu formulieren.

4 Forschungsergebnisse

In den kommenden Kapiteln werden die, nach Wichtigkeit geordneten, Forschungsergebnisse präsentiert. Die Ergebnisse wurden durch die Bearbeitung der vorgefundenen Literatur zusammengefasst. Durch die Anwendung der entsprechenden Methoden wurde versucht die quantitativen Ergebnisse zu den formulierten Teilfragen bzw. zur Forschungsfrage, mithilfe von Abbildungen, Diagrammen oder Tabellen zu beantworten.

4.1 Pionier:innen der musikalisch therapeutischen Ansätze in der Psychomotorik

Teilfrage (1) Welche Pionier:innen prägten musikalisch therapeutische Ansätze in der Psychomotorik und wie gestaltete sich daraus das Curriculum an den Fachhochschulen in Zürich, Basel und Genf?

Mit Suzanne Navilles und Julián de Ajuriaguerras Errungenschaften in Genf und dem Aufbau des ersten Ausbildungskurses für Psychomotorik in der Schweiz 1964 entstand der Anfang der Verschmelzung von musikalisch-therapeutischen, neurologischen, medizinischen und entwicklungspsychologischen Einflüssen (Kobi, 1999, S. 127). Ihr Umzug von Genf nach Zürich (vgl. Tabelle 3), die Eröffnung der ersten Psychomotoriktherapie Stelle am Kinderspital Zürich und der Ausbildungsstätte am damaligen HPS 1970 bedeuteten historische Wendepunkte für die Etablierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz. Suzanne Naville prägten rhythmisch-musikalische Erfahrungen, die sie in ihren Ausbildungsjahren als Rhythmikerin bei Mimi Scheiblauer machen durfte (Thaler-Battistini, 1992, S. 93). Als ausgebildete rhythmisch-musikalische Erzieherin und rhythmische Gymnastiklehrerin entwickelte sie ein musisch geprägtes Ausbildungsprogramm in Psychomotorik in Genf. Ein Blick darin zeigt die Ausprägung der musikalischen Ausbildung im Psychomotorikstudium am Institut des Sciences de l'Éducation an der Universität Genf (Institut des

sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1964, S. 5-7). So wurden die Studierenden der Psychomotorik Ausbildung jährlich mit reichlichen Wochenstunden in Stimmbildung, Klavierimprovisation und Jaques-Dalcroze-Rhythmik unterrichtet (ebd.).

Jaques-Dalcroze beeinflusste zudem als Begründer der rhythmischen Musikerziehung Anfang des 20. Jahrhunderts und der Eröffnung der rhythmisch-musikalischen Bildungsanstalt in Dresden-Hellerau Mimi Scheiblausers beruflichen Werdegang (Lorenz, 1994). Als Schülerin der Dalcroze-Rhythmik und als spätere Rhythmiklehrerin am Konservatorium in Zürich unterrichtete Mimi Scheiblauser in den 30er Jahren Suzanne Naville (Brunner-Danuser, 1984, S. 16). Im Ausbildungsprogramm des Ausbildungskurses in Genf von 1964-1966, das Naville mit Ajuriaguerra konzipierte, wurde im ersten Jahr mit zwei Wochenstunden in Jaques-Dalcroze Rhythmik unterrichtet (Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique, 1964, S. 5-7). Auch in Zürich ab 1970 bis zur Jahrhundertwende wurden die Studierenden durch Navilles Einflüsse als Studiengangsleitung am Heilpädagogischen Seminar für jeweils zwei Wochenlektionen in Rhythmik ausgebildet (s. Anhang 9.3).

4.2 Operationalisierung der Bedeutung Musik in den Curricula der Psychomotoriktherapie-Ausbildungen seit den 1970er Jahre

Teilfrage (2) Wie hat sich der Stellenwert der Musik in den Curricula der Psychomotoriktherapie-Ausbildungen seit Beginn 1970 über die Jahre verändert?²¹

Um die obige Frage mit objektiven Indikatoren zu beantworten, entstand der Fokus auf die Fächerdokumentationen der Psychomotoriktherapie Curricula seit den 1970er Jahren. Damit konnte die Anzahl unterrichteter Wochenstunden in Musik in 10-15 Jahresschritten am HPS bzw. an der HfH folgendermassen zusammengefasst werden:

Tabelle 7: Musikmodule in ca. 10-15 Jahresschritten von 1971-2022 in Wochenlektionen (s. Anhang 9.3)

Jahrgang	Modultitel	Anz. Wochenlektionen	Semester
HPS 1971	Rhythmik	2 L.	1./2. Semester
	Musikalische Elementarlehre / Improvisation	5 L.	1. Quartal des 3. Semesters

²¹ **Teilfrage (2)** bezieht sich lediglich auf äusserliche Fakten; aufgrund von Fächerdokumentationen kann eine Beantwortung der Frage erfolgen. Ausgeschlossen wird der persönlich-individuelle Stellenwert der Musik unter den Studierenden und Dozenten im Studiengang Psychomotorik.

	Musikalische Elementarlehre / Improvisation	4 ½ L.	2. Quartal des 3. Semesters
	Musikalische Elementarlehre / Improvisation	4 ½ L.	4. Semester
HPS 1983	Musikalische Schulung	2-3 L.	1.-4. Semester
HPS 1998	Musiktheorie	1 L.	1./2. Semester
	Musikimprovisation	1 L.	1./2. Semester
	Musikalische Übungen zur Bewegungsbegleitung	2 L. alle 14 Tage	3./4. Semester
HfH 2009	Klavierimprovisation	Insg. 30h/1 ECTS-Punkt	Je nach Wahlmodul unterschiedlich zu welchem Zeitpunkt
	Bewegungsbegleitung am Klavier	Insg. 30h/1 ECTS-Punkt	
	Rhythmus und Klang	Insg. 30h/1 ECTS-Punkt	
HfH 2022	Musik: Rhythmen der Kinder aufnehmen und begleiten	Insg. 45h/1.5 ECTS-Punkte	
	Rhythmus und Klang	Insg. 60h/2 ECTS-Punkte	
	Stockkampf und Rhythmuskraft	Insg. 30h/1 ECTS-Punkt	

Von 1971 bis 1998 waren in der Psychomotorik Ausbildung am HPS Zürich musische Modulinhalte im Pflichtprogramm enthalten. 1971 waren mit insgesamt 4 Modulen am meisten davon vorhanden. 1983 war es noch ein zweijähriger Musikblock für 2-3 Wochenlektionen, 1998 schliesslich drei Musikblöcke. Je nach Begabung der Studierenden konnten individuelle Schwerpunkte in den Bereichen rhythmisch-musische Bewegungserziehung, Leibeserziehung und Sportpädagogik gesetzt werden (Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1998/99). Das Musikkönnen an den Ausbildungsorten in Genf, Basel und Zürich wurde bis 1996 stets in Form einer Eignungsprüfung getestet. Ab der Jahrhundertwende galt die Musikalität der Studierenden als keinen Prüfungsfaktor mehr. Einzig in Basel: Seit der Eröffnung der neuen Ausbildungsstätte 1989 bis hin zur Schliessung der Ausbildung 2009 galt die Musikalität der Studierenden an der GDS/IfB als Voraussetzung (s. Anhang 9.1). Als Eignungsprüfung wurden in einem ersten Teil die Spiel- und Improvisationsfähigkeiten eines selbstgewählten Rhythmusinstruments geprüft. Im zweiten Teil wurde die Stimme und im dritten Teil das Vorspielen eines Instruments geprüft (ebd.). Aus Unterlagen von Otto Spirig, damaliger Dozent

an der Ausbildungsstätte in Basel (s. Anhang 9.1), waren 2005 folgende Kriterien bei den Prüfungsteilen von Bedeutung:

Tabelle 8: Bewertungskriterien der Aufnahmeprüfung in Basel 2005

Allgemeine Typologie		
1	2	3
Unsicher, verschüttete Grundlagen, angelernt	Grundlagen sind da oder waren einmal da, Routine fehlt, ist schon lange her, aufbaubar	Gute Grundlagen sind da, sicherer Umgang mit Musik, macht etwas damit, zeigt es

Entsteht ein Vergleich von den Psychomotoriktherapie Ausbildungsstätten in Basel und Zürich 1998, sind in den u. Abbildungen 10 und 11 quantitative Unterschiede zu erkennen.

In Basel wurden in den ersten zwei Jahren der Ausbildung 5 Musikmodule angeboten; abgerundet durch eine musikalische Performance im 2. Jahr. Im Abschlussjahr wurde Musik als pädagogisch-

Abb. 10: Ausbildung in Basel 1998 (s. Anhang 9.1)

Abb. 11: Ausbildung in Zürich 1998 (*Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1998/99*)

therapeutisches Arbeitsmittel vorgestellt und deren Anwendung in sonderpädagogischen Professionen gelehrt. Die Umstrukturierung der Präsenz der musischen Pflichtmodulen im Curriculum in Zürich lassen sich aus der Auflistung der Musikmodule in Tabelle 7 nach der Jahrhundertwende herauslesen. Ab 2009 wurde ersichtlich, wie die Musikmodule im Wahlmodul-Angebot integriert wurden bzw. bis 2022 sind und keinen obligatorischen Wert mehr besitzen. Der

Unterricht erfolgte im ganzen Jahr nicht mehr wöchentlich, sondern durch eine Wochenstunde in einem Semester oder für zwei bis vier Seminartage in angebotenen Wahlmodulwochen²².

Hypothese (3) Aufgrund der neu entwickelten Curricula, dem Wandel vom Seminar zur Hochschule und einer neuen Studiengangsleitung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wurden Suzanne Navilles musische Ansätze verdrängt.

Abb. 12: Anzahl Diplom- und Bachelorarbeiten über Musik von 1971-2010

Auf die o.a. Hypothese wurden quantitative Erläuterungen herangezogen. In Tabelle 7 sind die musischen Inhalte von 1971 – 2022 in 10-15 Jahresschritten ersichtlich. Anhand der Modultitel ist das Modul *Musikimprovisation*, ausser im Jahre 1983, bis 2009 stets im Curriculum an der HPS/HfH vorhanden. Wobei Musikimprovisation 1971 von anfangs 5 Wochenlektionen auf eine Wochenlektion im Jahr 1998 gekürzt und 2009 schliesslich als Wahlmodulangebot angeboten wurde. *Rhythmik* wurde im ersten Ausbildungskurs mit 2 Wochenlektionen angeboten. In den folgenden Jahren 1983 und 1998 erhielt es keinen Modulplatz im Curriculum, während es anschliessend 2009 und 2022 im Wahlmodulangebot erneut auftauchte. *Bewegungsbegleitung mit dem Klavier* wurde 1998 aufgenommen und 2009 und 2022 im Curriculum weiterhin als Wahlmodulangebot unterrichtet. Einzig das Modul *Musiktheorie bzw. Musische Elementarlehre*, das 1971, 1983 und 1998 stets unterrichtet wurde, fand ab 2009 keinen Anklang mehr im Psychomotorik Curriculum an der HfH.

²² Im aktuellen Jahr 2022 ist das Wahlmodul-Angebot als Wochenprogramm in der Kalenderwoche 51 angesetzt oder während dem Semester jeweils 1x wöchentlich (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022).

4.2.2 Anzahl der thematisch geordneten Bachelor- bzw. Diplomarbeiten über Musik seit den 1970er Jahren

Teilfrage (3) Wie viele Bachelorarbeiten wurden von 1970 bis heute zum Thema Musik im Studiengang Psychomotorik verfasst und worüber?

Aus den Archivsammlungen der Diplom- und Bachelorarbeiten von 1971 bis 2010 liess sich mithilfe der Häufigkeitsverteilung folgende Anzahl der Arbeiten über Musik herauslesen. Die Daten bezogen sich lediglich auf die Ausbildungsstätten in der Deutschschweiz, das HPS Zürich, die GDS/IfB und die HfH Zürich. Die Anzahl der Arbeiten gaben keine Auskunft über die Summe der angetretenen Studierenden im jeweiligen Jahr, da Einzel- sowie auch Gruppenarbeiten veröffentlicht wurden.

Abb. 13: Totale Anzahl der Diplom- und Bachelorarbeiten im Studiengang Psychomotoriktherapie

Abb. 14: Prozentuale Häufigkeitsverteilung der Diplom- und Bachelorarbeiten über Musik im Vergleich zur Gesamtanzahl

Abb. 15: Anzahl Arbeiten über Musik an den Ausbildungsstätten in der Deutschschweiz

In den Abb. 12-15 wurde die Anzahl der Arbeiten über Musik in schwarzer Farbe hervorgehoben. Nachdem 1970 die Spezialausbildung am HPS eröffnet wurde, schlossen 1971 die ersten Abgänger der Spezialausbildung Psychomotorik am HPS Zürich ab. 7 Jahre später, 1978, wurde die erste Diplomarbeit über Musik in der Psychomotorik mit dem Titel *I d'Chnü am Morge am drü. Gesungene Sprache und Musik in der psychomotorischen Therapie* veröffentlicht (s. Anhang Tabelle 16). Deutlich

zeigte sich im Anschluss der Anstieg der veröffentlichten Arbeiten 1984 (vgl. Abb. 12). Von total 12 Arbeiten waren 2 über Musik; mit 16.7% bedeutete dies ein Zuwachs von 2.4% als noch vier Jahre zuvor im Jahre 1980 (vgl. Abb. 14). Zudem zeichnete sich im Jahre 1998 ein klarer Peak von Arbeiten musischer Thematik aus (vgl. Abb. 12 und 14). Mit 40%, 4 von total 10 veröffentlichten Arbeiten, entstanden damals am meisten musische Arbeiten. 2010 waren es mit lediglich einer veröffentlichten Bachelorarbeit über Musik von 24 totalen Veröffentlichungen noch 4.17%. Von der ersten Veröffentlichung über Musik im Studiengang Psychomotorik 1978 bis hin zum Jahr 2010 wurden am damaligen HPS 15 Arbeiten veröffentlicht (vgl. Abb. 15); am meisten im Vergleich zur GDS/IfB mit 4 und der HfH mit 5 Arbeiten.

Um ein Verständnis der thematischen Einordnung der Arbeiten zu bekommen, wurden die Titel der veröffentlichten Diplom- und Bachelorarbeiten über Musik von 1978-2010 tabellarisch festgehalten (s. Anhang Tabelle 17) und in Kategorien eingeteilt. Es liessen sich nach subjektiver Festlegung folglich 8 Kategorien bilden.

Abb. 16: Kategorien der Bachelor- bzw. Diplomarbeiten (s. Anhang Tabelle 17)

Der Einteilung zufolge ergab sich eine Verteilung der unterschiedlichen Kategorien (vgl. Tabelle 9). Die Kategorien: *Musik im therapeutischen Kontext*, *Gesang/Stimme in der Psychomotorik* und *auditive Wahrnehmung* hatten mit 17% die grösste Häufigkeit. Am wenigsten häufig waren die Kategorien *Rhythmik in der Psychomotorik* und *Klavierbegleitung* mit lediglich 2 veröffentlichten Arbeiten seit 1978. Titel, die sich den gegebenen Kategorien nicht zuordnen liessen, fielen mit 8% in die Kategorie *Andere* (vgl. Abb. 16). Mithilfe des o.a. Kreisdiagramms wurden die verschiedenen Kategorien prozentual zusammengefasst.

Tabelle 9: Sortierung der Bachelorarbeiten in Kategorien

Kategorien	Anzahl
Gesang/Stimme in der Psychomotorik	4
Rhythmik in der Psychomotorik	2
Improvisation in der Psychomotorik	3
Klavierbegleitung	2
Auditive Wahrnehmung	4
Perkussion	3
Andere	2
Musik im therapeutischen Kontext	4

Hypothese (1) Der Anreiz über das Thema Musik eine Bachelorarbeit zu schreiben, schwand zur gleichen Zeit, als die Musik allmählich aus dem Curriculum Psychomotorik verschwand.

Hypothese (2) Obschon die Musik im heutigen Psychomotorik Curriculum an Wichtigkeit verloren hat, entstehen nach wie vor Bachelorarbeiten von Psychomotorik Absolvent:innen über das Thema Musik.

Hypothesen 1 und 2 konnten teilweise quantitativ widerlegt werden. Ab 1999 zeigte sich in der prozentualen Häufigkeitsverteilung der Diplom- und Bachelorarbeiten über Musik im Vergleich zur Gesamtanzahl (vgl. Abb. 14) einen Fall von 30%. Höher als 16.7% stieg der Anteil bis 2007 nicht mehr, bis er 2010 mit 0.04% am kleinsten resultierte.

In Tabelle 7 wurde zudem ersichtlich, dass 1998 der Anteil musischer Module im Curriculum am HPS, im Vergleich zum 1. Ausbildungskurs 1971, einen bisherigen Tiefstand an Wochenlektionen erreichte: mit 1 Wochenlektion in Musiktheorie, Musikimprovisation und alle 2 Wochen 2 Lektionen in musischer Bewegungsbegleitung. 2009 wurden die musischen Module als Wahlangebot an der HfH mit einem deutlich geringeren Lektionen Anteil von insgesamt 30h im Semester angeboten, während 2022 der Anteil in Stunden von 30 bis 60h je nach Wahl des musischen Moduls variierte.

4.3 Deutsch-Schweizerische Literatur zur Musik in der Psychomotoriktherapie

Teilfrage (4) Welche spezifische deutsch-schweizerische Literatur gibt es zum Thema Musik in der Psychomotoriktherapie?

Es stellte sich als Herausforderung dar, spezifisch deutsch-schweizerische Literatur zum Thema Musik in der Psychomotoriktherapie aufzufinden. Entscheidend für die Perspektive der Psychomotorik war der Einführungstext von Dietrich Eggert (1998) zur *Bedeutung der Musik in der Psychomotorik*.

Obwohl Eggert aus der Sicht Deutschlands und der Motopädagogik erläuterte, ergaben sich wichtige Schlüsse für die Arbeit mit Musik in der psychomotorischen Praxis: Ihm zufolge, liessen sich die Entwicklungsziele in der rhythmischen Erziehung mit denen in der

Abb. 17: Eggerts (1998) Entwicklungsziele in der Psychomotorik sowie rhythmischen Erziehung (Eggert, 1998, S. 5-11)

Psychomotorik deutlich überschneiden (Eggert, 1998, S. 5-11). Eggert plädierte auf eine unabdingbare Verknüpfung von Bewegung und Musik. Er betrachtete Musik als eine Allgegenwärtigkeit.

Nebst Dietrich Eggert (1998), liess sich Literatur von Sabine Hirler (2018) eng an dessen Auffassung der Musik in der Psychomotorik einordnen. Hirlers (2018) Hintergründe sind mehr aus der Rhythmik und Musikpädagogik, weniger aus der Psychomotorik. Dennoch griff sie, die von Eggert beschriebenen Entwicklungsziele auf und thematisierte die rhythmisch-musikalische Entwicklungsförderung (vgl. Abb. 17). Folgendermassen sind Sabine Hirlers Wirkungsfelder der Musik zusammengefasst:

Abb. 18: Entwicklungsförderung durch Rhythmik und Musik nach Sabine Hirler (Hirler, 2018, S. 23-24)

Abb. 19: Förderungsbereiche eines Rhythmik Spieles nach Göhle & Gluth (2022)

Des Weiteren wurde in *motorik*, die Fachzeitschrift für Psychomotorik, auf eine konkrete Rhythmusübung eingegangen, die in der Psychomotorik stattfinden könnte (Göhle & Gluth, 2022). Dabei trommle die/der Psychomotoriktherapeut:in Rhythmen vor, die als Signale funktionieren. Jeder Rhythmus wird einer Bewegungsaktion zugeordnet, die das Kind ausführen solle. In der

Abbildung 13 sind die von Göhle & Gluth (2022) erläuterten Bereiche der Psychomotorik, die gefördert werden können (vgl. Abb. 19). Die Abbildungen 11-13 zeigen auf, wie nah beieinander die Auffassungen von Entwicklungsförderung stehen. Direkt aus psychomotorischer Literatur oder aus entfernteren Gebieten der Musikpädagogik/Rhythmik liessen sich Überschneidungen finden.

Ferner wurde im folgenden Kapitel 4.4 auf die Teilfrage (5) bzw. die Anwendung der Musik als therapeutisches Mittel noch eindeutiger eingegangen.

4.4 Musik als therapeutisches Arbeitsmittel

Teilfrage (5) In welchen Professionen ist Musik ein Arbeitsmittel, um damit therapeutisch zu arbeiten?

Durch den Fokus auf lediglich drei Professionen: Heilpädagogik, Musiktherapie und Psychomotoriktherapie, wurde aufgrund folgender Literatur ersichtlich, dass die Musik als Arbeitsmittel in allen Berufen Gebrauch fand bzw. findet. Nachfolgend wurden in Tabelle 10 die wichtigsten Wirkungsfelder durch das Arbeitsmittel Musik zusammengefasst. Die Auflistung bezieht sich dabei auf eine subjektive Auswahl von Persönlichkeiten, die Einfluss in den Professionen Heilpädagogik, Psychomotoriktherapie und Musiktherapie ausübten und im Anschluss vorgestellt sind.

Mimi Scheiblauber lehrte in den 30 bis 40er Jahren Rhythmik Seminare, basierend auf den Einflüssen ihres Mentors Jaques-Dalcroze, dem Begründer der Rhythmik Lehre. Mit ihrer Arbeit mit kleinen Kindern aber auch mit Menschen mit einer Behinderung, schuf sie als Dozentin zusammen mit Hans Hanselmann, Rektor des HPS, ab den 30er Jahren wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung des musikalischen Einsatzes in der Heilpädagogik.

Die Parallelprofession Musiktherapie benutzt im Therapieprozess, wie es der Namen bereits beschreibt, die Musik als Arbeitsmittel. Decker-Voigt, Oberegelsbacher und Timmermann (2008) haben dabei in ihrem *Lehrbuch Musiktherapie* die, für sie wichtigsten, Wirkungsfelder durch musische Einsätze beschrieben.

Suzanne Naville verlieh als langjährige Studiengangsleitung des Psychomotorikstudium den Zugang zu musischen Pflichtmodulen (vgl. Unterkapitel 4.2) und Dietrich Eggert (1998), sowie Göhle & Gluth (2022) zeigten Möglichkeiten für kompetenzfördernde Entwicklungsbereiche in der Psychomotoriktherapie beim Einsatz von Musik auf.

Tabelle 10: Musik als therapeutisches Mittel in der Heilpädagogik, Musiktherapie und Psychomotoriktherapie

Musik als Mittel...		
Heilpädagogik (Bezug auf Mimi Scheiblauber)	Musiktherapie (Bezug auf Decker-Voigt, Oberegelsbacher und Timmermann)	Psychomotorik (Bezug auf die Fachzeitschrift für PMT Göhle&Gluth)
...fördert durch physisches Erleben der Musik den Vibrationssinnfördert die verbale und non-verbale Kommunikationsfähigkeit ; hat die Funktion von Ausdruck.	...verleiht rhythmisch-musikalischen Spielen motivierenden Charakter .
...fördert die taktile Wahrnehmung durch die Verbindung von rhythmischen Elementen.	...kann subjektive, verinnerlichte Erfahrungen und Erlebnisse hervorrufenkann durch aktiven Einsatz von Perkussionsinstrumenten als Beispiel Kraftanpassung & Raumorientierung fördern.
...fördert die Konzentrationsfähigkeitkann aktiv durch Stimme und das Spielen von Instrumenten eingesetzt werden.	...fördert Achtsamkeit im Körper, Konzentration und motorische Koordination .
...fördert die motorische Sicherheit , indem die Bewegung durch Musik angeregt wird.	...kann rezeptiv durch auditive Wahrnehmung und das Aufnehmen von Klängen, Tönen, Stille eingesetzt werden.	...vereint körperlicher und musikalischer Ausdruck miteinander.
...fördert soziale Interaktion , indem durch Musik in Kontakt getreten wird.	...steht mit einhergehenden Umständen der Therapie und der Klient:innen in Wechselwirkungkann in Wechselwirkung von Ich-Kompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz Entwicklungsbereiche des Kindes fördern.
...fördert durch akustische Reize die räumliche Wahrnehmung .		

5 Diskussion

Im folgenden Kapitel wurden die Forschungsergebnisse zusammengefasst und im Anschluss dazu interpretiert. Es folgten die Erläuterung der Grenzen der Arbeit und die möglichen Zukunftsaussichten für die praktische Arbeit in der Psychomotorik und den Studiengang Psychomotoriktherapie.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde der Entwicklung des Stellenwerts Musik in der Psychomotoriktherapie seit Beginn der psychomotorischen Geschichte in der Schweiz als Forschungsfrage nachgegangen. Mithilfe von 5 Teilfragen und 3 Hypothesen wurden quantitative Ergebnisse zusammengetragen. Es zeigte sich, dass drei entscheidende Persönlichkeiten, Jaques-Dalcroze, Mimi Scheiblauber und Suzanne Naville rhythmische Ansätze für die anfängliche Psychomotoriktherapie in der Schweiz prägten. Es gelang der Versuch den Stellenwert Musik mithilfe der Anzahl Stundenanteile der Musikmodule im Curriculum und der veröffentlichten Diplom- und Bachelorarbeiten von 1971-2010 zu operationalisieren.

Bis zur Jahrhundertwende war Musikalität für den Eignungstest noch von Bedingung, in Basel sogar bis zur Schliessung der GDS/IfB 2009. Musikmodule waren an allen Ausbildungsstätten Genf, Zürich und in Basel pflichtig bis zum Zeitpunkt von Reformen oder Umstrukturierungen der Curricula. In Genf und Zürich ab 2001 und in Basel ab 2009. Es zeigte sich, dass seit der Jahrhundertwende und der Bologna-Reform musische Module im Wahlmodulangebot Platz einnahmen, hingegen nicht mehr im Pflichtprogramm integriert wurden. In Basel bestand seit 1998 im Vergleich zur HfH Zürich ein deutlich grösserer Anteil musischer Module; bis hin zur Schliessung des Studienganges im Jahre 2009. Vergleichsweise befanden sich ab 2009 in Zürich die musischen Module im Wahlmodulangebot mit lediglich 30 bis 60 Stundenanteil über die ganzen drei Ausbildungsjahre, wobei diese 10 Jahre zuvor noch wöchentlich unterrichtet wurden. Der Einblick in die veröffentlichten Zahlen der Bachelor- bzw. Diplomarbeiten veranschaulichte, dass ab 1999 um 30% weniger Arbeiten über Musik entstanden als noch ein Jahr zuvor, 1998. Ab da stieg der Anteil nicht mehr höher als 17% im Vergleich zur Gesamtanzahl der veröffentlichten Arbeiten.

Abschliessend konnten anhand von Literatur einige Wirkungsfelder der Musik in den Professionen Heilpädagogik, Musiktherapie und Psychomotorik vorgestellt werden. Sie zeigte Wirkung in der Förderung der Wahrnehmung, Sprach- und motorischer Entwicklung, sozio-emotionaler Entwicklung und musikalischer Fertigkeiten der Betroffenen Klient:innen.

5.2 Interpretation der Ergebnisse

Um die Anfänge der Psychomotoriktherapie in der Schweiz und die musischen Einflüsse in den späteren Curricula zu verstehen, galt es von Wichtigkeit die Pionier:innen und deren historische Einordnung zu rekapitulieren. Hinsichtlich derer Errungenschaften wurde die weitere Entwicklung der Ausbildungen an den drei Ausbildungsstätten Genf, Zürich und Basel analysiert. Es resultierte ein spezifischer Überblick der musischen Pflichtmodule und Aufnahmebedingungen an der Ausbildungsstätte in Zürich. Sichtbar werden Unterschiede in den Anteilen der Wochenstunden der musischen Module, die bspw. 1971 mit 5 Wochenlektionen und 2009 lediglich für total 30h als Wahlmodul angeboten werden. Einzig die Ausbildungsstätte in Basel treibt die musikalischen Unterrichtsinhalte voran. Ausbildungsunterlagen von Otto Spirig aus dem Jahre 2005, vier Jahre vor Schliessung der Ausbildung in Basel, zeigen die aktiven Bemühungen, Musik im Curriculum zu integrieren. Weshalb in Zürich die Wochenlektionen in musischen Modulen laufend abgebaut, schliesslich abgeschafft werden und zur gleichen Zeit in Basel mehr Stellenwert den je erreichten, bleibt einer quantitativen und signifikanten Erklärung aus.

Die **Hypothese (3)**: «Aufgrund des neu entwickelten Curriculums, dem Wandel vom Seminar zur Hochschule und einer neuen Studiengangsleitung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wurden Suzanne Navilles Ansätze verdrängt» kann nicht signifikant widerlegt werden. Die Lesenden sollten beachten, dass dafür ausschliesslich Spekulationen anzustellen sind.

Es könnte z.B. sein, dass durch die Umstrukturierung der Psychomotorik Ausbildungen in Genf ab 1975 und in Zürich ab 1996, unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt wurden. Da Psychomotorik mit ihrem ganzheitlich bio-psycho-sozialem Ansatz Entwicklungsförderung in vielen Bereichen und durch unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten erreichen kann, wären andere Entwicklungsbereiche mehr in den Fokus gekommen. Dafür könnten Veränderungen in der Studiengangsleitung verantwortlich gewesen sein oder die spätere Bologna-Reform ab der Jahrhundertwende. Durch die wissenschaftliche Rechtfertigung und der neuen Orientierung an den internationalen Universitäten, hätten sich die Stellenwerte der Curricula verschieben können. Eine weitere Korrelation für den Abbau musischer Module könnte die fehlende Finanzierung sein. Durch den laufenden Ausbau der Curricula an den verschiedenen Ausbildungsstätten, hätte ein Mangel an finanziellen Mitteln an den verschiedenen Hochschulen bedeutet, dass die Dozenten die entsprechenden musischen Module nicht mehr weiterhin unterrichten konnten.

Wirft man einen zusammenfassenden Blick auf die veröffentlichten Bachelorarbeiten in der Deutschschweiz von 1971-2010, wurden zu Beginn der Ausbildungsentwicklung 1971 Psychomotoriktherapie in der Schweiz im Vergleich zu 2010, 33.3% mehr Bachelorarbeiten über

Musik geschrieben. 1998 ist mit 40% der höchste Anteil von Arbeiten über Musik zu verzeichnen. Gründe dazu konnten quantitativ nicht hergestellt werden.

Die **Hypothese (1)**: «Der Anreiz über das Thema Musik eine Bachelorarbeit zu schreiben, schwand zur gleichen Zeit, als die Musik allmählich aus dem Curriculum Psychomotorik verschwand», konnte quantitativ lediglich mit dem Anteil der musischen Diplom- bzw. Bachelorarbeiten widerlegt werden. Es resultiert z.B. ein deutlicher Verlust von musischen Diplom- bzw. Bachelorarbeiten zu Zeiten der Umstrukturierung des Curriculums (weniger musische Wochenlektionen) am HPS ab 1999. Weshalb der entsprechende Verlust besteht, wurde hingegen nicht widerlegt.

So kann spekuliert werden, dass der allgemeine Anreiz bei den Studierenden in Zürich dennoch bestand, hingegen für die damalige Bedeutung der Psychomotorik weniger Gewicht einnahm. Oder im Gegenteil: Die Studierenden hatten tatsächlich den Anreiz verloren über Musik Abschlussarbeiten zu schreiben, da im Curriculum die Musik weniger Präsenz fand. Ein Zusammenhang könnte am Wechsel der Studiengangsleitung bestehen. Ab 1990 wurde das Studium Psychomotorik am HPS auf drei Jahre verlängert. Die Absolvent:innen von 1998 haben demnach 1995 ihr Studium begonnen. 1995 war Suzanne Navilles letztes Jahr als Studiengangsleitung. 1996 übernimmt Susanne Amft die Leitung, was Kürzungen der musischen Modulinhalte auf jeweils eine Wochenlektion zur Folge hatte. Die Studierenden mit Abschluss im Jahre 1998 waren gleichzeitig die letzten unter Navilles Leitung. Eine Korrelation könnte dabei bestehen, dass Naville einen engeren Bezug zu rhythmisch-musikalischen Modulinhalten hatte und ihre Studierenden stärker animierte, darüber eine Diplomarbeit zu schreiben. Durch eine tabellarische Veranschaulichung der Titel der Diplom- und Bachelorarbeiten über Musik wird deutlich über welche Themen die Arbeiten geschrieben wurden: *Musik im therapeutischen Kontext, Gesang/Stimme in der Psychomotorik und auditive Wahrnehmung*. Da sich die Themen an den jeweiligen musischen Modulinhalten orientieren, könnte ferner davon ausgegangen werden, dass die Studierenden mehr dazu ermuntert wurden, eine Abschlussarbeit über Musik zu schreiben, wenn der Anteil musischer Wochenlektionen im Curriculum jeweils hoch war. 1999 sank der Anteil von Bachelor-/Diplomarbeiten über Musik von 40% im Vorjahr drastisch auf 10%. 2010 waren es im Vergleich zum Gesamtanteil der veröffentlichten Bachelorarbeiten noch 4.17%. Eine quantitative Datenerhebung über die Senkung kann auch hier nicht gemacht werden.

Eindeutig werden 2010 noch Bachelorarbeiten über Musik veröffentlicht, was die **Hypothese (2)**: «Obschon die Musik im heutigen Psychomotorik Curriculum an Wichtigkeit verloren hat, entstehen nach wie vor Bachelorarbeiten von Psychomotorik Absolvent:innen über das Thema Musik» teils

widerlegt. Da für die statistische Auswertung Daten von 1971-2010 herangezogen wurden, gilt die Hypothese für das Jahr 2010 als widerlegt, obwohl im Vergleich zur Gesamtanzahl aller Arbeiten mit 4.17% am wenigsten über Musik geschrieben wurden.

Gründe für das weiterbestehende Interesse könnten sein, dass die Musik derart alltäglichen Stellenwert besitzt und dadurch viele aus der schweizerischen Gesellschaft ansprechen könnte. Laut Eggert (1998) sei die Musik ein integrativer Bestandteil unseres Alltags und auch Stadler-Elmer (2015) betont: «Musikalische Anregungen in der Familie und ihrem weiteren Umkreis sind ein Bestandteil des rituellen Kulturlebens, der vor allem durch Gewohnheiten geregelt ist: Kinder erfahren, wie ältere Kinder oder Erwachsene üben und gemeinsam musizieren, wie sie Aufführungen aller Art besuchen und grosse und kleine Feste, Feiertage und Anlässe wie Fasnacht oder Karneval mitveranstalten» (Stadler Elmer, 2015, S. 202). Es ist nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit die allgemeine Bedeutung der Musik auf uns Menschen zu erläutern, dennoch bleibt festzuhalten, dass Musik biologisch, alltäglich und entwicklungspsychologisch auf uns Wirkung zeigt, Resilienz fördert und somit ein bedeutendes Mittel in der Psychomotoriktherapie sein kann.

Es zeigt sich, dass die Musik in den drei Professionen Heilpädagogik, Musiktherapie und Psychomotoriktherapie als praktisches Arbeitsmittel benutzt werden kann, um an entwicklungsfördernden Zielen zu arbeiten. Die Lesenden sollten beachten, dass die entsprechenden Wirkungsfelder einzig auf die vorhandene Literatur bezogen sind und nicht signifikante Bedeutung erlangen. So liess sich hinsichtlich des Berufsfeldes Psychomotorik wenig Literatur zusammentragen.

Es galt zu erwarten, dass die Hypothesen nur teilweise oder nicht beantwortet werden können, da keine Interviews oder Entwicklungsprojekte lanciert wurden und die Bachelorarbeit lediglich auf Literatur basiert. Um weiterführende Informationen für die Gründe erhobener Ergebnisse zu erlangen, könnte es für zukünftige Forschende von Vorteil sein, qualitative Erhebungsmethoden zusätzlich heranzuziehen. So würden ganzheitlich signifikantere Ergebnisse entstehen als lediglich durch quantitative Datenerhebung aufgrund von vorhandener Literatur.

5.3 Grenzen

Beim Durchführen der obig erläuterten quantitativen Forschung seien einige Limitationen hervorzuheben. Aufgrund des beschränkten Zeitrahmens zur Bearbeitung der Bachelorarbeit, galt es die Methodik einzugrenzen. Die gewonnenen Ergebnisse werfen Fragen auf, die bspw. durch qualitative Forschung hätten ergänzt werden können. Interviews mit ausgewählten Fachpersonen bzw. Dozenten aus den Anfängen der Psychomotorik in der Schweiz hätten noch deutlicher

veranschaulicht, inwiefern die musischen Module zusammengesetzt waren. Dadurch hätten z.B. qualitative Aussagen miteinander verglichen werden können und mit den quantitativen Ergebnissen verknüpft werden können. Es stellte sich als eine Herausforderung dar, die Modulbeschreibungen über Musik des Zeitrahmens 1971-2010 genau zusammenzufassen, sodass sich 10-15 Jahresschritte als sinnvoll erwiesen. Um signifikante Schlüsse über die breitgefächerte Entwicklung der Curricula an den verschiedenen Ausbildungsstätten zu ziehen, hätte es eine jährliche Analyse der Modulübersicht gebraucht. Dadurch, dass wenig deutsch-schweizerische Literatur über das Thema Musik zusammengetragen werden konnte, gestaltete es sich als herausfordernd die psychomotorische Sichtweise zur Musik zu erfassen. So hätten zusätzliche Unterlagen ehemaliger Dozenten für Musik der Psychomotorik Studiengänge aufschlussreiche Informationen zu den einzelnen Modulhalten im Curriculum geben können. Es bleiben dabei noch Lücken, wie die Unterrichtsinhalte aufgebaut waren, wie didaktisch Musik damals unterrichtet wurde und inwiefern Musik im Studium zum Tragen kam.

Zudem sei es hervorzuheben, dass breitgefächerte Aussagen über praktische Musikinterventionen in der Psychomotorik nicht gemacht werden konnten. Abgeleitet von den Wirkungsfeldern der Musik in den vorgestellten Professionen, können Ideen konzipiert werden. Der Fantasie sei dabei keine Grenzen gesetzt.

5.4 Ausblick

Teilfrage (5) Was kann die Psychomotoriktherapie für ihre Zukunft daraus an Möglichkeiten gewinnen?

Die vorgestellten Ergebnisse lassen die Hauptfrage der Arbeit unbeantwortet. Ob der Stellenwert der Musik in der Psychomotorik lediglich durch Analyse der Curricula in 10-15 Jahresschritten und Titel von veröffentlichten Bachelorarbeiten sinnvoll definiert werden kann, ist nicht signifikant zu beurteilen. Geschweige denn, konnte sich ein Katalog an praktischen Interventionen bilden, der die therapeutischen Möglichkeiten der Musik in der Psychomotorik aufzeigen würden.

Dennoch hat die Arbeit gezeigt, dass Musik in bestimmten Jahren im Curriculum der schweizerischen Psychomotorik viel Raum eingenommen hat und genug Interesse bestand, um Bachelorarbeiten über das Thema Musik zu verfassen. Hier ergibt sich das Potenzial für weiterführende Studien, die darauf eingehen könnten, inwiefern sich die Wochenstunden in Musik anfangs der Geschichte bis heute jährlich von den 70er Jahren bis heute entwickelten. Es könnten ehemalige Dozenten interviewt werden, die Einblick in die vergangene Zeit der Psychomotorik Ausbildung geben könnten. Zusätzlich wäre es interessant Musiktherapeut:innen, die ebenfalls psychomotorisch ausgebildet sind, nach Musikinterventionen zu fragen, um Praxisübungen zu erhalten und mit dem Berufsauftrag der

Psychomotorik zu vergleichen. Denn die vorgestellten Ergebnisse werfen mehr Fragen auf als Klarheit. Es wäre in diesem Zusammenhang sinnvoll, sich literarisch mehr auf Archivmaterial der entsprechenden Hochschulen zu konzentrieren, als Literatur zu Musik in der Psychomotorik ausfindig zu machen.

Im Herbstsemester 2023 wird an der Hochschule für Heilpädagogik der Masterstudiengang in Psychomotorik eröffnet. Der Aufbau des Studienganges ist hierfür noch nicht veröffentlicht. Dennoch sei die vorliegende Arbeit ein Anstoss, um die Musik erneut aufblühen zu lassen. Aufgrund der Wirkungsfelder der Musik in der Heilpädagogik und Musiktherapie, finden sich Parallelen ebenfalls in der Psychomotorik. So ergäbe sich zum Beispiel die Möglichkeit, im Master Einblick in die Geschichte der Musik in der Psychomotorik zu gewähren, die Bedeutsamkeit der Musik zu beleuchten und die musischen Möglichkeiten in der Psychomotorik aufzuzeigen.

Folgende Forschungsfragen sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit anzuschliessen:

- Wie können Musikinterventionen in der Psychomotorik umgesetzt werden?
- Wie viele Wochenstunden in Musik wurden von Beginn bis heute in der schweizerischen Psychomotorik unterrichtet und wie entwickelte sich dessen Anteil über die Jahre?
- Wie nehmen ehemalige Dozenten und einflussreiche Persönlichkeiten/Pionier:innen Stellung zum Stellenwert der Musik in der Psychomotorik?

Es bleibt in vorliegender Arbeit offen, inwiefern sich der Anteil der Musik im Psychomotorik Curriculum zeitmässig verändert hat. In Zukunft bleibt lediglich anzumerken, dass sich einzelne Wurzelstränge der schweizerischen Psychomotorik in der Musik wiederfinden und somit einen Beitrag zur psychomotorischen Entwicklung leisteten. Das Psychomotorik Curriculum in der Deutschschweiz könnte als Folge von dieser Abschlussarbeit, Möglichkeiten zur musischen Weiterentwicklung gewinnen und rückblickend auf die musischen Wurzeln und den geschichtlichen Zusammenhang der Psychomotoriktherapie musische Inhalte in zukünftige Curricula einführen.

5.5 Fazit

Zusammenfassend zeigte die Recherche zur Professionsgeschichte der Psychomotorik, dass die Musik in den Anfängen in Genf 1965, in Zürich 1972 und in Basel 1989 einen deutlichen Platz im Ausbildungsprogramm einnahm. Musische Fähigkeiten galten damals noch als Aufnahmebedingung und während der Ausbildung wurden die Studierenden in Stimme, Instrument, Improvisation und Musiktheorie geschult. Reformen, Wechsel der Studiengangsleitungen oder fehlende Ressourcen könnten Gründe für die folgenden Kürzungen im Bereich Musik sein. Im Hinblick auf die Ursache,

weshalb heute die Musik keine Bedeutung mehr im Pflichtmodulprogramm besitzt, können lediglich Spekulationen gemacht werden. Durch die Modulaufstellungen, die nur für bestimmte Jahre ausgewertet wurden, können keine signifikanten Entwicklungen festgestellt werden. Sichtbar wurde lediglich, dass Bachelorarbeiten über das Thema Musik in der Psychomotorik bis heute Anklang finden. Das Aufarbeiten der verschiedenen Definitionen von Rhythmik zeigte zudem auf, dass die rhythmischen Wurzeln der Psychomotorik Ursprung bei Émile Jaques-Dalcroze haben. Dalcroze-Schülerin, Mimi Scheiblauber, und Gründerin der Psychomotorik Ausbildung in der Schweiz, Suzanne Naville, formten daraufhin die musischen Einflüsse in den Anfängen der Psychomotorik. Durch eine Auswahl von Persönlichkeiten wird ein Blick auf den möglichen Einsatz der Musik in der Psychomotorik, Heilpädagogik und Musiktherapie geworfen. Dabei lässt sich die Verbindung von Bewegung, Wahrnehmung und Musik nicht ausschliessen. Musik kann die allgemeine und individuelle Entwicklung des Kindes fördern. Im therapeutischen Kontext konnten dazu einige Beispiele zu Förderbereiche gesammelt werden, die lediglich als qualitative Zusammenstellung gelten. So kann zusammenfassend gesagt werden, dass Musik in der Psychomotoriktherapie und deren Parallelprofessionen zur Förderung der Sozialkompetenz, Wahrnehmungsfähigkeit, Konzentration und Motorik beitragen kann.

Die primäre Fragestellung der vorliegenden Bachelorarbeit lautet: *Welche Bedeutung hatte die Musik in der Psychomotoriktherapie seit Beginn der psychomotorischen Geschichte in der Schweiz?*

Mit den obig beschriebenen Schlussfolgerungen kann auf die Fragestellung keine eindeutige Antwort gefunden werden. Die essenzielle Bedeutung der Musik hätte mehr Recherchearbeit und mehr Ressourcen bedeutet, um darauf quantitative sowie qualitative Antworten zu finden. Dennoch wird klar ersichtlich, dass die Musik bedeutende Geschichte in den Anfängen der Psychomotorik Ausbildung in der Schweiz geschrieben und deren Entwicklung geprägt hat. Die Fragestellung impliziert die Operationalisierung der Entwicklung der Musik bis heute 2022. Die Ergebnisse dafür blieben aus. Wie sich die Bedeutung der Musik bzw. der Stellenwert über die Jahre bis heute verändert hatte, konnte nicht eindeutig bestimmt werden. Um den Verlauf der Entwicklung sichtbar zu machen, hätte jegliches Jahr ausgewertet werden müssen. Ersichtlich wurde nun lediglich, welcher Anteil Musikmodule in den ausgewählten Curricula vorhanden waren. Abschliessend kann gesagt werden, dass die Musik in den Anfängen der Psychomotorik in der Schweiz unabdingbar war. In den nächsten drei Jahrzehnten wurden Musikmodule in den Curricula in der Deutschschweiz verzeichnet. Bis heute werden, wenn auch weniger als noch vor 20 Jahren, Bachelorarbeiten über das Thema geschrieben und die Musik findet letzte Spuren im Wahlmodulprogramm der Hochschule für Heilpädagogik.

Es bleibt ungewiss, ob die Musik in Zukunft mehr Platz im Psychomotorik Curriculum finden wird. Fest steht, dass sie einflussreich und unterstützend sein kann. Sie verbindet und bringt Menschen in Beziehung zueinander.

6. Literaturverzeichnis

- ASTP. (Juli 1984). *Zeitung des Schweizerischen Verbandes der Psychomotorik-Therapeuten, Sektion Deutschschweiz*, S. 5-10.
- Beckedorf, D., & Müller, F. (2012). Die Hörtherapie nach Dr. Alfred Tomatis. *Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin*.
- Brunner-Danuser, F. (1984). Mimi Scheiblauser - Musik und Bewegung. Zürich: Atlantis Musikbuch-Verlag AG.
- Decker-Voigt, H.-H., Oberegelsbacher, D., & Timmermann, T. (2008). *Lehrbuch Musiktherapie*. München: Ernst Reinhardt.
- Eggert, D. (1998). *Musik zur psychomotorischen Förderung*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Fachhochschule Nordwestschweiz - Pädagogische Hochschule. (2006). *Institutsreglement des Instituts Spezielle Pädagogik und Psychologie*, 7. Basel.
- Fachhochschule Westschweiz. (2021). *HES-SO*. Abgerufen am 9. Februar 2022 von <https://www.hes-so.ch>
- Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation . (4. Juni 1982). Cours de formation en psychomotricité. Genève, Genève, Schweiz.
- Feudel, E. (1982). *Rhythmik - Theorie und Praxis der körperlich-musikalischen Erziehung*. Wolfenbüttel: Georg Kallmeyer.
- Fischer, K. (2009). Die erkenntnisstrukturierende/kompetenztheoretische Perspektive: Der handlungstheoretische Ansatz von Schilling. In *Einführung in die Psychomotorik* (3. Überarbeitete Auflage Ausg., S. 215-221). München: Ernst Reinhardt.
- Fischer, K. (2009). Historie und Entwicklung der Psychomotorik. In *Einführung in die Psychomotorik* (S. 13-19). München: Reinhardt.
- Göhle, U. H., & Gluth, M. (Januar 2022). Musik in der Psychomotorik und Motologie. (K. Blos, R. Haas, A. Krus, S. Kuhlenkamp, & O. Weiss, Hrsg.) *motorik - Zeitschrift für Psychomotorik und Motologie in Entwicklung, Bildung und Gesundheit*.
- Gosteli-Stiftung. (kein Datum). *Gosteli Foundation*. Abgerufen am Februar 2022 von <https://www.gosteli-foundation.ch>
- Hammer, R. (2004). Der Kompetenztheoretische Ansatz in der Psychomotorik. In H. Köckenberger (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch* (S. 43-55). Dortmund: modernes Lernen.
- Heilpädagogisches Seminar Zürich. (Januar 1983). Spezielle Ausbildung für Pschomotorik-Therapeuten. Zürich, Zürich, Schweiz.
- Heilpädagogisches Seminar Zürich. (1998/99). *Studienführer Abteilung Psychomotorische Therapie*. Zürich.

-
- Heimberg, D., & Kravec, U. (3. Juli 1984). Reflexe, Reflexionen - Gedanken zur Entwicklung des ASTP. *Zeitung des Schweizerischen Verbandes der Psychomotorik-Therapeuten, Sektion Deutschschweiz*(3), S. 5-10.
- Hirler, S. (2003). *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik* (3. Auflage der überarbeiteten Neuausgabe Ausg.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hirler, S. (2018). *Sozial-emotionale Entwicklungsförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Hoffmann-Muischneek, S. (1995). *Wie tönt Grün? Rhythmik als Wahrnehmungsförderung*. Hölstein: Lehrmittel 4bis8 Verlag LCH.
- Hollenweger, J., & Lienhard, P. (März 2017). *Schulische Standortgespräche - Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen, 7. unveränderte Auflage*. (B. K. Zürich, Hrsg.) Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Horsch, U. (2005). Menschen mit einer Hörschädigung. In H. Dohrenbusch, L. Godenzi, & B. Boveland (Hrsg.), *Differentielle Heilpädagogik* (S. 167-207). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- HWS Huber Widemann Schule AG - Bewegung und Gesundheit. (kein Datum). *Bildungszentrum Bewegung und Gesundheit*. Von <http://www.bzbg.ch> abgerufen
- Immenschuh, U., Scheele-Schäfer, J., & Spahn, C. (2005). *Ambulante Pflege - Die Pflege gesunder und kranker Menschen* (Bd. 2). Hannover: Schlütersche.
- Institut des sciences de l'éducation & Service Médico-Pédagogique. (1964). *Premier cours pour la formation de rééducateurs de la psychomotricité 1964-1966*. Gosteli-Stiftung: Worblaufen. Bestandesnummer 663 (Privatarchiv Suzanne Naville). Findmittel 10-01.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2022). *daylightweb*. Abgerufen am Februar 2022 von <https://daylightweb.hfh.ch>
- Isenring-Steffen, M. (Mai 1999). Die psychologische Wirkung der Musik. (V. K. Schweiz, Hrsg.) *Kindergarten*.
- Jaques-Dalcroze, E. (September 1955). (M. Scheiblaue, Hrsg.) *Lobpreisung zur Musik - Blätter für Musikerziehung* (139).
- Jourdain, R. (1998). *Das wohltemperierte Gehirn - Wie Musik im Kopf entsteht und wirkt*. Heidelberg: Spektrum akademischer Verlag.
- Jucker, D. (2012). Die Professionalisierung der Psychomotorik Therapie in der Deutschschweiz. Zürich.
- Kobi, E. E. (1999). Zur Entstehungsgeschichte der Psychomotorik-Therapie in der Schweiz. In *Heilpädagogik als, mit, im System* (S. S. 125-130). 1999: Luzern: Edition SZH.
- Lorenz, K. (1994). In *Wege nach Hellerau - Auf den Spuren der Rhythmik* (S. 51-80). Dresden: Hellerau-Verlag.

- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung* (6. Auflage Ausg.). Freiburg im Breisgau, Deutschland: Lambertus-Verlag.
- Naville Asper, S. (Januar/Februar 1964). Heilpädagogische Rhythmik. (M. Scheiblaue, Hrsg.) *Lobpreisung der Musik - Blätter für Musikerziehung*(4/5).
- Naville, S. (Februar 1983). Berufsbild und Ausbildung. HPS Zürich, Zürich, Schweiz.
- Naville, S. (1995/96). *Unsere Geschichte. Entstehung und Entwicklung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz*. Jahresbericht, Heilpädagogisches Seminar Zürich, Schwerpunktthema Psychomotorische Therapie, Zürich.
- Naville, S. (26. März 1998). Interview in der Klasse, Tonbandaufzeichnungen. (Heilpädagogisches Seminar, Hrsg.) Zürich.
- Oberegelsbacher, D. (2008). Definition. In H.-H. Decker-Voigt, D. Oberegelsbacher, & T. Timmermann, *Lehrbuch Musiktherapie* (S. 18-20). München: Ernst Reinhardt.
- Oberegelsbacher, D., & Timmermann, T. (2008). Forschungsstand Musiktherapie. In H.-H. Decker-Voigt, D. Oberegelsbacher, & T. Timmermann, *Lehrbuch Musiktherapie* (S. 28). München: Ernst Reinhardt.
- Pädagogische Hochschule Schwyz. (kein Datum). *Pädagogische Hochschule Schwyz*. Abgerufen am Februar 2022 von phsz.ch
- Reichenbach, C. (2010). Wurzeln der Psychomotorik - Gymnastik, Rhythmik, Sinnes- und Bewegungsschulung. In *Psychomotorik* (S. 13-27). München: Reinhardt.
- Sammer, G. (2002). Wegweisende Musikprojekte in Berlin (Grundschulstudie). *Österreichische Musikzeitschrift*, 57(1), S. 20-25.
- Scheiblaue, M. (März 1956). Musikerziehung und Heilpädagogik. (M. Scheiblaue, Hrsg.) *Lobpreisung der Musik*(145).
- Scheiblaue, M. (November 1965). Bewegung und Musik als Erziehungs- und Bindungshilfe in der Heilpädagogik. *Lobpreisung der Musik - Blätter für Musikerziehung*(2), S. 1-5.
- Schulamt Stadt Zürich. (Mai 2019). 50 Jahre Jubiläum Psychomotorik in der Stadt Zürich. *Jubiläumsbroschüre*, 46-47. Von https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/infothek/infomaterial/2019_jubilaumsbroschue_zh.pdf abgerufen
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J., & Saffran, J. (2016). *Die Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Auflage Ausg.). (S. Pauen, Hrsg.) Berlin Heidelberg: Springer.
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI . (1999). Abgerufen am Februar 2022 von Bologna-Prozess: <https://www.sbf.admin.ch/sbf/de/home/hs/hochschulen/bologna-prozess.html>

- Stadler Elmer, S. (Dezember 2003). Kindliche Musikalität - Chancen der Entwicklung. (V. K. Schweiz, Hrsg.) *4bis8 - Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*(12).
- Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik - Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Steinmann, B. (2018). *Rhythmik - Musik und Bewegung im Dialog*. Wiesbaden: Reichert Verlag.
- Thaler-Battistini, A. (1992). *Rhythmik in der Heilpädagogik*. Zürich: Edition SZH/CSPS.
- Timmermann, T. (2008). Anthropologische und ethnologische Aspekte. In H.-H. Decker-Voigt, D. Oberegelsbacher, & T. Timmermann, *Lehrbuch Musiktherapie* (S. 79-84). München: Ernst Reinhardt.
- Timmermann, T. (2008). Das Wort in der Musiktherapie. In H.-H. Decker-Voigt, D. Oberegelsbacher, T. Timmermann, H.-H. Decker-Voigt, D. Oberegelsbacher, & T. Timmermann (Hrsg.), *Lehrbuch Musiktherapie*. München: Ernst Reinhardt.
- Timmermann, T., & Oberegelsbacher, D. (2008). Praxisfelder und Indikation. In H.-H. Decker-Voigt, D. Oberegelsbacher, & T. Timmermann, *Lehrbuch Musiktherapie* (S. 21). München: Ernst Reinhardt.
- Université de Genève - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. (2. Juli 1980). *8ème cours de formation en psychomotricité*.
- Université de Genève. (1982). *8ème cours de formation en psychomotricité*. Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Psychomotricité, Genf.

7. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Ausbildungskonzept in Genf 1983 (Université de Genève, 1982).....	13
Abb. 2: Angebot der Psychomotorik in den Kantonen der Deutschschweiz in Anzahl Jahren (Schulamt Stadt Zürich, 2019)	16
Abb. 3: Ausbreitung des Berufes Psychomotorik in der Deutschschweiz (Schulamt Stadt Zürich, 2019, S. 46).....	16
Abb. 4: Ausbildung in Basel 1998 (siehe Anhang 9.1)	17
Abb. 5: Ausbildung in Zürich 1998 (Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1998/99)	17
Abb. 6: Überblick Praxisfelder (Timmermann & Oberegelsbacher, 2008, S. 21)	29
Abb. 7: Einflüsse der Musikerziehung (Sammer, 2002).....	31
Abb. 8: Entwicklung des auditiven Systems (Stadler Elmer, 2003)	34
Abb. 9: Lebensbereich «Allgemeines Lernen» nach ICF-Klassifikation (Hollenweger & Lienhard, 2017)	36

Abb. 10: Ausbildung in Basel 1998 (s. Anhang 9.1)	44
Abb. 11: Ausbildung in Zürich 1998 (Heilpädagogisches Seminar Zürich, 1998/99)	44
Abb. 12: Anzahl Diplom- und Bachelorarbeiten über Musik von 1971-2010.....	45
Abb. 13: Totale Anzahl der Diplom- und Bachelorarbeiten im Studiengang Psychomotoriktherapie ..	46
Abb. 14: Prozentuale Häufigkeitsverteilung der Diplom- und Bachelorarbeiten über Musik im Vergleich zur Gesamtanzahl	46
Abb. 15: Anzahl Arbeiten über Musik an den Ausbildungsstätten in der Deutschschweiz 1978-2010.	46
Abb. 16: Kategorien der Bachelor- bzw. Diplomarbeiten (s. Anhang Tabelle 16)	47
Abb. 17: Eggerts (1998) Entwicklungsziele in der Psychomotorik sowie rhythmischen Erziehung (Eggert, 1998, S. 5-11)	49
Abb. 18: Entwicklungsförderung durch Rhythmik und Musik nach Sabine Hirler (Hirler, 2018, S. 23-24)	49
Abb. 19: Förderungsbereiche eines Rhythmik Spieles nach Göhle & Gluth (2022)	49

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Psychomotorische Indikation in Genf 1966 (Kobi, 1999).....	10
Tabelle 2: Ausbildungsentwicklung in der Romandie von 1959 – 2007	11
Tabelle 3: Ausbildungsentwicklung in der Deutschschweiz von 1969 - 2001	14
Tabelle 4: Rhythmus durch Metrum und Phrasierung definiert	21
Tabelle 5: Wirkung der heilpädagogischen Rhythmik bei Menschen mit einer Behinderung (Scheiblauer, 1965, S. 3-4).....	28
Tabelle 6: Abhängige Faktoren der musischen Wahrnehmung nach Isenring-Steffen (1999, S. 14)	32
Tabelle 7: Musikmodule in ca. 10-15 Jahresschritten von 1971-2022 in Wochenlektionen (s. Anhang 9.3)	42
Tabelle 8: Bewertungskriterien der Aufnahmeprüfung in Basel 2005	44
Tabelle 9: Sortierung der Bachelorarbeiten in Kategorien.....	48
Tabelle 10: Musik als therapeutisches Mittel in der Heilpädagogik, Musiktherapie und Psychomotoriktherapie.....	51
Tabelle 11: Modulauflistung HPS 1971	76
Tabelle 12: Modulauflistung HPS 1983, teils ohne Wochenlektionen	79
Tabelle 13: Modulauflistung HPS 1998/99.....	80
Tabelle 14: Wahlmodul Auflistung HfH 2009	82
Tabelle 15: Wahlmodul Auflistung HfH 2022 (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022) ..	83
Tabelle 16: Gesamtanzahl der veröffentlichten Diplom- und Bachelorarbeiten	85

Tabelle 17: Titel der veröffentlichten Diplom- und Bachelorarbeiten über Musik von 1978-201087

9. Anhang

9.1 Unterlagen Otto Spirig

9.1.1 Musik in der Ausbildung für Psychomotoriktherapie nach Mathias Weibel/Otto Spirig 1998

Schwerpunktmässig im 1. Jahr

- **Selbsterfahrung in archaischer Musikimprovisation:** Stimme, Atem, Bewegung, Geräusche, Body-Percussion, einzeln und in Gruppe
- Zugänge zu **persönlicher Musikalität**, eigene persönliche Musikbiografie
- **Selbsterfahrung** mit Improvisation auf dem Instrument, einzeln und in Gruppe
- Unvorbelastete spielerische **Musikimprovisationserfahrung** mit Kindern
- Improvisationsbezogene **Harmonielehre**, musikalisches Handwerk (intensivieren, variieren, erleichtern, erschweren usw...), Gesetzmässigkeiten der Musikimprovisation in Gruppen

Schwerpunktmässig im 2. Jahr

- **Wirkungen der Musik**
 - Die Bindung der Wirkung der Musik an biografisch Erlebtes
 - Wirkung der Musik auf Körper, Seele, Geist? Auf einzelne? Auf Gruppen?
 - Wirkung der Musik in den Dimensionen:
 - Raum (Körper-, Raumwahrnehmung, ...)
 - Zeit (Rhythmus, Zeitorientierung, ...)
 - Energie (Spannung – Entspannung, Dynamik, Tonusanpassung, Kraft, ...)
 - Wirkung verschiedener Spielweisen Interpretationen und Harmonien
- **Musik und Kind**
 - Wesen und Entwicklung der kindlichen Musikalität
 - Musik als Zugang zu Bewegungs- und Körpererfahrungen des Kindes
 - Musik als Zugang zur Gefühlswelt des Kindes
 - Musik als Zugang zur Symbolwelt des Kindes, symbolische Gestaltung
- **Schulung der Kompetenz in Bewegungsbegleitung, Stimmungen erzeugen und der Gestaltung musikalischer Dialoge**

Ende 2. Jahr gemeinsame Musikperformance

Schwerpunktmässig im 3. Jahr

- **Musik als pädagogisch/therapeutisches Arbeitsmittel**

a.) In der Heilpädagogik im Umgang mit Kindern mit Schwierigkeiten

b.) Arbeitselemente musiktherapeutischer Richtungen

c.) In der Psychomotorischen Therapie

Umsetzung der Erfahrungen und des Wissens auf das Arbeitskonzept der Psychomotorik:

In den Erfahrungsebenen: Wahrnehmen, Bewegen, Fühlen, Denken

In den Dimensionen: Raum, Zeit und Energie

Auf den Beziehungsebenen: Ich – Du – Umwelt

In verschiedenen Therapieansätzen: funktional, strukturierend, sinnverstehend

Dies beinhaltet zum Beispiel:

- Kontaktaufnahme mit sich, dem Du und der Umwelt über Musik
- Unterstützung von Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Körper-, Rhythmus- und Erfahrung
- Unterstützung von Gefühlsregungen
- Aufnehmen und Vermitteln von Stimmungen, Atmosphären
- Musik als Zugang zu inneren Bildern
- Musik als therapeutisches Mittel beim Durchleben symbolischer Geschichten
- Musikalische Gestaltungsmittel für Therapiesituationen auswählen
- Musik als therapeutisches Mittel bei Kindern mit verschiedenen psychomotorischen Schwierigkeiten (spezielle Voraussetzungen dieser Kinder)

9.1.2 Ausschreibung Studienführer GDS/IfB Basel 2004

Fach: Musik in der Psychomotoriktherapie

Dozent: Lic. Phil. | OTTO SPIRIG

Abschluss: Keine Prüfung, aber diverse Einzelbeiträge oder Kleingruppen-Projekte mit Rückmeldung (Lernkontrolle) im Laufe der Ausbildung

Gegenstandsbereich

Musik schafft allgemein Zugang zu den Gefühlen, zur Kommunikation, zur Bewegung, weil Musik selbst Ausdruck von Gefühlen, Kommunikation und Bewegung ist.

- Musik (Musizieren, Singen, Hören) als unterstützendes und intensivierendes Mittel in der therapeutischen Arbeit mit Bewegung
- Musik, Musikinstrumente und Musikimprovisation als vielseitiges und vielschichtiges Arbeitsmittel für gestalterischen Ausdruck (neben Malen, Zeichnen und Rollenspiel...)

Musikverständnis

- **Rhythmen** können eine motorisch-physische und zeitliche Orientierung geben (Bewegungskoordination, Gangarten, Richtungen, Hier-Dort / Hier-Jetzt)

- **Melodien und Harmonien** fördern eine räumlich-psychische Orientierung (Stimmungen, Haltungen, Spannung-Entspannung, Körpertonus)
- **Dynamik** hilft den Krafteinsatz zu steuern (Laut-Leise, Wild-Zahm, Crescendo- Decrescendo, Explosiv-Depressiv, Aufbauen-Herunter-Abholen)
- **Formen** unterstützen Strukturen (Anfänge, Schlüsse, Rituale, Rondo, Ich-Du-Wir, Solo-Tutti, Übergänge, Verbal-Nonverbal-Averbal-Präverbal)

Zielsetzungsebenen

Mittel Musik – Therapeutin – Kind

- Musik als (Hilfs-) Mittel und nicht als Produkt im therapeutischen Prozess einsetzen lernen: Beziehungsgestaltung, Kommunikation, Ausdruck
- Persönliche musikalische Ressourcen für die therapeutische Arbeit festigen, trainieren und erweitern: Liederrepertoire, persönliches Instrument, Musikimprovisation
- Die Musikalität, die musikalische Entwicklung und Interessen des Kindes erkennen, berücksichtigen und nutzbar machen

Inhalte

- Praktische Auseinandersetzung mit Musik
- Stimmarbeit: Improvisation, Mehrstimmigkeit
- Finden und Verändern von Kinderversen und Kinderliedern
- Liederrepertoire überprüfen und erweitern
- Improvisation / Spiel mit Klängen, Geräuschen und Rhythmusinstrumenten
- Improvisation / Spiel (melodisch) auf persönlichem und melodischem Instrument

9.1.3 Aufnahmebedingungen nach Otto Spirig 2005

PSM - Eignungsprüfung

Musik: Aufgaben / Kriterien

A Rhythmus-Instrumente

Ca. 15 Min.

Aufgaben:

- Einspiel mit selbstgewähltem Rhythmusinstrument
- Rhythmus-Rondo mit versch. Aufgaben
- Rhythmus durchhalten
- Lücken ausgestalten
- Phrasen einhalten (Frage-Antwort)
- freie Improvisation

Kriterien:

- Tempo und Rhythmus durchhalten können
- Gefühl für Phrasenlänge
- Rhythmische Gestaltungskraft

Typologie:

- 1 bleibt auf Pulsebene
- 2 entwickelt ostinate Muster
- 3 ist rhythmisch frei, sicher und kreativ

B Stimme

Ca. 20 Min.

Aufgaben:

- Einstimmen
- Ruf-Antwort
- Melodie ergänzen
- Bekanntes Lied neu vertonen
- Lied nach Wahl in Kontext stellen

Kriterien

- Umgang mit der eigenen Stimme
- Aufnahme und Wiedergabe einer melodischen Phrase
- Gefühl für Phrasenlänge
- Melodisches Empfinden
- Musikalische Gestaltungskraft
- Fantasie

Typologie:

- 1 ist hörbar, unsicher im Umgang mit der Stimme
- 2 hat gute Beziehung zu Stimme, ist sicher
- 3 kennt die eigenen Möglichkeiten mit der Stimme und geht spielerisch-kreativ damit um

C Instrument

Ca.20 Min.

Aufgabe:

- Vorspielen eines vorbereiteten Stückes

Kriterien:

- Vertrautheit mit dem Instrument
- Gestaltung, Dynamik, Fluss, Ausdruck
- Tempo, Taktsicherheit
- Mut

Typologie:

- 1 anfängerhaft, angelernt, verstaubt
- 2 hat Beziehung zu Instrument, aber nicht überzeugende Gestaltungskraft
- 3 gute Stückwahl, gute Beziehung zum Instrument, musikalisch

Musik in der Therapie

Daten Sommersemester 2005

1. 30. März
2. 6. April
3. 11. Mai
4. 18. Mai
5. 25. Mai
6. 8. Juni
7. 22. Juni
8. 29. Juni

Themen:

- Die musikalische Entwicklung und das Musikerleben des Kindes.
- Wirkung von Musik: Klänge, Klangfarben, Rhythmen, Melodien, Harmonien, Instrumente.
- Lieder in der Therapie: *Zusammenstellen eines persönlichen Repertoires zum Einsatz in therapeutischen Prozessen.*
- Musikalisch – rhythmische - improvisatorische Spielformen als Interventionsstrategien: *Verteilte Aufträge in Zweiergruppen.*
- Bewegungsbegleitung: Qualitäten und Schrittfolgen mit persönlichem Instrument/ persönlichen Instrumenten. *Individuelle Anregungen und Hilfestellungen.*
- Einsatz von Musikkonserven.

Otto Spirig, Januar 05

9.1.4 Musik in der Psychomotorik-Ausbildung Basel 2005

Bern, 25. Nov. 05

Liebe Esther,

bald startest du mit den Frauen in Basel.

- Die Runde mit dem Mitbringen von persönlicher Musik, ca. 20 Minuten, habe ich abgeschlossen. Ausnahme: Verena Gehriger, die ihre Musik noch bringen sollte, war beide Male krank. – Also sie könnte das noch nachholen bei dir.
- Eine Möglichkeit für deine Sequenzen wäre: Jedesmal gestalten 2 der Studierenden eine Sequenzen von 20 – 30 Minuten zu abgemachten Themen: Z.B. Spielformen mit Musik/Rhythmus/Stimme/Bewegung zu Begriffen aus der PMTherapie: Angebote machen, spiegeln usw. **Siehe Arbeitspapier in der Psychomotorik.** Ich hatte dies im ersten Jahr angekündigt.
- Zu den Unterrichtszeiten. Ich habe jetzt beide Male um 20 vor Sieben Schluss gemacht. – Zwischendrin nur eine kurze Pause (10 Minuten). – Es hat Studierende darunter, die nur noch knapp nach Hause kämen. – Andere arbeiten noch abends oder haben Orchesterprobe usw. – Früher beginne kann man nicht, da das Freifach vorher für ein paar Studis bis 15 Uhr 45 geht. – Trotzdem rechne ich den Unterricht als 4 Lektionen. – Da fragt niemand danach. Den Frauen ist es recht so. – Falls die Leitung oder von weiter oben jemand interveniert oder Fragen stellt, könne wir immer noch die Idee einbringen von einem zusätzlichen Nachmittag im Sommersemester in Form eines Special Events. – Wir gingen ja davon aus, dass wir um halb Vier starten können. Oder ?
- Singen: Die Frauen singen gut und gerne: Autumn leaves habe ich erst grad begonnen. Da würden sie gerne weiter machen. – Für Ursina hab ich eine Cellostimme geschrieben. Mit dem Klavier habe ich in der notierten Höhe harmonisch begleitet.
- Vois sur ton Chemin: ein Ohrwurm aus einem Film: - 2-stimmig mit Klavier (Esther aus dem Studiengang hat das Klavier gespielt, Ursina Cello und Verena Querflöte) . Dieses Stück würden sie gerne wieder aufnehmen. – Sonst habe ich Kanons, Sprechstücke usw. eingesetzt.
- Eins deiner frechen Frauenlieder käme sicher gut an.
- Also starte gut und ich bin nach wie vor glücklich, dass du einsteigst und die Frauen näher zur Praxis begleiten kannst.

Mit herzlichen Grüßen

Musik in der Psychomotorik-Ausbildung Basel

Seit zwei Jahren bin am Unterricht „Musik und Psychomotorik“ in Basel beteiligt. Dieser zielt darauf ab, den Studierenden Ideen zur konkreten, praxisnahen Anwendung von Musik in der Psychomotorik-Therapie zu vermitteln.

An **Musik und Bewegung** reizt mich, dass Bewegung und Ton flüchtige Elemente sind und direkt auf die Wahrnehmung und die Präsenz wirken: Hören lernen, sich zuhören beim Bewegen und sich von Musik bewegen lassen. Sowohl in der psychomotorischen wie in der künstlerischen Arbeit fasziniert mich das Potenzial von Musik, Stimme und Bewegung in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen und die Vermittlung von Inhalten.

Bei der Aufnahme in die **Basler Psychomotorik-Ausbildung** wird der Musik hohe Bedeutung beigemessen. Voraussetzung ist das Spielen eines Instruments (Niveau untere Mittelstufe) oder Gesang. Erwartet wird die Bereitschaft zum spielerischen Mitmachen bei Rhythmus-, Stimm- und Gruppenimprovisationen.

Der **Schwerpunkt der musikalischen Ausbildung** liegt auf der Berufspraxis. Die Studierenden erweitern ihr Repertoire an therapeutischen Anwendungen von Musik, üben die Begleitung und Unterstützung von Spiel und Bewegung mit musikalischen Mitteln, lernen den Einsatz von Stimme und Instrumenten. Zentral sind: Rhythmik, Solfège, Stimmbildung, Stimmimprovisation, mehrstimmiger Gesang, Instrumentalimprovisation verbunden mit (Körper-)Perkussion und Bewegung. Ausserdem kindliches Musikerleben, unterschiedliche Formen der Musikalität und musischer Neigungen, psychoregulative Wirkung von Musik, Sensobiografie sowie neue Erkenntnisse der Hirnforschung zur Wirkung und Bedeutung der Musik.

In der Therapie kann Musik selber erzeugt oder ab Tonträger abgespielt werden. Das Wissen um die Wirkung unterschiedlicher Musikstile sowie Erfahrung in vielfältigen Arten des Stimmgebrauchs, des Singens und Musizierens helfen

- Bewegung und Wahrnehmung zu unterstützen
- Signale in musikalischer Form zu geben
- sich mittels Musik auszudrücken
- passende Stimmungen und Atmosphäre zu schaffen
- Rituale zu gestalten, die zentrieren und Geborgenheit vermitteln
- Therapiestunden mit dynamischen Bögen zu strukturieren.

Derzeit unterrichte ich alternierend mit Otto Spirig. Zudem habe ich Gastdozenten aus berufsverwandten Gebieten eingeladen, die im Bereich Musik und Bewegung tätig sind.

Esther Hasler
dipl. Psychomotorik-Therapeutin astp,
Dozentin, Musikerin und Bühnenschaffende

Zitate Esther Hasler:

An Musik und Bewegung reizt mich, dass Bewegung und Ton flüchtige Elemente sind und direkt auf die Wahrnehmung und die Präsenz wirken: Hören lernen, sich zuhören beim Bewegen und sich von Musik bewegen lassen.

Sowohl in der psychomotorischen wie in der künstlerischen Arbeit fasziniert mich das Potenzial von Musik, Stimme und Bewegung in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen und die Vermittlung von Inhalten.

Musik in der Psychomotorik ist immer einfache und variantenreich einsetzbare Musik.

Musik ist ein wichtiges Medium in der Psychomotorik-Therapie

Die Liebe und die Musik sind die beiden Flügel der Seele (Hector Berlioz)

Schlüsselwörter:

Musik, Stimmbildung, Improvisation, Singen, Perkussion, Instrument, Wahrnehmung, Präsenz

9.1.5 Musik in der Psychomotorik-Praxis nach Otto Spirig

**Umgang mit Musik:
Aktiv oder/und rezeptiv
Einsatz von Musik
Leistung von Musik**

- 1. Kommunikation:** Stimmung signalisieren, Freude ausdrücken, sich abgrenzen, Identität zeigen, Bedürfnisse anzeigen, usw.
- 2. Beziehungspflege/Beziehungsgestaltung:** Rituale, thematisieren, bewusst Stimme, Rhythmen einsetzen
- 3. persönliches Ausdrucksmittel:** Trommeln als Aggressionsabfuhr, Bewegungen und Tanzen zu Musik als Entspannung oder Ausdruck für Lebenslust und – frust, Arbeit und Spiel auf Instrumenten, Hörrepertoire aufbauen, usw.
- 4. Gestaltungsmittel, produktorientiert:** auf einen Auftritt hin etwas erarbeiten, entwickeln, je nach Zielsetzung: Selbstvertrauen stärken, Geschicklichkeit fördern, Geduld üben, usw.

9.2 E-Mail Auszug Ursula Keller Imhof

Von: Ursula Keller Imhof <ursula.kellerimhof@ipso.ch>

Betreff: WG: Geschichte GDS

Datum: 10. November 2021 um 10:31:41 MEZ

An: "chiara.fanuli@gmail.com" <chiara.fanuli@gmail.com>

Guten Tag Frau Fanuli

Ihre Anfrage ist bei gelandet. Das ist so wie Sie das sagen. Die Psychomotoriktherapie wurde an der GDS/IFB tatsächlich angeboten. Ich kann mich noch erinnern. Ich war damals Lehrerin im Lehrgang Bewegungspädagogik.

Inzwischen wurde die Schule verkauft an die Ipso Bildung (früher Basler Bildungsgruppe). Die damalige Besitzerin ist verstorben. Eine Weile wurde die Schule unter dem neuen Dach noch von der Tochter der ehemaligen Besitzerin geleitet, welche früher auch für die Psychomotoriktherapie zuständig war. Diese ist jedoch schon seit 2008 nicht mehr für Ipso Bildung tätig.

Im System konnte ich keine Unterlagen mehr finden zum Bildungsgang Psychomotoriktherapie, die ich Ihnen zustellen könnte und die Ihre Fragen beantworten würden. Ebenso ist im Ablagearchiv nichts mehr aufzufinden. Ich kann Ihnen also leider keine brauchbare Auskunft zu Aufbau, Modulen, etc. geben.

Es tut mir leid keine besseren Informationen für Sie zu haben.

Beste Grüsse

Ursula Keller Imhof

Schulleiterin

Bewegung und Gesundheit HWS

Von: Chiara Fanuli <chiara.fanuli@gmail.com> Gesendet: Dienstag, 9. November 2021 15:35 An: HWS <hws@ipso.ch> Betreff: Geschichte GDS

Liebe Damen und Herren Im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Studiengang Psychomotoriktherapie in Zürich, gehe ich der Geschichte der Psychomotorik in der Deutschschweiz auf den Grund. Einst gab es am ISP (Institut Spezielle Pädagogik & Psychologie) in Zusammenarbeit mit der damaligen GDS/IfB (Gymnastik-Diplom-Schule) Basel seit 1989-2007 alle 3 Jahre den Studiengang Psychomotorik. Das Institut war Teil der PH FHNW und die GDS später umbenannt in Bildungszentrum Bewegung und Gesundheit AG bzw. HWS. Es gibt über den damaligen Studiumsaufbau wenig bis gar keine Informationen. Wie gestaltete sich das Studium damals? Welche Module wurden angeboten? Wie waren die Aufnahmebedingungen? Wäre es möglich gewisse Dokumente von damals einzusehen oder mir diese per Mail zugänglich zu machen?

Ich freue mich auf ihre Rückmeldung

Mit freundlichen Grüßen

Chiara Fanuli

9.3 Modulaufstellungen 1971 – 2022 in ca. 10 – 15 Jahresschritten der HPS/HfH

In folgenden Tabellen sind die, in 10-15 Jahresschritten ausgewählten, Curricula aufgelistet. In Schwarz wurden die entsprechenden Musikmodule sichtbar gemacht.

Tabelle 11: Modulaufstellung HPS 1971

Modulinhalt	Anz. Wochenlektionen	Semester
1- jähriger Heilpädagogik Grundkurs		
1. Jahr Psychomotoriktherapie		
Psychische Störungen im Kindes- und Jugendlichenalter, 1. Teil	1 L.	Sommersemester
Kinderpsychiatrische Klinik (Kinderspital)	1 L.	
Einführung in die Heilpädagogik, 1. Teil	2 L.	
Heilpädagogische Erfassungsmethoden	2 L.	
Entwicklungspsychologie	2 L.	
Einführung in den Rorschachtest, 1. Teil	1 L.	
Orientierung über einzelne Tests	1 L.	
Heimbesuche	4 L.	
Seminarübung zu den Heimbesuchen	1 L.	
Erziehungssoziologie	1 L.	
Seminarübung	1 L.	
Präventivmedizinische Fragen der Heilpädagogik	2 L.	
Einführung in die Tiefenpsychologie	2 L.	

Rhythmik	2 L.	
Methodische Grundlagen des Sonderklassenunterrichts	2 L.	
Ärztliche Massnahmen bei Hörbehinderten	8 L.	
Ärztliche Massnahmen bei Sehbehinderten	6 L.	
Blindenerziehung und -schulung	6 L.	
Neuzeitliche Schwerhörigenhilfe	4 L.	
Das Schwerhörigenschulheim	2 L.	
Erfassung und Behandlung cerebral bewegungsgestörter Kinder	6 L.	
Allgemeine Psychopathologie	2 L.	
Sprachstörungen	1 L.	
Testpraktikum I-IV	Je 3 L.	
Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter, 2. Teil	1 L.	Wintersemester
Kinderpsychiatrische Klinik (Kinderspital)	1 L.	
Einführung in die Heilpädagogik, 2. Teil	2 L.	
Seminarübungen I und II, Aussprachen mit Leuten aus der Praxis	Je 2 L.	
Erziehung des entwicklungsgehemmten Kindes	2 L.	
Einführung in den Rorschachtest, 2. Teil	3 L.	
Heilpädagogische Kasuistik	1 L.	
Lektüre P. Moor, «Heilpädagogik»	2 L.	
Einführung in Rechtsfragen	2 L.	

Rhythmik	2 L.	
Jugendliteratur und Heilpädagogik	2 L.	
Aspekte der Persönlichkeitspsychologie	2 L.	
Zur Praxis der Heimerziehung	2 L.	
Die Legasthenie	2 L.	
Theater für Kinder	2 L.	
Ehekunde	2 L.	
Erziehung der geistig Behinderten	12 L.	
Psychomotorische Therapie	4 L.	
2. Jahr Psychomotoriktherapie		
Bewegungsschulung	2 L.	
Bewegungstechnik	1 L.	
Musikalische Elementarlehre / Improvisation	5 L.	
Didaktik	1 L.	
Psychomotorische Testverfahren	2 L.	
Klinische Beobachtung	2 L.	
Anwendungstechnik	1 L.	
Ballgymnastik	1 L.	
Psychomotorische Methodik	1 L.	
Psychomotorische Störungen	1 L.	Sommersemester 2. Quartal
Praktikum	2 L.	
Praktikum	4 L.	
Bewegungsschulung	2 L.	
Bewegungstechnik	1 ½ L.	
Psychomotorische Testverfahren / Klinische Beobachtung / Didaktik / Anwendungstechnik	4 L.	

Psychomotorische Störungen / Methodik	2 L.	
Testverfahren / Klinische Beobachtung	2 L.	
Psychomotorische Therapie	1 L.	
Ballgymnastik	1 L.	
Musikalische Elementarlehre / Improvisation	4 ½ L.	Wintersemester
Spezielle Heilpädagogische Kasuistik	2 L.	
Bewegungsschulung	2 L.	
Bewegungstechnik	1 ½ L.	
Musikalische Elementarlehre / Improvisation	4 ½ L.	
Psychomotorische Therapie	3 L.	
Psychomotorische Störungen / Methodik	2 L.	
Klinische Beobachtung	1 L.	
Ballgymnastik	1 L.	

Tabelle 12: Modulauflistung HPS 1983, teils ohne Wochenlektionen

Inhalte	Aufbaujahr	
	1. Jahr	2. Jahr
Bewegungsschulung	Körperwahrnehmung & Entwicklung der Körperwahrnehmung	Einblicke und Erfahrungen in ver. Techniken: Jazzballett, Volkstanz, Bewegungsimprovisation, Bewegungsgestaltung, Eutonie = insg. 10-12L./Woche
Musikalische Schulung	Gehörschulung, Harmonielehre, Bewegungsbegleitung Insg. 2-3 L./Woche – 2 Jahre lang	Klavierimprovisation,
Diagnostische Schulung	Vorlesungen über Störungsmerkmale, Beobachtungsübungen zur Erfassung (mittels Videoaufnahmen) mit normalen und	

	psychomotorisch gestörten Kindern, Grundlagen zur differenzierten Fähigkeit der diagnostischen Beurteilung. Im Praktikum wird jede Woche ein Kind erfasst und in einem Testprotokoll beurteilt, dadurch Therapieindikation ermitteln.	
Praktikum/Therapeutische Schulung	Ende 1. Jahr: 4- wöchiges Praktikum 1, Beobachten der Stunden des/r Praktikumsleiters/in	Begleitpraktikum; jeweils 1 Tag/Woche – Übung in Therapieplanung und Durchführen von Therapiektionen
Graphomotorische Schulung	Anz. L. unbekannt: Theoretische Einführung in Lateralitätsentwicklung und Probleme der Handdominanz, Erscheinungsbilder graphomotorische Störungen und deren BEhandlung	

Tabelle 13: Modulaufistung HPS 1998/99

Titel	Anz. Wochenlektionen	im Semester
1. Aufbaujahr		
Entwicklungstheorien	2 L.	1. Semester
Motodiagnostik	2 L.	2. Semester
Anamneseerhebung und psychosoziale Abklärung	2 L.	2. Semester
Atem und Bewegung (nach I. Middendorf)	1 L.	1./2. Semester
Musiktheorie	1 L.	1./2. Semester
Musikimprovisation	1 L.	1./2. Semester
Bewegungserfahrung – Bewegungslernen	4 L.	1. Semester
Bewegungsausdruck	4 L.	2. Semester
Einführung in die Psychomotorische Therapie	2 L.	1. Semester
Psychomotorische Konzepte	2 L.	2. Semester
Körperschulung	2 L.	1./2. Semester
Anatomie	2 L.	1. Semester
Einführung in die	2 L.	1. Semester

Gesprächsführung		
Elternberatung anhand von Fallbeispielen	2 L.	2. Semester
Bewegungsbeobachtung	3 L.	1. Semester
Theoretische Grundlagen der graphomotorischen Therapie	3 L.	1. Semester
Teilleistungsschwächen und psychomotorische Förderung	2 L.	2. Semester
Grundlagen der Psychomotoriktherapie I	4 L.	1. Semester
Grundlagen der Psychomotoriktherapie II	4 L.	2. Semester
Kindliche Entwicklung und Spielverhalten	3 L.	2. Semester
Aufbaujahr 2		
Diplomandenkolloquium	2 L. alle 14 Tage	3. Semester
Experimentieren und Erleben in der Bewegung – Beziehungsgestaltung	4 L.	3. Semester
Supervision in Gruppe	2 L.	3./4. Semester
Zur Konstruktion psychomotorischer Intervention – Arbeit mit Entwicklungs- und Konfliktverhalten	4 L.	4. Semester
Entwicklungen, Störungen und Krankheiten verstehen lernen	4 L. alle 14 Tage	3./4. Semester
Musikalische Übungen zur Bewegungsbegleitung	2 L. alle 14 Tage	3./4. Semester
Psychomotorische Förderung bei speziellen Behindertengruppen	4 L.	4. Semester
Berufskunde – Öffentlichkeitsarbeit	2 L. alle 14 Tage	3./4. Semester

Erkennen und behandeln von teilleistungsschwächen II	2 L.	3. Semester
Diagnostik als synoptischer Prozess	2 L.	3.Semester
Entwickeln von Förderkonzepten anhand von Fallbeispielen	2 L.	4. Semester
Praktikum 1	1 Halbtage	3 ½ Semester
Praktikum 2	1 Tag/Woche	3./4. Semester

Tabelle 14: Wahlmodul Auflistung HfH 2009

Wahlmodul Nummer	Wahlmodul Titel	ECTS Punkte (1 Punkt = 30h)
2 W01	Kreative Medien in pädagogisch-therapeutischen Berufen	
2W01R1	Tanzimprovisation und	1
2W01R2	Bewegungsgestaltung	
2W01R3	Körper und Ausdruck	1.5
2W01R4	Klavierimprovisation	1
2W01R5	Bewegungsbegleitung am Klavier	1
2W01R6	Farbe und Form	1.5
2W01R7	Figuren und Spiel	1
	Rhythmus & Klang	1
2 W02	Eigenerfahrung	
2W02R1	Kreativer Ausdruck	1
2 W03	Kindersprache	
2W03R2	Vertiefung	
2W03R3	Kindersprache	2
	Workshop	
	Therapiematerial	1
2 W04	Erwachsenensprache	
2W04R1	Erwachsenensprache	2
2W04R3	Workshop	
2W04R4	Therapiematerial	1

	FOLDEM	2
2 W05	Aktuelle Themen der Logopädie	
2W05R1	Qualitätsmanagement (in KW38-48)	2
2 W06	Aktuelle Themen der Psychomotorik	
2W06R1	Motogeragogik	2
2W06R2	Clownerie	1
2 W07	Wiss. und prakt. Eigenleistung	
2W07R1	Wissenschaftsorientierte	2
2W07R2	Eigenleistung	
	Praxisorientierte	
	Eigenleistung	2
2 W08	HOT	4
2 W09	Märchen, Mythen, Metaphern	2
2 W10	Stotterer - camp	4
2 W11	Gebärden-sprache	2
2 W12	Bewegungs-analyse	2
2 W13	International Intensive Programm Psychomotor Rehabilitation	5
2 W14	Europäischer Studierendenkongress der Psychomotorik	2
2 W15	Auslandssemester	
2W15R1	Auslandssemester	2
2W15R2	Fremdsprachenvorbereitung	2

Tabelle 15: Wahlmodul Auflistung HfH 2022 (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022)

Wahlmodul Nummer	Wahlmodul Titel	ECTS Punkte (1 Punkt = 30h)
2 W03 19	Expressive Arts - Empowering your Creativity über das Tanzen, Malen und Gestalten, der Poesie und Performancekunst	1
2 W02 6	Malen als persönlicher Ausdruck	1
2 W03 13	Paartanzen im Alter: Ein Bewegungsangebot zur Gesundheitsförderung und Demenzprävention	1

2 W03 17	Embodiment – Theorie und Praxis der Verkörperungsansätze	1
2 W03 1	Musik: Rhythmen der Kinder aufnehmen und begleiten	1.5
2 W03 2	Atem: Einführung in die ressourcenorientierte Atemarbeit nach Ilse Middendorf	1
2 W01 14	Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen - Grundlagen, Erscheinungsformen und Interventionen	2
2 W10 3	Selbstmanagement – meine Schlüsselkompetenz für Studium und Beruf	2
2 W03 5	Rhythmus & Klang	2
2 W02 4	Environmental Art	2
2 W01 6	Psychomotor Therapy - some Dutch Methods	1
2 W03 7	Feldenkrais: Wie geht's, wie steht's, wie sitzt's?	1
2 W03 6	Stockkampf und Rhythmuskraft	1
2 W03 8	Interdisziplinärer Workshop: Bewegung und Stimme für Menschen mit M. Parkinson	2
2 W04 2	Interdisziplinäres Projekt Stottercamp	4
2 W10 6	BuS 21	3
2 W04 3	Die Kultur der Gebärdensprache der Gehörlosen	2
2 W04 19	Der Einsatz digitaler Medien zur Förderung bei Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS)	1.5
2 W04 13	Praxis der Anbildungstechniken in der phonetischen Therapie bei Kindern – Vertiefung ausgewählter Aspekte des Moduls phonetisch-phonologische Therapie (Kindersprache)	1
2 W07	Wiss. und prakt. Eigenleistung	3

9.4 Prozentuale Häufigkeitsverteilung der Bachelor-/Diplomarbeiten über Musik

Tabelle 16: Gesamtanzahl der veröffentlichten Diplom- und Bachelorarbeiten

Jahr	100%	Davon über Musik	In Prozent über Musik
1971	1	0	0
1972	1	0	0
1974	2	0	0
1976	2	0	0
1978	3	1	33.3
1980	7	1	14.2
1982	9	0	0
1984	12	2	16.7
1986	9	1	11.1
1987	9	0	0
1988	9	0	0
1989	7	0	0
1990	7	1	14.2
1992	7	2	28.5
1993	6	1	16.7
1994	8	1	12.5
1995	8	1	12.5
1996	7	0	0
1997	8	2	25
1998	10	4	40
1999	10	1	10
2000	7	0	0
2001	13	1	7.7
2002	13	0	0
2003	9	1	11.1
2004	14	0	0
2005	13	0	0
2006	12	2	16.7
2007	16	2	12.5

2008	17	0	0
2009	18	0	0
2010	24	1	4.1

9.5 Titel der veröffentlichten Bachelor-/Diplomarbeiten über Musik

Tabelle 17: Titel der veröffentlichten Diplom- und Bachelorarbeiten über Musik von 1978-2010

Jahr	Titel der Arbeit	Kategorie	Eingereicht von
1978 (HPS)	I d'Chnü am Morge am drü. Gesungene Sprache und Musik in der psychomotorischen Therapie	Gesang/Stimme in der Psychomotorik	Eva Bischofberger, Janine Brunner, Fallet Marianna Fallet, Vroni Rüegegger
1980 (HPS)	Instrumentalmusik in der psychomotorischen Therapie	Klavierbegleitung	Béatrice Ris, Esther Haegli, Barbara Lütcher
1984 (HPS)	Tonkserve in der Psychomotoriktherapie	Auditive Wahrnehmung	Franziska Suter, Carola Andina, Bettina Storskogen- Vogt
	Musik in der psychomotorischen Therapie	Musik im therapeutischen Kontext	Sonja Wenger
1986 (HPS)	Improvisation in der psychomotorischen Therapie dargestellt am Beispiel der Klavierimprovisation	Improvisation in der Psychomotorik	Esther und Daniel Jucker- Keller
1990 (HPS)	Klang-Ton-Laut in der psychomotorischen Therapie	Auditive Wahrnehmung	Marta Vajda
1992 (GDS Basel)	Psychomotorische Therapie - Rhythmisch-musikalische Erziehung	Rhythmik in der Psychomotorik	Karin Willisegger
(HPS)	Hören: auditive Wahrnehmung in der psychomotorischen Therapie	Auditive Wahrnehmung	Karin Meyer Haas, Lisa Schlatter
1993 (HPS)	Stimme	Gesang/Stimme in der Psychomotorik	Silvia Siegenthaler
1994 (HPS)	Der Gong in der psychomotorischen Therapie	Perkussion	Karin Hertig, Lucia Schuler
1995 (HPS)	Improvisation	Improvisation in der Psychomotorik	Isabelle Oechslin, Astride Wuethrich
1997 (HPS)	Vom Singen der Kinder oder über die Kraft der Stimme	Gesang/Stimme in der Psychomotorik	Christina Bär

	Die Trommel in der Psychomotorik-Therapie	Perkussion	Rosmarie Wyer
1998 (GDS Basel)	Stimme und Psychomotoriktherapie	Gesang/Stimme in der Psychomotorik	Ruth Gauch
	Trommeln trommeln – Ihr Einsatz in der Psychomotoriktherapie	Perkussion	Ursula Kyburz
(HPS)	Gegenüberstellung: Rhythmik und Psychomotorik in der Schweiz	Rhythmik in der Psychomotorik	Nicole Gnehm
	Musikalische Begleitung am Klavier in der graphomotorischen Therapie	Klavierbegleitung	Luzia Oechslin, Romana Sauter
1999 (HPS)	Musikimprovisation und Psychomotorische Therapie	Improvisation in der Psychomotorik	Michelle Chaperon
2001 (GDS Basel)	Ton in der Psychomotorischen Therapie	Auditive Wahrnehmung	Regine Siegenthaler
2003 (HfH)	Musik: die Bedeutung von Musik für die Psychomotorik aus pädagogischer und therapeutischer Sicht	Musik im therapeutischen Kontext	Ivana Gabrielli Brigitte Seewer
2006 (HfH)	Musiktherapie und Psychomotorik	Musik im therapeutischen Kontext	Doris Hertig Sigrüst
	Musik und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung in der Psychomotoriktherapie: Möglichkeiten aus naturwissenschaftlicher Sicht	Andere	Debora Zürcher
2007 (GDS Basel)	Rhythmus als Tanz der Interaktion	Rhythmik in der Psychomotorik	Nicola Müller
(HfH)	Musik als Schlüssel: die Bedeutung der Musik in der Psychomotorik im Kontext der Kommunikation	Musik im therapeutischen Kontext	Verena Galliker Elisabeth Lauber
2010 (HfH)	Musik – Blick über den Gartenzaun	Andere	Sara Keller

9.6 Musikerleben in der kindlichen Entwicklung

Tabelle 18: Das Musikerleben in der kindlichen Entwicklung (Helmut Moog, 1968 zitiert nach Otto Spirig, 2002)

Das Musikerleben in der kindlichen Entwicklung	
1. Halbjahr	Schlafalter; Sehen und Hören im Zusammenspiel, Zuwendung sichtbar
2. Halbjahr	Vertraute akustische Reize werden erkannt: Z.B. Stimme, Musik, Geräusche, Muttersprache, lässt sich dadurch beruhigen
4 – 6 Monate	Lauschen als zentrale Handlung: wohlklingend akustische Reize lösen Aufmerksamkeit bei der entsprechenden Musikquelle aus Lauschen – Quelle suchen – Bewegen
7 – 8 Monate	Lauschen besteht weiterhin. Bewegungen und Sprache (Lallen z.B.) als Reaktion auf akustische Reize entstehen
9 Monate	Hören wird wertend, Ignorieren und Unlust entwickelt sich
1. Jahr	Reaktion wird durch Stimme und Bewegungen wertend
2. Jahr	Bewegungen zur Musik nehmen mehr Raum ein; sind kräftiger, koordinierter Keine ängstlichen Reaktionen mehr auf Musik Hörerlebnis im Spiel integriert Akustik ist mit Beziehungen verbunden (Stimme der Mutter, Wiegenlied etc.) Reaktion mit Sprache/Stimme: Lallen, Reproduktion durch Gesang entsteht allmählich, Ähnlichkeit mit gehörter Musik, Tonhöhen anpassen schwierig
3. Jahr	Experimentalphase: Konzentriertes aufmerksames Lauschen Bewegungen sind koordinierter und rhythmischer zur erlebten Musik, Singen nimmt zu, Umfang ca. 1 ½ Oktaven Mehr Raum wird eingenommen Ganze Lieder behalten möglich Improvisieren mit Stimme und Instrumenten

4. Jahr	Bewegungen zur Musik werden differenzierter (z.B. Fusswippen, Mundbewegungen im Rhythmus, Kopf heben/senken, Drehen und Schwenken der Arme, Trommeln, Klatschen) Singen immer mehr nach, erfinden Gesang Musikinstrumente werden gespielt, Spielzeuge als Instrumente verwendet Bewegungslieder/Liederspiele Musik in Rollenspiele integriert
5./6. Jahr	Klatschen als wichtigste Reaktion auf Musik Musik kann dirigiert werden Tempoanpassung an Musik möglich Singen: können gut singen, stärkeres Rhythmusgefühl, Wiedererkennen von Text und Melodien gelingt gut, offen für Dissonanzen, da Harmonien singen schwierig ist (Mehrstimmigkeit noch nicht interpretierbar)